

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

MÉMOIRE POUR LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE
EN HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DES MALADIES

*De l'âme ou la dérive cardiocentrique des
cerveaux*

Présenté par
Michael Rouphael Aoun

Direction du DU : Pr Johan Pallud.

Coordination pédagogique : Claude Harel.

À une amie morte.

Dis-moi, où siège l'illusion.

Est-ce dans le cœur, ou dans la tête ?

Comment naît-elle ? comment se nourrit-elle ?

Réponds, réponds.

William Shakespeare, Le Marchand de Venise.

LE GRAND RÉVEIL

C'est dans un bon matin où les mondes se font
Un moment de nuit que la lumière confond
L'Aube astronomique déverse l'âme blonde
Entassée au fond des siècles à la seconde

Aux commencements mène l'infini sommeil
À l'Aube nautique l'Hazard y chante en vain
Néant dors encore en y attendant ta fin
L'Heure du corps encore bien loin du réveil

Parce que quelques choses en valent la peine
Les sombres durées de l'inexistence humaine
Au bord de l'Aube civile apparaîtrait l'être

La poussière sidérale qui silhouette
Le Souffle qui emporte vers les oubliettes
Le noir jardin des petites choses à naître

SOMMAIRE

TABLE DES ILLUSTRATIONS.....	5
CAVEAT	9
INTRODUCTION.....	10
MATÉRIEL ET MÉTHODE.....	13

PREMIÈRE PARTIE

L'AUBE ASTRONOMIQUE.....	15
I. LA POUSSIÈRE DE SUMER	16
II. L'ÉGYPTE ET L'ÉTERNITÉ.....	21
III. L'ÂGE DES AÈDES	28
IV. L'INDE AYURVÉDIQUE	35

SECONDE PARTIE

L'AUBE NAUTIQUE.....	41
V. L'OMBILIC DE SOPHIE.....	42
VI. LE RETOUR À L'ÉGYPTE	74
VII. D'ÉNÉE À ROMULUS.....	80
VIII. LE MESSAGE.....	88
IX. LA CHINE ET SES MONDES	98
X. ILLUMINER LES ÂGES SOMBRES	104
XI. PAR-DELÀ L'OCÉAN	111

TROISIÈME PARTIE

L'AUBE CIVILE	117
XII. RENOVATIO STUDIORUM	118
XIII. LES TEMPS MODERNES.....	126
CONCLUSION	133
BIBLIOGRAPHIE.....	135

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1 LYCIUM BARBARUM.....	19
FIGURE 2 STÈLE, CODE DE HAMMURABI, 1ÈRE DYNASTIE DE BABYLONE : HAMMURABI (-1792 - -1750), IRAK = MÉSOPOTAMIE, DATE DE DÉCOUVERTE 1901-1902 À SUSE	20
FIGURE 3 TABLETTE 5, GILGAMESH ET ENKIDU, 2800 ANS AV.JC S'EN PRENNENT AU GARDIEN DES CÈDRES DU LIBAN, HUMBABA. (GILGAMESH TUE HUMBABA PAR L'ÉPÉE, ET ENKIDU LUI ARRACHE LE CŒUR ET LES POUMONS.	20
FIGURE 4 SORTIE DE L'ÂME-BA ET DE L'OMBRE HORS DE LA TOMBE. LIVRE DES MORTS DE NÉFÉROUBENEF, 18 ^{ÈME} DYNASTIE, MUSÉE DU LOUVRE.	23
FIGURE 5 LA "PESÉE DU CŒUR", DU LIVRE DES MORTS DE ANI (BRITISH MUSEUM, VERS 1300 AV.J.C., PHOTO 2001). À GAUCHE ANI ET SON ÉPOUSE TUTU S'INCLINENT DEVANT L'ASSEMBLÉE DES DIEUX. AU CENTRE ANUBIS PÈSE LE CŒUR D'ANI À L'AUNE DE LA PLUME DE MAÂT.	24
FIGURE 6 CŒUR-IB OU INTÉRIEUR-IB DANS LES TEXTES MÉDICAUX (D'APRÈS B.ZISKIND).....	27
FIGURE 7 CŒUR-HATY DANS LES TEXTES MÉDICAUX (D'APRÈS B.ZISKIND).....	27
FIGURE 8 PORTRAIT D'HOMÈRE DU « TYPE D'ÉPIMÉNIDE », D'APRÈS UNE COPIE ROMAINE D'UN ORIGINAL GREC DU VE SIÈCLE AV. J.-C. CONSERVÉ À LA GLYPTOTHÈQUE DE MUNICH.....	33
FIGURE 9 ILLUSTRATION DE DHANVANTARI, DIEU DE LA MÉDECINE AYURVÉDIQUE. SANSKRIT 172, 1907, WELLCOME LIBRARY, LONDRES. AVATAR DE VISHNU DANS L'HINDOUISE, IL APPARAÎT DANS LES VEDAS ET LES PURANAS COMME LE MÉDECIN DES DIEUX (DEVA). DHANVANTARI EST REPRÉSENTÉ AVEC QUATRE BRAS, TENANT UN DES PRINCIPAUX ATTRIBUTS CANONIQUES DE VISHNU, LA CONQUE OU SHANKA DANS UNE MAIN. ON DÉCÈLE DANS LES TROIS AUTRES DES HERBES MÉDICINALES, DES ÉCRITURES SAINTES ET UN RÉCIPIENT CONTENANT L'AMRITA, NECTAR D'IMMORTALITÉ.....	36
FIGURE 10 ÉTUDE ANATOMIQUE D'UN HOMME DEBOUT AVEC DES TEXTES NÉPALAIS ET SANSKRITS MONTRANT LA COMPRÉHENSION AYURVÉDIQUE DE L'ANATOMIE HUMAINE. PLUME ET AQUARELLE. XVIII ^{ÈME} SIÈCLE. WELLCOME LIBRARY, LONDON.	40
FIGURE 11 SITE D'UNE GRANDE GRÈCE, LA CARTE DE LA MAGNA GRÆCIA RÉGION DANS L'ITALIE ANTIQUE, FIG. 5, D'APRÈS P. 6, HISTOIRE UNIVERSELLE DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'À PRÉSENT, TRADUITE DE L'ANGLAIS. T. 8. AMSTERDAM ; LEIPZIG : CHEZ ARKSTÉE ET MERKUS, 1770 [MDCCLXX].	45
FIGURE 12 A, ALCMÉON DE CROTON, FILS DE PEIRITHOS ; B, DÉMOCRITE D'ABDERA OU DE MILET, FILS D'HÉGÉSISTRATUS OU D'ATHÉNOCRITE OU DE DAMASIPPUS. TIRÉ DE ILLUSTRIMUM PHILOSOPHORUM, ET SAPIENTUM EFFIGIES AB EORUM NUMISMATIBUS EXTRACTAE (GIROLAMO OLGATI, VENISE, 1583). CRÉDITS : DÉPARTEMENT ESTAMPES ET PHOTOGRAPHIE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, PARIS (ALCMÉON) ; BILDARCHIV AUSTRIA, ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK, VIENNE (DEMOCRITUS). 52	52
FIGURE 14 HIPPOCRATE ET DÉMOCRITE DE PIETER PIETERSZ LASTMAN, 1622, HUILE SUR TOILE, 111 x 115 CM, MUSÉE DES BEAUX-ARTS, LILLE.	55
FIGURE 15 LA TRÉPANATION AU TEMPS D'HIPPOCRATE. AU PREMIER PLAN, UN "CLIENT" ATTEND SON TOUR. SOUS LA PYXIDE, UN VASE À VENTOUSE ET UN PESSAIRE EN TERRE CUITE PERFORÉE. GRAVURE DE JEAN	

- CHIÈZE. CORPUS HIPPOCRATIQUE, DES PLAIES DE TÊTE, TOME V, 107 P., HIPPOCRATE ŒUVRES COMPLÈTES, UNION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE, PARIS, 1955..... 60
- FIGURE 16** L'ACADÉMIE DE PLATON, MOSAÏQUE ROMAINE DU 1ER SIÈCLE AVANT J.-C. PROVENANT DE POMPÉI, AUJOURD'HUI AU MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DE NAPLES. LA MOSAÏQUE A ÉTÉ INTERPRÉTÉE COMME REPRÉSENTANT PLATON, LA FIGURE CENTRALE, POINTANT LE GLOBE AVEC UN BÂTON. MATTUSCH 2008 SUGGÈRE POUR LES AUTRES FIGURES, LES PHILOSOPHES ET SAVANTS GRECS : THALÈS, ANAXAGORE, PYTHAGORE, XÉNOPHANE, DÉMOCRITE, EUDOXE, EUCTÉMON, CALLIPPE, METON, PHILIPPUS, HIPPARQUE ET ARATOS. CEPENDANT, MATTUSCH SOULIGNE ÉGALEMENT QUE LE NOMBRE DE PERSONNAGES POURRAIT SE RAPPORTER AUX SEPT SAGES DE LA GRÈCE, ET FAIT REMARQUER QUE LES SAGES AVAIENT SOUVENT DES IDENTITÉS FLUIDES. LES PHILOSOPHES RAISONNENT AUTOUR D'UN GLOBE CÉLESTE PLACÉ AU PREMIER PLAN ET CARACTÉRISÉ PAR DES BANDES QUI SE CROISENT, BANDES ÉVOQUANT LA TRAJECTOIRE DES PLANÈTES. INDÉPENDAMMENT DE L'IDENTIFICATION DES PERSONNAGES, CETTE SCÈNE EST INTÉRESSANTE POUR SA REPRÉSENTATION DE LA MÉRIDIENNE ET DU GLOBE CÉLESTE. 64
- FIGURE 17** ÉDUCATION D'ALEXANDRE PAR ARISTOTE, GRAVURE DE C. LAPLANTE POUR LOUIS FIGUIER VIE DES SAVANTS ILLUSTRÉS - SAVANTS DE L'ANTIQUITÉ (TOME 1), 134-135 P, PARIS, 1866..... 72
- FIGURE 18** ÉTUDE POUR LA MALADIE D'ANTIOCHUS, OU ANTIOCHUS ET STRATONICE ; BUSTE D'ÉRASISTRATE, VERS 1860, JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES, MUSÉE INGRES-BOURDELLE, MONTAUBAN, FRANCE. 78
- FIGURE 19** L'INCENDIE D'ALEXANDRIE, GRAVURE SUR BOIS DE HERMANN GÖLL, 1876. 79
- FIGURE 20** CLAUDE GALIEN SOIGNANT LES GLADIATEURS BLESSÉS DANS LE COLISÉE DE PERGAME. ILLUSTRATION DE 1879 PAR CAMILLE GILBERT POUR CONNAIS-TOI TOI-MÊME PAR LOUIS FIGUIER (1819-1894). 82
- FIGURE 21** LA PAGE DE TITRE D'UNE COLLECTION DES ŒUVRES DE GALIEN PUBLIÉE PAR LUCEANTONIUS IUNTE FLORENTINI À VENISE, EN 1541-1542, ILLUSTRÉ DANS LE PANNEAU DU BAS, GALIEN RÉALISANT SA CÉLÈBRE EXPÉRIENCE DU COCHON QUI GROGNE. GALIEN DÉMONTRANT LA PERTE DE VOCALISATION APRÈS AVOIR COUPÉ LE NERF LARYNGÉ RÉCURRENT CHEZ UN PORC. LES PERSONNES ÉTIQUETÉES DANS LE PUBLIC SONT BARBARUS, ANCIEN CONSUL ET ONCLE DU COEMPEREUR LUCIUS VERUS ; SEVERUS, UN AUTRE ANCIEN CONSUL QUI A PRÉSENTÉ GALIEN À MARCUS AURELIUS ; BOETHUS, QUI A PARRAINÉ LA DÉMONSTRATION ; PAULUS, UN AVOCAT DE RENOM; HADRIEN , UN SOPHISTE QUI OCCUPAIT LA CHAIRE IMPÉRIALE DE RHÉTORIQUE; DEMETNUS, UN AUTRE SOPHISTE, ET ALEXANDRE DE DAMAS. CE DERNIER, UN ARÉSTOTÉLICIEN ET PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE À ATHÈNES, CHAHUTA GALIEN, PROVOQUANT AINSI LE REPORT DE L'EXPÉRIENCE..... 85
- FIGURE 22** DESSIN DU SYSTÈME NERVEUX AVEC LES PAIRES DE NERFS DANS DIFFÉRENTES COULEURS D'ENCRE, TIRÉ DU MANUSCRIT DE MANSUR IBN ILYAS, TASHRIH-I BADAN-I INSAN [ANATOMIE DU CORPS HUMAIN] ENTRE 1460 ET 1510 , U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. [WIKIPÉDIA]. 91
- FIGURE 23** LE CHIASMA OPTIQUE TIRÉ DU LIVRE "AL-KAFI FI AL-KUHL" (LE SUFFISANT EN OPHTALMOLOGIE) DE KHALIFAH IBN AL-MAHASIN (1256 APRÈS J,-C), REPRÉSENTANT LES YEUX, LE CHIASME OPTIQUE, LES NERFS OLFACTIFS, LES VENTRICULES CÉRÉBRAUX, LE PÉRICRÂNE, LA DURE-MÈRE ET LA PIE-MÈRE..... 94
- FIGURE 24** SCHÉMA DU CERVEAU, MINIATURISTE ANONYME (C. 1300) CETTE ILLUSTRATION D'UN MANUSCRIT DU XIV^E SIÈCLE MONTRE CINQ RÉGIONS DU CERVEAU DONT ON PENSAIT ALORS QU'ELLES ABRITAIENT LES CINQ GRANDES CATÉGORIES DE LA PENSÉE : LE SENS COMMUN, L'IMAGINATION, L'ESTIMATION, LA COGITATION ET LA MÉMOIRE. CE DESSIN EST INTÉRESSANT POUR PLUSIEURS RAISONS. PREMIÈREMENT, LES PARTITIONS DU CERVEAU SONT APPELÉES LES PARTIES ANTÉRIÈRE, MOYENNE ET POSTÉRIÈRE DU CERVEAU. DEUXIÈMEMENT, LA DEUXIÈME CELLULE EST INTITULÉE IMAGINATION OU FORMES, CE QUI IMPLIQUE CLAIREMENT UNE IMAGE SENSORIELLE FORMELLE. TROISIÈMEMENT, LA CONNEXION ENTRE LES CELLULES, GÉNÉRALEMENT APPELÉE VERMIS ("VER") LORSQU'ELLE EST MONTRÉE DANS UN DANS UN DIAGRAMME, EST ICI RÉELLEMENT DESSINÉE COMME UN VER, COMPLET AVEC UN PETIT ŒIL..... 95
- FIGURE 25** UN TRAITÉ DU MILIEU DU XIV^E SIÈCLE D'AVICENNE, INTITULÉ DE GÉNÉRATION EMBRYONNAIRE (DE GENERATIONE EMBRYONIS), CONTIENT CE DESSIN "ANATOMIE DE LA TÊTE POUR LES MÉDECINS". ICI, LES

VENTRICULES SONT DÉSIGNÉS PAR LE TERME "CELLULA" ET LE FLUX D'INFORMATIONS D'UN CENTRE FONCTIONNEL À L'AUTRE EST INDIQUÉ PAR DES LIGNES DOUBLES. LES CINQ SENS (LE TOUCHER, LE GOÛT, L'ODORAT, LA VUE ET L'OUÏE) SE PROJETTENT TOUS VERS LA PREMIÈRE CELLULE FONCTIONNELLE, CONVENTIONNELLEMENT L'ENTRÉE SENSORIELLE COMMUNE. LES QUATRE AUTRES CELLULES SITUÉES SUR LE DESSUS DE LA TÊTE CORRESPONDENT À LA FANTAISIE, L'IMAGINATION, LA COGNITION ET LA MÉMOIRE. LA SORTIE MOTRICE N'EST PAS REPRÉSENTÉE DANS CE SCHÉMA. 96

FIGURE 26 MINIATURE PERSANE DU MILIEU DU XVI ILLUSTRANT L'ASCENSION DU PROPHÈTE MUHAMMAD, LE MI'RAJ, AU PARADIS SUR BOURAQ, LE CHEVAL MIRACULEUX, ENTOURÉ D'ANGES. ON PEUT LIRE ÉGALEMENT LES POÈMES DE NIZAMI, DU RECUEIL « KHAMSEH DE NIZAMI » (CINQ POÈMES DE NIZAMI). TABRIZ, PERSE, 1539-1543. CONSERVÉ À LA BIBLIOTHÈQUE BRITANNIQUE DE LONDRES. PROBABLEMENT CRÉÉE PAR LE PEINTRE DE LA COUR DU SULTAN MUHAMMAD, MONTRANT DES NUAGES ET DES ANGES D'INFLUENCE CHINOISE. 97

FIGURE 27 CONNEXION ENTRE LA MOELLE ÉPINIÈRE ET LE REIN D'APRÈS ÈRE QIN . LA SPLANCHNOLOGIE TRADITIONNELLE REPRÉSENTAIT LA MOELLE COMME UN PASSAGE RELIANT LES REINS (ORGANES REPRODUCTEURS) AU CERVEAU..... 99

FIGURE 28 UNE PARTIE D'UN MANUSCRIT TAOÏSTE, ENCRE SUR SOIE, IIE SIÈCLE AVANT J.-C., DYNASTIE HAN, DÉTERRÉ DE LA 3E TOMBE MAWANGDUI, CHANGSHA PROVINCE DE HUNAN, CHINE. MUSÉE DE LA PROVINCE DU HUNAN. 100

FIGURE 29 ANATOMIE DU CŒUR DANS LA MÉDECINE CHINOISE ANCIENNE, GRAVURE SUR BOIS, EXTRAITE D'UNE ÉDITION PUBLIÉE EN 1537 (16E ANNÉE DE LA PÉRIODE DE RÈGNE DE JIAJING DE LA DYNASTIE MING). LE CŒUR EST L'EMPEREUR DES CINQ ZANG . IL A LA FORME D'UN BOURGEON DE LOTUS. [WELLCOME IMAGES]. 103

FIGURE 30 GRAVURE SUR BOIS, 1496. ALBERTUS EST ASSIS À UN PUPITRE, IL TIENT UNE BAGUETTE DANS UNE MAIN ET INSTRUIT QUATRE ÉLÈVES ASSIS SUR DES TABOURETS BAS DEVANT LUI.IL MEURT EN 1280. L'ÉGLISE CATHOLIQUE L'HONORE EN TANT QUE DOCTEUR DE L'ÉGLISE (L'UN DES 34). PHOTOGRAPHIE DE SCIENCE SOURCE MISE EN LIGNE LE 7 MARS 2013..... 107

FIGURE 31 SYSTÈME CIRCULATOIRE. ILLUSTRATIONS DU 13E SIÈCLE D'UNE FIGURE HUMAINE AVEC LES ORGANES INTERNES ET LES VAISSEAUX SANGUINS REPRÉSENTÉS. CE MANUSCRIT FAIT PARTIE DE LA COLLECTION RASSEMBLÉE PAR L'ANTIQUAIRE ANGLAIS ELIAS ASHMOLE (1617-1692) ET CONSERVÉE À LA BODLEIAN LIBRARY, OXFORD, ROYAUME-UNI. CERTAINS DES MANUSCRITS DATENT D'UNE ÉPOQUE BIEN PLUS ANCIENNE. CES IMAGES ONT ÉTÉ PRODUITE VERS 1292. 108

FIGURE 32 VENUS UND DER VERLIEBTE DE MEISTER CASPER, 1485. PHOTOGRAPHIÉ PAR JÖRG P ANDERS, WELLCOME COLLECTION. FRAUE MINNE, LA DAME COURTOISE DES TROUBADOURS ALLEMANDS, POSSÈDE UN GRAND POUVOIR. CELUI D'ANOBLIR LE CŒUR DES HOMMES.[INTERNET THE GUARDIAN]. 110

FIGURE 33 MAGE DU CODEX LAUD, À NOTRE CONAISSANCE, IL S'AGIT DE LA SEULE IMAGE DE CODEX QUI MONTRE LES 3 CENTRES SPIRITUELS NAHUA (TÊTE, CŒUR ET FOIE), QUITTANT LE CORPS APRÈS LA MORT : TONALLI, TEYOLÍA, IHİYOTL. SCANNÉE À PARTIR D'UNE COPIE DE L'ÉDITION FAC-SIMILÉ ADEVA, GRAZ, AUTRICHE, 1966. [MEXICOLOR.CO.UK]..... 113

FIGURE 34 DIAGRAMME DU CODEX LAUD (FOL. 44, DÉTAIL) MONTRANT LES TROIS ÂMES QUITTANT UN CORPS MORT, DESSIN ORIGINAL (NON ANNOTÉ) SCANNÉ DE LÓPEZ AUSTIN. [MEXICOLOR.UK.CO] 113

FIGURE 35 LE CŒUR EST RETIRÉ D'UNE VICTIME SACRIFICIELLE ; MANUSCRIT DE TOVAR FOL. XXI (DÉTAIL).. 114

FIGURE 36 ÉCHANGE DE PRÉSENTS Y COMPRIS DES CŒURS HUMAINS DANS UN FLUX DE SANG AVEC LE SOLEIL, CODEX LAUD FOLIO 18 (SCANNÉ À PARTIR D'UNE COPIE DE L'ÉDITION EN FAC-SIMILÉ PAR ADEVA, AUTRICHE, 1966 ; ORIGINAL DANS LA BODLEIAN LIBRARY) [MEXICOLOR.CO.UK]..... 116

FIGURE 37 ÉTUDE SUR LA PHYSIOLOGIE DU CERVEAU, CIRCA 1508 ENCRE BRUN, WEIMAR, KUNSTSAMMLUNGEN EZU WEIMAR, SCHLOSSMUSEUM, INV. KK 6287V [ZÖLLNER F, NATHAN J. LEONARDO DA VINCI: THE GRAPHIC WORK, TASCHEN; 2014. (BIBLIOTHECA UNIVERSALIS SERIES)]. METTANT AU PROFIT SES

TALENTS DE BRONZIER, IL INJECTA DE LA CIRE DANS LES CAVITÉS VENTRICULAIRES POUR MIEUX LES DÉCRIRE, D’OÙ LA PREMIÈRE DESCRIPTION CORRECTE DES VENTRICULES CÉRÉBRAUX. DANS LE DESSIN BAS-DROIT, LÉONARD MONTRÉ L’EMBOÏEMENT DE L’ENCÉPHALE DANS LE CRANE AVEC SON RÉSEAU VASCULAIRE, LE RETE MIRABILE, ET LE DÉPART DES NERFS CRÂNIENS. 120

FIGURE 38 D'APRÈS LE LIVRE DE 1543 DANS LA COLLECTION DE L'INSTITUT NATIONAL DE MÉDECINE. LA FABRICA D'ANDREAS VESALIUS, MONTRANT LA BASE DU CERVEAU, Y COMPRIS LE CERVELET, LES BULBES OLFACTIFS ET LE NERF OPTIQUE. SOURCE : [HTTPS://WWW.E-RARA.CH/BAU_1/CONTENT/ZOOM/6299471](https://www.e-rara.ch/BAU_1/CONTENT/ZOOM/6299471) . 123

FIGURE 39 GRAVURE SUR BOIS COLORIÉE, FRONTISPICE À DE HUMANI CORPORIS FABRICA LIBRI SEPTEM ;ANDREAS VESALIUS (1514-1564), PUBLIÉ PAR JOHANNES OPORINUS, BÂLE, JUIN 1543, PHOTO REPRODUITE PAR CHRISTIE'S, NEW YORK. EXEMPLAIRE DÉDICACÉ OFFERT PAR VÉSALE À CHARLES V (1500-1558), EMPEREUR DU SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE.[MEISTERDRUCKE]. 125

FIGURE 40 WILLIAM HARVEY (1578-1657) IMAGE TIRÉE DE L'EXERCITATIO DE HARVEY, MONTRANT QUE LE SANG QUI CIRCULE. LORSQU'UNE VEINE EST BLOQUÉE PAR UN GARROT, ELLE SE GONFLAIT, LE SANG NE POUVANT PLUS S'ÉCHAPPER VERS LE CŒUR. [WIKIPÉDIA]. « CHEZ LES ANIMAUX LE SANG EST ANIMÉ D'UN MOUVEMENT CIRCULAIRE QUI L'EMPORTE DANS UNE AGITATION PERPÉTUELLE, ET QUE C'EST LÀ LE RÔLE, C'EST LÀ LA FONCTION DU CŒUR, DONT LA CONTRACTION EST LA CAUSE UNIQUE DE TOUS CES MOUVEMENTS. » EXERCITATIO ANATOMICA DE MOTU CORDIS ET SANGUINIS IN ANIMALIBUS (1628) 128

FIGURE 41 LA PERCEPTION DES SENS, DE DE HOMINE FIGURIS DE RENÉ DESCARTES (1596-1650) PUBLIÉ À AMSTERDAM, 1677..... 130

FIGURE 42 REPRÉSENTATION DES FACULTÉS DE L'ESPRIT HUMAIN DE ROBERT FLUDD, UTRISQUE COSMI MAIORIS SCILICET ET MINORIS [...] HISTORIA, TOMUS II (1619), TRACTATUS I, SECTIO I, LIBER X, DE TRIPLICI ANIMAE IN CORPORE VISIONE. 132

CAVEAT

Cet ouvrage est un travail scientifique dans le domaine de l’histoire de la médecine et qui se veut le reflet de l’état des connaissances actuelles sur l’évolution du cardiocentrisme des origines aux temps modernes. Son objectif est de décrire objectivement, sans prise de position ou présomption d’ordre moral, philosophique ou religieux, le passage à l’encéphalocentrisme. Il utilise les termes et définitions les plus consensuels dans le domaine, ou, du moins, ceux que l’auteur aura jugé les plus adaptés à son propos et se base sur les références les plus larges possibles. Cet ouvrage n’a absolument aucune vocation ou prétention idéologique, politique ou morale et n’est le vecteur d’aucune revendication, il ne peut dès lors servir à soutenir ou argumenter un débat portant sur la religion, l’ethnie, les croyances ou les différences de genre, ni être instrumentalisé en ce sens.

INTRODUCTION

Rechercher dans le Passé quelles ont été les conceptions sur la part que prend notre nature, à la source de l'intelligence, c'est rechercher, d'une manière ou d'une autre quel siège ces opinions assignaient à l'âme, comme il était coutume de dire. La nature de l'âme et sa localisation anatomique intrigua les civilisations depuis leurs émergences. Quelle est la source de nos pensées, la sorcellerie qui fait qu'on raisonne et qu'on déraisonne, de quelle terre nos amours germent, à travers quel inconnu notre perception, notre volonté viennent à exister ? Nos questions ne sont pas aussi différentes que ne le furent celles des anciens, ni la sciences aussi fertiles. Dans cette chanson de l'âme et du cerveau, quatre mots sont à retenir « nous ne savons pas ». Dès la genèse des cerveaux, le cœur régna en tyran laissant évanouir l'idée même d'un dilemme. Mais si les anciennes romances hébergèrent l'âme changeante dans telle ou telle parties de notre corps, elles n'en demeurèrent pas plus certaines. La question du siège de la pensée, des passions et de la volonté est celle du lyrisme innée de notre espèce. Une humanité qui naquit d'un tourment sans fin. Car qui suis-je si je ne me *sais* pas ? C'est ainsi qu'on ouvrit la dérive cardiocentrique des cerveaux.

Pendant plusieurs millénaires, la notion d'âme, a façonné notre vision de l'être et de l'univers. On dédia au cœur le rôle de la garder. Une affectation du moins cohérente avec les idées de l'époque, et si je n'ose dire logique pour les cervelles du temps. Le cœur, siège de l'âme, remonte à l'âge immémorial des premières civilisations, d'abord en Mésopotamie, il s'échouera ensuite sur les rives du Nil et de là pullulera indéfiniment. Dans le berceau du Moyen Orient, l'influence de l'Égypte ancienne transparaîtra dans la pensée hébraïque. Les Hébreux séparaient l'âme en deux composantes, la *Nephesh* ^{נֶפֶשׁ}.

¹ Il correspond dans la Septante au mot grec psyché, *ψυχή*, le plus souvent traduit par âme.

correspondant à la vie corporelle, et la *Ruah* רוח², partie spirituelle, représentant les dons surnaturels du divin. L'Ancien testament relate que les juifs croyaient que le cœur était à l'origine de la pensée tant chez les Hommes que chez Dieu³. Des terres fort éloignées reconnaîtront également le cœur comme souverain de l'être et principe de la vie. L'Inde âyurvédique et la Chine de l'Empereur Jaune nourriront l'illusion pour encore bien longtemps. De telles idées n'épargneront pas les Amériques, bien que coupés du monde, les populations indigènes arriveront par divers moyens à pareille fin, le cœur est à l'âme ce que le soleil est à la vie. À partir de la civilisation grecque, le débat percute les nouvelles sphères de la philosophie, qui posera les jalons du renouveau. Imbibés des chants des aèdes, des cervelles illustres longeront la sinistre vérité, qui les mouvra dans une sorte d'élan frénétique à contraster avec l'ère blafarde qui, ailleurs, devait devenir ignorantes des mondes. En dépit de la justesse des thèses encéphalocentriques émises par Alcmeon, Hippocrate et des semblables, l'histoire devait renoncer à y voir en le cerveau le siège de l'âme. C'est à Aristote que l'humanité doit le ralentissement de ce qu'on dénomme aujourd'hui les neurosciences. Ces arguments en faveur de la centralité du cœur deviendront les dogmes qui régiront l'Europe chrétienne. Aucun savant n'ébranlera son empire, aucune démonstration ne suffira à virer de bord, ni même la Vérité touchée par les yeux.

Toutefois, le fantasme cardiocentriste ne fut pas à vrai dire universel. À l'autre bout du monde, les aborigènes d'Australie et des îles du détroit de Torres situèrent et le font encore au centre de leur vision du monde le lien à la terre, y compris en ce qui concerne l'esprit et l'âme⁴. Ils ne placent pas le siège de la pensée dans le corps.

Le cardiocentrisme abandonna ses ruines dans notre cosmologie routinière où sans s'en apercevoir nous ranimons la flamme des aïeux, avec l'utilisation du "cœur" comme métaphore dans notre langage de tous les jours « apprendre par cœur », « prendre à cœur » ou « en avoir le cœur brisé » se retrouve les réminiscences des plus anciens écrits. Cela suggère qu'elle fut très probablement née de l'expérience universelle de l'activité cardiaque en réponse aux émotions, à l'exercice et à l'activité mentale, délaissant à l'ombre la substance

² Souffle, esprit.

³ Alter, R. (2009). *The Book of Psalms: A Translation with Commentary*. Royaume-Uni: W. W. Norton.

⁴ Cobbs (2022); Horton, D. (1994). *The Encyclopaedia of Aboriginal Australia: Aboriginal and Torres Strait Islander History, Society and Culture: A-L. Îles Cocos (Keeling): Aboriginal Studies Press.*

froide et immobile des éminences grises du cerveau. Une autre habitude remonte à l'Antiquité et a perduré jusqu'à nos jours comme une coutume sacrée et inviolable. Le port de l'alliance à l'annulaire gauche invoque l'obsession de tout un symbolisme. La particularité de ce doigt relève d'une croyance populaire qui postulait l'existence de la *vena amoris*, reliant le cœur, siège des sentiments et des passions à l'annulaire gauche⁵.

Bref, nous verrons comment un dogme profondément enraciné dans les esprits peut prendre une seconde nature et plus on s'éloigne dans le temps, plus la vénération envers les Anciens entraîne les plus belles pensées à considérer comme inexistante une nouveauté. Mais qui dira au vieux sage que les choses anciennes d'aujourd'hui ont jadis été nouvelle ? Nous ne devons jamais juger comme stupides notre Passé, ces vicissitudes et ses erreurs, ses idées et leurs adhérents, parce qu'à l'aube d'une vie, des vies y sombrent, et qu'au crépuscule nous appartiendront au Passé, tout comme nos descendants et leurs siens. La noyau de l'univers est son perpétuel changement, c'est ainsi que la science progressa et continuera de progresser, et c'est là le secret de notre humanité.

*O coração, se pudesse pensar, pararia
S'il pouvait penser, le cœur s'arrêterait
Fernando Pessoa⁶*

⁵ Kunz GF. Rings for the Finger: From the Earliest Known Times, to the Present, with Full Descriptions of the Origin, Early Making, Materials, the Archaeology, History, for Affection, for Love, for Engagement, for Wedding, Commemorative, Mourning, Etc [Internet]. J. B. Lippincott Company; 1917.

⁶ Livro do Desassossego, por Bernardo Soares; Autobiografia sem Factos - Página 40; Fernando Pessoa. Organização Richard Zenith - Cia das Letras, São Paulo, 2010.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Méthodologie :

Dans un premier temps, nous avons fixé le cadre de notre étude. Pour cela, nous avons cherché à déterminer :

- ◇ Les éléments que l'on pourrait définir comme les constituants fondamentaux du cardiocentrisme et de l'encéphalocentrisme (pensée médicale, aspects philosophiques, croyances religieuses, éléments anthropologiques et dimension sociologique). Une fois définis, ces items dressèrent l'ossature de notre plan.
- ◇ Les repères chronologiques de la transition vers une pensée encéphalocentriste. Ces éléments permirent de diviser notre exposé en trois périodes majeurs intitulées métaphoriquement : Aube astronomique, Aube nautique et Aube civile.
- ◇ Les civilisations majeures de l'humanité qui eurent un impact significatif sur cette évolution. La représentation de celles-ci fut restreinte aux courants philosophiques, religieux et culturelles dominants en raison de l'importante diversité que le sujet implique.
- ◇ Dans un deuxième temps, nous nous sommes astreints à identifier les conceptions relatives à la localisation de l'âme, dans un sens substantiel, médical ou anatomique. Cette analyse exigea l'étude comparative des dogmes, des doctrines et des paradigmes.

Matériel :

Nous avons réalisé une revue de la littérature concernant le siège de la pensée. Cette recherche s'est effectuée en langue française, anglaise, grecque, latine et accessoirement arabe.

Nos mots-clés initiaux étaient : « cardiocentrisme » («cardiocentrism»), « encéphalocentrisme » («encephalocentrism »), « Soul» (« Âme»), « brain» (« cerveau »), « heart » (« cœur »), « neuroscience » (« neuroscience»). Au fur et à mesure que nous progressions dans notre étude, la recherche de mots-clés plus spécifiques s'imposa, «thumos», «psūkhē», «noûs», « Hṛdaya », « pneuma », « xin » etc.

La recherche des mots-clés s'est effectuée :

- ◇ Dans des catalogues de bibliothèques (Bibliothèque interuniversitaire de Santé, Bibliothèque de l'Académie de médecine, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Bibliothèque de l'université Paris Cité).
- ◇ Sur portails internet (PubMed, Google scholar, Medline, Safari).

Ainsi notre matériel regroupe :

- ◇ Articles de revue, encyclopédies, monographies, symposium, romans, anthologie, thèses et mémoires.
- ◇ Documents anciens (livres, manuscrits, estampes), certains sous forme numérique.
- ◇ Données accessibles sur des sites internet spécialisés (remacle.org, etc.)

Indexation de la bibliographie et des notes de bas de page :

À la fin de ce mémoire sont indexées les références bibliographiques par ordre alphabétique des noms d'auteur et numérotées. Dans le corps du mémoire, la citation d'une référence est signalée en fin de phrase par le numéro de la note de bas de page correspondant.

Illustrations

Les illustrations proviennent pour la plupart de collections numérisées disponibles en ligne. Leur source est identifiée dans la légende.

L'AUBE ASTRONOMIQUE

I

La poussière de Sumer

*Ô dame, avec l'effusion de mon cœur, j'élève sincèrement ma voix vers toi,
jusqu'à quand ?*

Ô dame, à ton serviteur, pardonne-lui, que ton cœur soit apaisé !

À ton serviteur qui souffre, accorde-lui une faveur !

Tourne la tête vers lui, reçois sa prière !

À ton serviteur contre qui tu es en colère, sois favorable !

-Hymne à Ištar d'Agade⁷⁸.

Si dans l'immense vacuité de l'existence humaine on s'acharne à concevoir ce qu'unanimement feraient les semences de la plénitude de notre histoire, le sud de la Mésopotamie⁹ inaugure l'aurore des civilisations. Ce sont près de trois millénaires d'histoire, de la fin du IV^e millénaire au milieu du VI^e siècle avant notre ère. Cette histoire sur l'histoire de toutes les histoires, la genèse des genèses et le commencement de tous les commencements. L'apparition d'un territoire à l'extrémité du Croissant fertile, borné par la vallée du Tigre et celle de l'Euphrate, dont le dynamisme est rythmé par le despotisme des quatre saisons hérita de l'époque néolithique une pléthore de villages d'agriculteurs qui sous le fouet d'une richesse terrestre fécondèrent la nature fertile et multiplièrent les récoltes quotidiennes. L'essor de la région s'accompagna d'une augmentation drastique de la population avec une culture se déployant de plus en plus pour contrer l'incontournable apparition de nouvelles bouches.

⁷ Barton, George A. "The Semitic Ištar Cult (Continued)." *Hebraica* 10, no. 1/2 (1893): 1–74.
<http://www.jstor.org/stable/527438>.

⁸Ishtar (Inanna chez les sumériens) est une déesse Mésopotamienne primaire étroitement associée à l'amour et la guerre. Cette puissante déesse est la première divinité connue pour laquelle nous avons des traces écrites, elle serait sans doute la personnalité féminine la plus importante du panthéon assyro-babylonien.

⁹ Du grec mésos, milieu et potamos, fleuve.

Cependant, la Mésopotamie tissait des liens étroits avec les cultures néolithiques voisines d'Anatolie, d'Assyrie et d'Iran comme en témoignent la poterie et les sanctuaires ; cette toile formera le Moyen Orient. Un petit morceau de cette région connaîtra une métamorphose notable donnant lieu à un bourgeonnement saillant, l'urbanisme véritable de Sumer. La civilisation sumérienne a des racines profondes et sur ses cimes s'orne le mérite de l'invention de l'écriture, probablement le plus grand exploit de notre intellect depuis l'agriculture. Ayant tout d'abord comme support l'argile, l'écriture aux fameux caractères cunéiformes joua un rôle vital à tout ce qui s'ensuivra, elle aurait pris naissance dans les pulsions artistiques des artistes premiers du Moyen Orient dans une probable quête de l'esthétique ancestrale. La pâte molle et la fraîcheur de l'argile dévoileront des univers infinis et permettront à l'historien de puiser dans les millénaires spatiaux de quoi assouvir une illustre curiosité. Voilà que naquit enfin la mémoire longue et collective de l'humanité, la médecine pourra désormais passer au statut de science, ou plutôt de savoir cumulatif et transmissible. Parce que l'écriture est gardienne de la littérature, L'Épopée de Gilgamesh est la plus ancienne histoire du monde. Elle remonterait à l'époque sumérienne et serait mise à l'écrit peu après 2000 avant notre ère¹⁰. L'épopée du roi qui ne voulait pas mourir a façonné la vision pessimiste et absurde de l'homme mésopotamien. Une conviction le hantait : servir le tumultueux panthéon des dieux. Ainsi son existence était clouée sur un disque de terre plate, au centre d'un univers sphérique, surmontée par le Ciel, le monde d'En Haut, celui des dieux, indifférents et capricieux. Toutefois, le firmament des divinités leur était hors d'atteinte, car sous le monde des vivants le destin lui réservait l'En-Bas, le domaine des morts, sinistre lieu de désarroi et d'éternel larmoiement. L'âme dotée d'ailes poursuivrait sa vie après la décomposition du corps dans son séjour nouveau dénué de tout espoir, de toute joie et toute peine. Certaines, pour échapper à leurs lamentables conditions, trouvaient distraction en rejoignant la légion des *etmmu*¹¹, qui en s'introduisant dans le corps des vivants par les oreilles, entraînaient ce que plus tard nous décriront comme des troubles mentaux. La fin de L'Épopée dépeint l'inévitabilité de la mort comme finitude de la quête d'un roi, désormais conscient de l'importance de notre voyage éphémère. L'histoire de Gilgamesh nous parle d'abord d'amitié, et de la souffrance provoquée par la perte d'un être cher, comme en témoigne ce passage :

¹⁰ Sa version la plus complète ne remonte, il est vrai, qu'au VIIe siècle avant J.-C.

¹¹ En cas de mort violentes ou en l'absence de rites funéraires, les morts pouvaient devenir une sorte de démons.

“Gilgamesh tâta le cœur [d’Enkidou] : il ne battait plus du tout ! Alors, comme à une jeune épousée, il voila le visage de son ami ! Il lui tournait autour comme un aigle, ou comme une lionne privée de ses petits.”¹²

Il s’agit probablement de la plus ancienne référence attestant, à l’époque, du rôle primordial du cœur pour la vitalité du corps. On retrouve également une antique corrélation entre le cœur et la force vitale dans ce passage dans lequel le dieu Uta-Napishtim, poussé par sa femme, révèle à Gilgamesh l’existence d’une plante de la vie qui lui donnera l’immortalité :

“ Gilgamesh, je vais te révéler une chose cachée et te dire, à toi, un secret des dieux. Il y a une plante, comme du lycium dont les épines, comme celles de la rose, te piqueront les mains, mais si tes mains s’emparent de cette plante, [tu auras trouvé la vie]” (IX,281- 286). Gilgamesh s’empare de cette plante en plongeant au fond de l’océan des eaux douces. “ Cette plante est la plante du battement du cœur, par elle l’homme retrouve sa force vitale” (tablette XI, 295-296).

Parmi les arts divinatoires de la société mésopotamienne, l’hépatoscopie occupait une place majeure. Elle était populaire dans une très grande partie de l’Orient avec l’extispicine¹³ qu’hérita les romains des Étrusques, des siècles plus tard. Cet acte solennel s’effectuait sous la main d’un praticien confirmé¹⁴, qui sous les hymnes sacrés et les incantations ancestrales, sacrifiait un animal. En lui extrayant les viscères pour les examiner, le devin, à la manière de ces astrologues de Chaldée feuilletait les cieux à l’unique honneur de la royauté. On chercha surtout le foie (*kabittu*)¹⁵, réservoir rempli de sang et considéré comme le siège de la vie. En revanche le siège de l’âme, prétendue origine de la pensée, notre conscience, serait nul autre organe mais le cœur (*libbu*)¹⁶, cette notion du cœur comme refuge vivant de notre âme persistera dans l’obstination des cervelles futures. On peut lire dans un poème sumérien du XVIème siècle avant notre ère :

« Ô Reine, comment ton cœur a-t-il pu te soutenir, comment peux-tu encore vivre ? »

¹² L’Épopée de Gilgamesh traduit de l’akkadien et présenté par Jean Bottéro, NRF, *L’aube des peuples*, Éditions Gallimard, 1992.

¹³ Du latin *exta*, entrailles ; *specio*, je regarde.

¹⁴ Les *barû* en particulier, personnages clés de la société, chargés des présages.

¹⁵ כֶּבֶד foie. [Lié à Aram. -Syr. כֶּבֶד, Ugar. kbd, arabe. Kabid, Éthiopie. Kated, Acre. kabittu (= foie). Ces mots dérivent de כבד et désignent correctement « l’organe lourd ».]

¹⁶ לִב (pl. לִבֹּת), aussi 1 (לִבֹּת cœur, esprit, volonté). 2 la partie intérieure, le milieu. [Lié à Aram. לִב, Syr. לִב (= cœur), BAram. לִב (= mon cœur), Ugar. lb, Éthiopie. lebb, arabe. Lubb, SArab. לב, Akka. libbu (= cœur).]

Les reins (kalîtu)¹⁷ renfermeraient la vigueur physique. Le devin pouvait ainsi, dans les entrailles d'un symbolisme incertain, formuler des conclusions et établir son diagnostic.

Figure 1 Lycium Barbarum

Pendant que les civilisations émergeaient, les changements s'exaltaient. De nouvelles sphères d'influences apparaissent, des étendues se verront piétiner par le balbutiement de royaume et de peuple étranger. La diffusion des croyances et des savoirs confus était en quelque sorte à la mode à l'époque avec les déplacements obéissant aux lois éristiques des mouvements populaires. Un empire perpétuera la flamme sumérienne et laissera derrière lui gravé dans la pierre et le sacré le fameux nom de Babylone. À cet empire la postérité liera Hammurabi¹⁸ père des législateurs et premier souverain à avoir unifier l'ensemble de la Mésopotamie. L'humanité dans un furieux tourbillon de géopolitique percera l'ignorance inné du néant pour y faire jaillirent l'astronomie, la médecine clinique, les mathématiques et la jurisprudence. Vers 1162 avant J.-C, le monde assistera à un revirement du centre de gravité. L'histoire qui se trouve

¹⁷ כַּלִּיטָה . Un rein. [Lié à Aram. כַּלִּיטָה, Syr. כּוּלִיטָה, arabe. kulya, Éthiopie. Kelit, Acre. kalitu (= rein).]

¹⁸ Hammurabi ou Hammourabi, né vers 1810 av. J.-C. à Babylone et mort vers 1750 av. J.-C. dans la même ville, est le sixième roi de Babylone de la première dynastie babylonienne, régnant de 1792 av. J.-C. à sa mort. Connu principalement pour son code éponyme, l'un des textes de lois les plus anciens jamais retrouvés, « œil pour œil, dent pour dent ».

partout, ne se trouve plus en Mésopotamie. Les successeurs des sumériens devront s'accrocher aux clameurs d'une nouvelle ère, les semences ayant désormais transpercé les aires. Les premiers fondements de la médecine portent indubitablement les empreintes des crânes sumériens, édificateurs des civilisations, alors que nous, dans les incalculables vicissitudes de l'univers, ne feront qu'alimenter la grande machinerie humaine pour bâtir l'édifice. Notre curiosité s'échouera bizarrement sur les rives du Nil.

Figure 2 Stèle, Code de Hammurabi, 1^{ère} dynastie de Babylone : Hammurabi (-1792 - -1750), Irak = Mésopotamie, Date de découverte 1901-1902 à Suse Musée du Louvre, Département des Antiquités orientales, « Code de Hammurabi, roi de Babylone » [[archive](#)], sur Atlas.

Figure 3 Tablette 5, Gilgamesh et Enkidu, 2800 ans av.JC s'en prennent au gardien des cèdres du Liban, Humbaba. (Gilgamesh tue Humbaba par l'épée, et Enkidu lui arrache le cœur et les poumons.

II

L'Égypte et L'Éternité

*« Ô mon cœur de ma mère,
Ô mon cœur de ma mère,
Ô viscère de mon cœur de mon existence terrestre,
Ne te lève pas contre moi en témoignage en présence des maîtres des biens !
Ne dis pas à mon sujet : « Il a fait cela en vérité ! », à l'égard de ce que j'ai fait ;
Ne le fais pas se produire contre moi devant le grand dieu, Maître de l'occident. »*
— *Livre des Morts*.¹⁹

Heureuses sont les narines qui inhalèrent le kyphi²⁰ et les cerveaux qui se masturbèrent aux bords du Nil diraient certains dans leurs interminables remaniements d'imagination face aux pyramides. Ce ne serait pas le premier delta à avoir enfanter une glorieuse conglomération de la quintessence de notre espèce et sûrement pas le dernier à y avoir bercer en son sein les caprices civilisationnels. Bien que parmi nous des farfelus tiennent pour surnaturel ce que de l'Égypte ancienne l'Antiquité nous a légué de plus grandiose, nous pourrions tous s'éveiller à l'émerveillement même du cerveau.

Si l'histoire honore le temps, le temps en est ingrat. Le présent détient une abondante anthologie de traces égyptiennes qui explique la raison pour laquelle nous ignorons beaucoup plus sur nos ancêtres mésopotamiens que sur les legs égyptiens. C'est sur les bords de cet

¹⁹ Extrait du chapitre 30A. Traduction de Paul Barguet, *Le Livre des Morts des Anciens Égyptiens*, Paris, Éditions du Cerf, 1967.

²⁰ Le parfum le plus connu de l'Égypte ancienne était le Kyphi, utilisé en fumigation dans les contextes religieux, mais aussi médicaux et hygiéniques.

étirement d'oasis que le peuple des Deux Terres façonnera pour plus de trois millénaires, les fascinations futures.

C'est probablement là que notre quête pour le siège de l'âme prendra son élan pharaonique. La perspective égyptienne sur l'âme comme personnelle, immortelle, et corruptible siégeant dans le cœur a taillé les fossés pour les formulations cardiocentriques à venir. Pour comprendre la conception égyptienne du cœur, il faudra s'aventurer dans un monde qui pourrait paraître au lecteur d'aujourd'hui comme abscons et cabalistique. Des contrées lointaines séparent nos idées originelles de l'après vie, non sans, plus ou moins, s'ancrer dans une sorte de bassin collectif. Aucune approche digne d'un exposé minutieux et honnête sur la vision égyptienne du siège de la pensée n'est possible sans la lecture attentive et comparée des textes sacrés que sont les textes de sarcophages, les textes de pyramides et le fameux livre des morts. Les égyptologues nous ont permis de puiser dans les abysses du temps le va et vient de la médecine égyptienne, à l'épreuve du corpus religieux. Selon les Égyptiens, l'homme abritait, à l'instar du réceptacle macrocosmique qu'est le cosmos, les forces vitales de l'univers de telle sorte que l'harmonie du corps avec ce cosmos conditionnait la santé de l'organisme. Le *sounou*²¹ devait dans l'acharnement de sa volonté mythique, ayant pour armes la religion et la médecine - parsemée d'une considérable poignée de magie- lutter pour rétablir cette harmonie.

Dire que l'Égypte Ancienne distillait sous l'ardent soleil de Memphis l'être comme simple dualité corps-âme serait comme pissoter sur l'enthousiasme de tout égyptologue, assoiffé de romantisme pharaonien. Car selon eux, chaque individu compte en lui huit composantes²², matérielles et immatérielles en étroite relation les unes avec les autres et formant ensemble un tout, une soi-disant existence, un être. Ce réseau complexe et occulte tisse ses liens entre l'être et son environnement à savoir, le monde des vivants, la terre des ancêtres, et l'Outre-monde insensible, celui des morts. On divise généralement ces composantes en deux groupes, le premier comprenant le Sahu, le Ka, le Ba et l'Akh²³ dépeint le plan imaginaire. Le second, caractérisé par le corps-shet, le nom, l'ombre et le cœur, correspond au plan du réel. C'est ainsi que la littérature et la liturgie funéraire peignent les composantes de l'individu. Après la

²¹ Dans l'Égypte ancienne, personnage remplissant les fonctions de médecin (généraliste).

²² Le nombre de composantes varie selon les époques.

²³ À ne pas confondre avec l'ânkh, le souffle de la vie. Représenté par une longue barre verticale, d'une plus petite horizontale et d'un ovale à leur intersection.

mort, ces différents éléments se séparent pour continuer à exister en dehors du corps. Ceci expliquerait, l'importance de la momification. Ainsi en maintenant l'enveloppe corporelle intacte, les Égyptiens aurait permis aux composantes spirituelles de trouver refuge pour leur éternité dans l'au-delà. Il fallait donc que le Ba qui correspond à la personnalité et le Ka à l'énergie vitale, au réveil de la vie posthume, puissent réintégrer le corps conservé. On pouvait voir gravé sur de nombreux sarcophages, au niveau de la poitrine, la formule suivante :

« Ô toi qui emmènes les baou et tranches les ombres, ô vous, dieux, seigneurs des têtes des vivants, puissiez-vous amener son ba à Osiris Khentimenty, puissiez-vous l'unir à son corps-djet, que son cœur se réjouisse ! Que son ba vienne à son corps et à son cœur, que son ba se pose sur son corps et sur son cœur. Amenez-le-lui, dieux qui êtes dans le château du benben à Héliopolis, aux côtés de Shou, fils d'Atoum. Qu'il ait son cœur-ib comme Rê, qu'il ait son cœur-haty comme Khépri. Pureté à ton ka, à ton corps-djet, à ton ba, à ta dépouille, à ton ombre, à ta momie vénérable, Osiris Khentimenty ! »

— Formule pour amener l'âme au corps. Traduction de Jan Assmann²⁴

Figure 4 sortie de l'âme-Ba et de l'Ombre hors de la Tombe. Livre des Morts de Néfêroubenef, 18^{ème} dynastie, Musée du Louvre.

²⁴ Jan Assmann, Mort et au-delà dans l'Égypte ancienne, Monaco, Le Rocher, coll. « Champollion », 2003, 142-169 p. (ISBN 2268043584), chap. 4 (« La mort, dissociation : la personne du mort et ses composantes »).

Si on se fie aux vestiges des Deux-Terres, l'étape la plus importante d'une existence serait sa transition vers l'Au-delà. À l'image de cet astre terrestre qui renaît sans cesse chaque matin pour doré les mortels après son séjour souterrains, les penseurs égyptiens voyaient en la mort une suite logique de leur balade éphémère, conforme à l'idée pré-philosophique de renaissance solaire. Toutefois, l'immortalité n'est pas donnée. La transition passe obligatoirement par une étape, bien que poétique en sa forme, devait être la source d'angoisse sempiternelle chez le jeune égyptien. La pesée du cœur au tribunal d'Osiris ou *Psychostasie* comme dirait les Grecs.

Figure 5 La "pesée du cœur", du Livre des Morts de Ani (British Museum, vers 1300 av.J.C., photo 2001). À gauche Ani et son épouse Tutu s'inclinent devant l'assemblée des dieux. Au centre Anubis pèse le cœur d'Ani à l'aune de la plume de Maât.

Cet épisode liminal et initiaque -ancêtre du jugement dernier²⁵- ressemble à un procès où l'âme du défunt serait jugée à la plume de Maât, déesse de la rectitude, de la vérité et de la justice. Une sorte de plaidoirie, la Confession Négative, face à quarante-deux juges et les Dieux, le défunt énumérera une quarantaine de péchés qu'il n'a pas commis de son vivant et réaffirme devant les quarante-deux juges, dont il connaît les noms, qu'il n'a pas commis quarante-deux fautes et qu'il est pur et innocent. Le misérable sur son tas d'actions se

²⁵ Dans l'art occidental médiéval, c'est à saint Michel qu'il revient de tenir la balance où sont pesées les âmes lors du Jugement dernier.

prosternerait devant le tribunal divin²⁶ présidé par Osiris. Ici, son cœur, délicatement posé sur l'un des plateaux de la balance révérala aura une plume d'autruche²⁷ pour contrepoids. On devine aisément ce qui suit, le cœur et la plume s'équilibrent, notre ancêtre, désormais « juste de voix », accède à l'Éternité, sinon, trahi par son propre cœur, amphitryon désolidarisé de son témoin, Âmmout²⁸ la dévoreuse des morts l'empêche de vivre dans l'au-delà en lui dévorant le cœur. La scène est digne du soulèvement lyrique de ton credo, car j'espère, lecteur, que dans cet océan chaotique des origines, la place du cœur dans la cosmogonie égyptienne ne te paraît plus sibylline. Entrons dans le vif du sujet.

Comme évoqué ci-haut le cœur est l'un des huit composants de l'être humain. C'est le foyer de la vie. Maître des décisions. C'est le siège de la pensée, de la mémoire et de l'intelligence. Centre fondamental de l'activité créatrice et des émotions. Le cerveau n'existait pas ! Déclaration qui susciterait, naturellement, bien de critiques, de mon propre cerveau d'ailleurs... Malheureusement, l'encéphale n'était qu'un piètre figurant dans l'inconcevable capharnaüm du corps humain au point de voir les embaumeurs, dans l'incontestable rite de momification, l'extirper de la boîte crânienne par l'exiguïté nasale. Selon Hérodote²⁹, les ouvriers de la mort, semblables à des artistes macabres, injectaient certaines substances pour pallier le vide d'emprunt et le tout était réduit à une bouillie cérébrale, sans réelle intérêt pour les croyants d'antan. Si la machinerie temporelle percutait les années pharaoniques, et les jeunes baladins de notre temps se trouvent errant entre Memphis et les mirages d'Ouaset³⁰, en devinant qu'ils géhennent quelques sages âmes, pour le plaisir de la moquerie contemporaine, « Un cœur sans homme, *sounou*³¹, ou un homme sans cœur ? » riraient-ils. « C'est la langue qui répète ce que le cœur a conçu³². » riposterait le médecin.

La facilité s'abreuve de l'incompressible complexité comme la fourmi s'abreuve d'océans. Les égyptologues ont longtemps considéré les mots *haty* et *ib* comme équivalents, partageant

²⁶Constitué des douze dieux suivant :

Harmakhis, Atoum, Shou, Tefnout, Geb, Nout, Isis, Nephtys, Horus, Hathor, Hou et Sia.

²⁷Plume de Mâat ; allégorie de la rectitude.

²⁸*Âmmut, Âmam, Amemet* ou *Âmmît*.

²⁹ né vers 480 av. J.-C et mort vers 425 av. J.-C. à Thourioi, est un historien et géographe grec qui voyageait souvent en Égypte.

³⁰ Thèbes.

³¹ *Ibid.*, 15.

³² Voir la Pierre de Chabaka.

tous deux la même traduction française : cœur. Toutefois, cette perspective s'avère aujourd'hui dépassée. Parce que dans le dynamisme évolutionniste des moissons, l'horizon chronologique est étalé de jalons périmés.

Du point de vue de la médecine égyptienne, on distingue trois conceptions du cœur : le *cœur-haty*³³, le cœur à proprement dit, en tant qu'organe physique, le *cœur-ib*, l'ensemble du corps excluant le *cœur-haty*, on parle plutôt d'*intérieur-ib*, dont les frontières sont mal délimitées et enfin le cœur spirituel, siège de l'âme, de la pensée. Tant que le *cœur-haty* pompe le sang, le souffle vital peut circuler dans le *cœur-ib*, et le tout est en vie. C'est notamment à travers l'exploration des pouls que les médecins ont cerné les manifestations du cœur dans les *metou*. Dans le microcosme égyptien, les *metou* étaient les conduits qui transportaient les fluides corporels et les souffles, vitaux ou pathogènes. Bien que certaines traductions aient attribué ce terme aux différents vaisseaux, canaux, ligaments³⁴ voire aux cordes vocales, les Égyptiens constatèrent que tous les *metou* avaient pour source le *cœur-haty*, et qu'il était à l'origine de l'activité motrice et circulatoire de l'organisme, d'où le terme *haty*, signifiant « celui qui est devant, celui qui commande ».

« Dans l'homme, douze *metou* sont dans lui pour son *cœur-haty*. Ce sont eux qui donnent aux différents endroits de son corps » (Papyrus Ebers).

Sur ce, l'*intérieur-ib* ne serait rien de plus que le contenu de l'enveloppe corporelle (*shet*), notamment le foie, la rate, les organes thoraciques et les viscères, sans le *cœur-haty*. Selon Thierry Bardinet, « le *ib* est encore le siège de la pensée, de l'activité intellectuelle de la conscience qui guide tout humains ». De nombreuses expressions égyptiennes lient le *cœur-ib* aux émotions : « atteindre le cœur » (gagner la confiance), « grand cœur » (être arrogant), « laver le cœur » (céder à la colère), « soulager son cœur » (accabler autrui), « avaler le cœur » (perdre conscience), « suivre le cœur » (respecter la Maât), « saisir son cœur contre quelqu'un » (être agressif), etc³⁵.

³³ Sa signification provient du mot « *hat* » (ce qui est devant).

³⁴ Ces derniers ne sont en aucun cas les muscles ou les ligaments car ces deux concepts sont totalement inconnus par les Égyptiens.

³⁵ Christian Jacq, L'Enseignement du sage égyptien Ptahhotep : le plus ancien livre du monde, Paris, Éditions La maison de Vie, 1993, 147 p

Nous pouvons maintenant comprendre la place privilégiée de la cardiologie à l'époque, et déclarer qu'ils en furent les précurseurs, comme en témoigne le premier livre de cardiologie de l'histoire de notre espèce, *le Traité du cœur*, qui constitue l'une des neuf parties du *papyrus d'Ebers* (1550 avant J-C). En outre, des hiéroglyphes datant de trois millénaires avant notre ère représentent le cœur avec une précision surprenante. Une précision anatomique primant sur toutes les autres représentations des civilisations voisines de l'époque. Il est très probable que l'observation des procédés de momifications de la part des médecins soit la cause principale de telles connaissances anatomiques. Car la dissection était formellement exclue, dû à son caractère profane et blasphématoire. Pour éviter le sacrilège, les médecins puisaient sans doute leurs savoirs dans les sciences de l'anatomie comparée.

La conception égyptienne de la circulation durera pour des millénaires avant qu'un jeune médecin anglais du nom de Harvey n'ébranle au début des années 1628 les fondements des pyramides.

« Tu entres dans la maison des cœurs-ib et dans la place remplie de cœurs-haty, tu prends le tien et le mets à sa place. Ta main n'est pas détournée, ton pied n'est pas dévié de sa marche, tu ne vas pas la tête en bas, tu marches debout. »

— *Livre des Morts, extrait du chap. 151. Traduction de Jan Assmann*³⁶.

Figure 6 Cœur-ib ou intérieur-ib dans les textes médicaux (d'après B.Ziskind)

Figure 7 Cœur-haty dans les textes médicaux (d'après B.Ziskind).

³⁶ Ibid., 18

III

L'âge des aèdes

τέτλαθι δὴ, κραδίη: καὶ κύντερον ἄλλο ποτ' ἔτλης.
"Sois patient, mon cœur, toi qui souffris jadis bien pire chiennerie"
Ainsi dit-il, interpellant son cœur dans sa poitrine
Son âme, comme à l'ancre, demeura obstinément
Patiente ; mais lui se retournait dans tous les sens.
Homère, L'Odyssée.

Un ancien midi sur les vagues mycéniennes et quelques alphabets aux nuances crépusculaires emporteraient le reste de nos soucis aux lentigos du Péloponnèse. Dans un monde où chaque atome est une parole, et les récits un zéphyr salin, dans un monde où chaque combat est un amour familial, et les rêveries des périple voisins, le poète vogue perpétuellement les horizons atemporels des ordonnances cérébrales. Je vous parle d'un monde né sur la rosée bleuâtre des nuées éthérées. Dont l'Olympe seul est le père. Aucun mortel ne l'a engendré, car du plus profond de son nombril sacré, il vénéra sa terre. Hélas ! Les générations humaines fuiront l'autrefois pour une apparence du bonheur présent. Comme la vie ne compte pour rien ! Les mythes dégoulinant des gueules fanatiques de l'esthétique archaïque, les jugulaires giclant aux clameurs des lyres et les héros démantelant le firmament, pour rien. Parce que maints génies furent perdus dans les rivages du temps, maintes voix furent violées par les rivages du temps, maints rois auraient sombrés sur les rivages du temps, à entendre le « Au commencement, il y eut Homère. », c'est tout une espèce qu'on éviscère du temps. Loin d'être le premier des aèdes, Homère aurait été l'un de ces illustres itinérants qui révélèrent la substance divine aux Hommes. Cependant, la postérité gardera pour mémoire l'aveugle qui

illumina la nuit des temps, premier fournisseur de l’imaginaire populaire, Homère, universellement salué. À partir de la deuxième moitié du VIII^{ème} siècle avant J.-C, l’Iliade et l’Odyssée revendiquaient les piliers du monde classique. Dans ces siècles lointains se sculptèrent les idées religieuses et culturelles d’une civilisation aux traces profondes. Certes, c’est dans le chaos de la méditerranée orientale qu’émerge ce monde nouveau, différent des deux autres décrits plus haut, ancrant ces racines dans le Néolithique commun : le monde égéen. C’est bien, sur ces îles homériques, que le ressac mycénien fendra la civilisation minoenne³⁷. Plutôt que de nous enfoncer dans les flots des événements, nous les passerons entre les mailles d’un filet biaisé par les caprices de l’histoire. Avec les changements et les dérives des peuples, l’hégémonie crétoise que constituée la civilisation minoenne s’écroule sous les flammes au début du XIV^e siècle avant J.-C. Il faudra attendre quelque siècle plus tard l’entreprenariat des colons Indo-Européens pour écorcher le bout de peu qui restait de l’identité minoenne sur l’échiquier mondial. Vers le XIII^e siècle avant J.-C, un grand peuple assistera à l’essor de sa petite ville. L’âge du bronze savoura l’olive vermeil de Mycènes, une cité au sud-ouest de la Grèce qui prêterait nom à la civilisation qui y en suivra. Après la chute de Troie, les barbares envahirent la Grèce continentale, la Grèce en tant qu’entité mycénienne se fragmenta en plusieurs communautés différentes et étrangères, si l’on peut oser le terme. La disparition de la civilisation mycénienne incombait à de nouvelles têtes, les Doriens. Voilà un schéma extrêmement superficiel de la complexité du monde grec, c’est la dégringolade des civilisations qui dresse le contexte historico-religieux de la suite.

Revenons maintenant aux poèmes épiques, cet héritage monumental qui renvoie à l’apogée de l’intellect classique. Intéressons-nous plus particulièrement aux témoignages d’Homère sur la nature de la vie. Il est important de noter que l’habileté du poète à manier le vocabulaire médical fait penser certains historiens des temps modernes qu’il jouissait du titre de médecin³⁸. Loin d’être une évidence, le fruit de l’imagination poétique outrepassa l’apanage des spécialistes. En effet, en voulant décortiquer la théorie de l’âme, l’aède nous livre sur un plateau d’argent les prémices des débats philosophiques de la médecine grecque à venir.

³⁷ De Minos (en grec ancien Μίνως / *Mínōs*), un roi légendaire de Crète, dans la mythologie grecque, fils de Zeus et d’Europe. Son nom a été donné à la civilisation minoenne, qui fleurit en Crète au cours du II^e millénaire av. J.-C.

³⁸ H. Frölich, *Die Militärmedizin Homer's* (Stuttgart, 1879).

Deux types d'âmes sont identifiés dans les poèmes homériques. La première comprenait trois composantes active durant la vie : le *thumos* (θυμός), le *noûs* (νοῦς) et le *ménos* (μενος). C'est dans l'élan de la tradition égéenne que le poète estime le *thumos* comme le souffle de la vie, qui maintiendrait notre existence par la force de toutes les énergies. Toutefois, le *thumos* aurait plutôt été une sorte de source de joie et de peine, de haine et de peur, un amalgame émotionnel qui permettrait le maintien du corps en mouvement. En d'autres termes, le *thumos*, dont la définition varie largement entre les auteurs de l'Antiquité, serait le principe de la vie comme source de volonté et de passions. On peut néanmoins dire que cette théorie antique se rapproche de notre concept philosophique de la volonté. Cette idée du désir et volonté comme unité inséparable et originelle pérégrinera pour des millénaires dans les assiettes de penseurs célèbres³⁹. Cependant, dans les écrits d'Homère une lourde subtilité existe avec cette espèce de schisme entre la raison et les émotions⁴⁰. Cette séparation est clairement établie lorsque, sous les ardeurs des pandémoniums belliqueux, le héros homérique invoque du plus profond de ses entrailles son *thumos*. Comme l'aurait constaté l'œil d'un esprit raffiné, l'étymologie du *thymus*, organe situé dans la partie supérieure du thorax, plonge ses racines dans le grec *θυμός* (*thumos*). C'est donc à travers la substance poétique que les génies des périodes les plus reculées de la Grèce nous lèguent l'essence de l'idéologie occidentale. Le *thumos* serait localisé dans le *phren* (φρήν)⁴¹ région assimilée au muscle diaphragmatique et aux poumons. Il en convient de constater la concordance avec la fonction de respirer, le Souffle introduit dans les poumons grâce à la fonction diaphragmatique qui varier avec l'intensité des émotions, des efforts et des situations. Il est peut-être encore tôt pour établir notre progression arithmétique menant à l'étymologie de l'âme comme *anemos* (ἄνεμος) : vent, souffle. L'importance du *phren*⁴² est apprécié à travers sa profusion dans l'*Iliad*, l'*Odyssée* et les *hymnes homériques* ainsi que sa redondance dans *La Théogonie* et *Les Travaux et les Jours* d'Hésiode. En revanche, les auteurs utilisent le terme à leur guise prenant pour subjectile un large spectre de significations, d'ailleurs *phren* apparaît plus de trois cent fois chez Homère comparé aux vingt et une fois chez Hésiode.

³⁹ On pourra lire : Descartes, « Traité des passions de l'âme » et Spinoza, « Éthique » III et IV.

⁴⁰ Le terme d'émotions est cependant relativement récent et ne peut être entièrement confondu avec le concept du *thumos*.

⁴¹ (Grec ancien: φρήν, latin : *phrēn*, lit. 'esprit'; pluriel : *phrenes*, φρένες)

⁴² Qui donnera plus tard phrén- : Élé. tiré du gr. φ ρ ῆ ν «diaphragme» et p. ext. «âme, pensée», entrant dans la constr. de subst. relevant des domaines de la méd., de la pathol. et de la psychiatrie. (Phrénopathie, Schizophrénie, phrénologie, phrénite, etc.)

Selon le philologue allemand Bruno Snell, les Grecs d’Homère n’ont pas élaboré une théorie unitaire de la psyché. Le *noûs* (νοῦς) cité plus haut était associé à l’intellect et la raison, cette notion fondamentale de la cosmologie anaxagorique⁴³ sera revue, dans son évolution diachronique, plus en détails dans le prochain chapitre. Ainsi, se silhouette point par point l’idée d’esprit, rationalité et sujet de réfléchir. En effet, le *noûs* partage la même racine⁴⁴ que le verbe *noéô* (νοέω) qui signifie “penser” ou “percevoir”. Il est également associé à la région thoracique sans par ailleurs être identifié à un organe en particulier. Le dernier constituant de cette âme est le *menos*. Dans la tradition homérique, c’est l’ardeur dans le combat dans le sens de forme physique, l’impulsion acerbe qui meut le guerrier dans les confins de l’abattoir. À l’instar du *noûs*, le *menos* n’est associé à aucun organe spécifique, on le situe dans la poitrine. Ce qui paraît cohérent avec les palpitations et les manifestations cardiaques ressenties sur le champ de batailles. On a longtemps cherché les échos du cardiocentrisme égyptien dans les épopées d’Homère et des autres aèdes, certains se sont même vanté d’y avoir trouver des preuves qui établiraient le cœur comme le siège de l’âme. D’autre part, Homère évoque les termes *kradiē* et *ētor* dans ses poèmes, qu’on traduit littéralement par « cœur ». Ces deux termes n’étaient en aucun cas reliés à une faculté intellectuelle mais à une sorte de geyser émotionnel pompant les désirs de l’un.

Le second type qui caractérise cette âme dédoublée est *la psykhē*⁴⁵ ψυχή. du verbe ψύχω (*psýkhō*), "faire passer un souffle sur" ou « respirer ». Elle s’apparente à la conception biblique de l’âme. En effet, elle est généralisée dans tout le corps sans siège distinct, et refléterai l’identité et la nature d’un individu. C’est à travers les rêves qu’elle apparaissait, n’ayant aucun rôle dans la vie terrestre d’une personne. Par conséquent, la *psūkhē* n’était qu’une lueur eschatologique à l’aube des questionnements métaphysiques de l’humanité. À la mort, elle se manifeste par le transcendement du corps comme un souffle, par la bouche avec le dernier soupir (*Iliade*, IX, 408-409) ou par une blessure avec le sang qui s’en écoule (*Iliade*, XIV, 518), commençant ainsi son séjour dans le royaume d’Hadès.

⁴³ Anaxagore...

⁴⁴ Étymologie obscure, peut-être le déverbal de *véō* (« filer ») avec le sens de « fil de l’esprit, esprit, suite dans les idées. »

⁴⁵ Il signifie aussi papillon.

Nous pourrions consulter voire apprécier cet extrait du Chant X de l’Odyssée (490-494) dans lequel Circé annonce à Ulysse qu’il faudra d’abord passer par les Enfers rencontrer Tirésias.

Ἀλλ' ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἰκέσθαι εἰς
Αἶδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης, ψυχῆι [psūkhē]
χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίαο, μάντηος ἀλαοῦ τοῦ
τε φρένες [phrenes] ἔμπεδοί εἰσι τῶι καὶ τεθνηῶτι νόον [noûs] πόρε
Περσεφόνεια, οἴωι πεπνῦσθαι τοὶ δὲ σκιαὶ αἴσσουσιν.

Mais il (Ulysse) faut faire d'abord un autre détour et aborder
Dans les demeures d'Hadès et de la redoutable Perséphone,
Pour consulter l'âme [psūkhē] du Thébain Teirésias, ce devin aveugle
Dont l'intelligence [phrenes] est constante ; car Perséphone lui
Accorde à lui seul, bien que mort, d'avoir un esprit [noos], plein de
Sens alors que les (autres) ombres assurément sont comme des girouettes⁴⁶

⁴⁶ Traduction J.C. ANGELINI, 2014-2018 / Mise en page Citations-Antiques.com, 2019

Figure 8 Portrait d'Homère du « type d'Épiménide », d'après une copie romaine d'un original grec du Ve siècle av. J.-C. conservé à la Glyptothèque de Munich.

N'apprendrons-nous jamais à ne pas regarder en arrière ? Doutez-vous que parmi nos tristes tombeaux les rossignols du matin préfèrent celui d'Orphée, où ils chantent plus mélodieusement que les autres. C'est de là que naquirent les bruits d'un univers, aux accents dont Orphée remplit les monts de Thrace et les bibles futures. Car le poète toucha, par la tragédie de son amour, le cœur des Hommes et de leurs dieux. Aux alentours du VI^e siècle avant notre ère, l'Orphisme Ὀρφικά est né. Il se rapproche plus à une secte qu'à une religion à part entière. Brièvement, tous commencent avec la morsure d'Eurydice par un serpent l'envoyant au séjour des morts. À l'image de Dante, le fils de Calliope dévalera la pente des enfers pour retrouver sa bien-aimée et revenu des Enfers, l'exceptionnel poète en proclame les mystères. Le mythe central de l'orphisme est celui de la mise à mort de Dionysos par les Titans. L'âme serait plutôt limitée au psyché, emprisonnée dans le corps elle est immortelle et maudite à la réincarnation voire la palingénésie. Il fallait être initié aux mystères dionysiaques et subir le *teletē*, des rites mystiques et purificateurs qui permettrait à l'âme d'échapper aux cycles de réincarnation, afin de rejoindre l'éternel salut aux côtés d'Orphée.

Sur ce, l'orphisme surgit en Grèce au même moment que le bouddhisme en Inde. Sans établir de rapport direct entre les deux philosophies, elles partagent des réponses similaires concernant la question du salut personnel et de la délivrance. On se pose la question d'une composante orientale de la pensée grecque. Il est probable que l'orphisme ait constitué un des jalons qui couronna le sentier vers le christianisme. On rencontra, d'ailleurs, dans les monuments chrétiens du premier âge la figure mythologique d'Orphée.

Bien que tout cela peut nous sembler hors sujet, l'orphisme, par la quiddité de la pensée mythique badigeonnera les premières pages de l'épitomé des courants philosophiques.

*Ô Thestorides, parmi les nombreuses choses cachées à la connaissance de l'homme,
Rien n'est plus inintelligible que le cœur humain.*

-Homère.

IV

L'Inde ayurvédique

« Soma, purifié, a formé les feux de l'Aurore; avec les Ondes il a fait le monde. Pour en composer une offrande, il prend le lait de vingt et une vaches, et charme le cœur par une douce ivresse. »

Rig-Véda⁴⁷

Vers le III^e millénaire, entre l'Indus et le Gange, par-delà les sommets du Deccan, les premiers bourgeons d'une histoire extraordinaire éclosent. C'est le début d'une tradition culturelle fabuleuse aux infinis trésors. L'Inde ancienne forcera son chemin jusqu'à nos temps modernes, où son influence demeure tout aussi saisissante qu'elle ne l'était autrefois. Aucune autre civilisation de l'Antiquité n'a su cultiver autant les esprits pour en immortaliser les ruines et, pourtant, à travers sa littérature, ses religions et ses coutumes, l'Inde des commencements commande toujours des millions de vies. Les traditions philosophiques de l'hindouisme ont leurs racines profondes dans la religion védique apportée en Inde par les Aryens, après la décadence des villes de Mohenjo-daro et de Harappa du Nord iranien. Entre la « Maison d'Argile » et le « Monde des Pères », les hymnes védiques tracèrent le chemin d'un système de pensée. La tradition védique se transformera petit à petit en hindouisme classique et avec lui émergera toute une philosophie.

⁴⁷ Rig-Véda, ou Livre des hymnes. Tome 4 / traduit du sanscrit par M. Langlois, lecture troisième, Hymne XI, 21.

Figure 9 Illustration de Dhanvantari, Dieu de la médecine ayurvédique. Sanskrit 172, 1907, Wellcome Library, Londres. Avatar de Vishnu dans l'hindouisme, il apparaît dans les Vedas et les Puranas comme le médecin des dieux (deva). Dhanvantari est représenté avec quatre bras, tenant un des principaux attributs canoniques de Vishnu, la conque ou shankha dans une main. On décèle dans les trois autres des herbes médicinales, des écritures saintes et un récipient contenant l'amrita, nectar d'immortalité.

L'Āyurveda⁴⁸ आयुर्वेद, la « science de la vie » serait, selon le chirurgien du Ier millénaire de l'Inde antique Suśruta सुश्रुत⁴⁹, un upāṅga (un Veda subordonné)⁵⁰ de l'*Atharva-Veda* et fut composé par Brahmā avant qu'il ne crée tous les êtres (*Suśruta-saṃhitā*, 1. 1. 5). Les origines de l'Āyurveda remonteraient donc à un ensemble de textes védiques, les *Vedas* वेद. Le Veda, littéralement traduit par Connaissance⁵¹, est divisé en quatre : le *Rig-Veda*, le *Yajur-Veda*, le *Sama-Veda* et l'*Atharva-Veda*. Ce dernier entretient un rapport étroit avec la médecine. En effet, c'est le premier texte hindou qui identifie les causes de la maladie comme étant des agents causaux, vitaux et non hiératiques. L'*Atharva-Veda* et l'*Āyurveda* traitent tous deux de la guérison des maladies, ce qui les lie généralement dans l'esprit populaire, et, le premier étant le plus saint des deux, en raison de sa valeur religieuse, le second y est associé comme son accessoire littéraire⁵². Avec le *Suśruta-saṃhitā* de Suśruta, le *Carakasamhitā* de Caraka चरक⁵³ constitue tout ce qui nous reste du Āyurveda, que le créateur Brahmā aurait produit. Selon le *Suśruta-saṃhitā*, Brahmā voyant le peuple faible d'intelligence et de courte durée de vie, l'avait ensuite divisé en huit sujets⁵⁴ dont śālākya, le traitement des maladies de la tête. La tête avec le cœur et le bassin y sont considérés comme les parties vitales du corps. La force vitale *prāṇā*

⁴⁸ *āyus* (vie) et *veda* (science, ou connaissance)

⁴⁹ Son ouvrage le *Sushruta Samhita* est considéré comme l'un des plus anciens textes au monde sur la chirurgie plastique et un texte fondateur de l'Ayurveda.

Wujastyk D. *The Roots of Ayurveda* [Internet]. Penguin Publishing Group; 2003. (Penguin classics).

⁵⁰ Ce que signifie exactement upāṅga dans ce contexte ne peut pas facilement être expliqué de manière satisfaisante. Ḍalhaṇa (entre le XI et le XIIIe siècle de notre ère), explique ce mot dans son *Nibandha-saṃgraha*, l'*Atharva-Veda* contient six mille versets et environ mille lignes en prose. Si le Āyurveda contenait à l'origine 100 000 versets, il ne peut être appelé un upāṅga de l'*Atharva-Veda*, si l'on entend par upāṅga un petit appendice, comme l'explique Ḍalhaṇa. Car, loin d'être un petit appendice, il était plus de dix fois plus étendu que l'*Atharva-Veda*.

⁵¹ Selon le *Sanskrit Heritage Dictionary*.

⁵² Dasgupta S. *A History of Indian Philosophy: Volume 2* [Internet]. Cambridge University Press; 1933. (A History of Indian Philosophy).

⁵³ Charaka était un médecin itinérant qui aurait vécu au Ier siècle. Il est l'auteur du *Carakasamhitā* l'un des textes fondateurs de l'Āyurveda.

⁵⁴ La chirurgie (śalya), le traitement des maladies ordinaires (kāya-cikitsā), les procédés pour contrer les influences des mauvais esprits (bhūta-vidyā), le traitement des maladies infantiles (kaumāra-bhṛtya), les antidotes aux poisons (agada-tantra), la science du rajeunissement du corps (rasāyana) et la science de l'acquisition de la force sexuelle (vājīkaraṇa).

(प्राणा), mais aussi les sens dépendent de la tête⁵⁵. La différence entre la tête (śīrṣa) et le cerveau (mastiṣka) était connue dès l'Atharva-Veda⁵⁶. C'est dans la description des maladies de la tête, *śīrṣakti*, qu'on peut lire des mots désignant la matière cérébrale *mastuluṅga*⁵⁷. Au Vème siècle après J.-C, un médecin du nom de Dṛḍhabala aurait complété la rédaction du *Caraka-Saṃhitā*, et c'est cette version qui survécue, à la mémoire des légendaires sages de la médecine indienne, Atreya, Agnivesha et Caraka⁵⁸.

Il est donc difficile de distinguer à quel siècle voire ère, remonte les idées du *Caraka*, mais on peut affirmer qu'au moins Dṛḍhabala considérait la tête comme le centre des sens et de tous les courants des sens et de la vie⁵⁹. Cependant, il est probablement encore tôt pour espérer tracer des arguments en faveur d'un encéphalocentrisme dans l'Inde ancienne. Néanmoins, *Maharshi*⁶⁰ Bhela, l'un des six disciples de Punarvasu Atreya et contemporain de Agnivesha aurait, vers le Ier millénaire avant notre ère, désigné le cerveau comme le centre du manas⁶¹. Le manas (मनस) désigne l'esprit, le mental voire les pensées⁶², et à en croire Bhela c'est le plus élevé de tous les sens (sarvendriya-param). Il le situe à un endroit proche de tous les objets des sens (viṣayān indriyāṇām) et des goûts qui s'en approchent (rasādikān samīpa-sthān), quelque part entre la tête et le palais (śīras-tālv-antara-gatam). Sous la pénombre d'un banyan, les sages d'Āyurveda, pour différencier le vivant du non-vivant, formulèrent le concept du *Doṣa* (दोष). Le *Doṣa* est une sorte de constituant du prāna (la vie) qui joue un rôle dans la physiologie et la pathologie. En d'autres termes, les *Doṣas* sont responsables de l'homéostasie, et déterminent la constitution psycho-physiologique d'un individu. À l'instar des fameuses

⁵⁵ Dans *Caraka-saṃhitā* viii. 9. 4, il est dit distinctement que tous les sens et les courants de sens et de prāna sont dépendants de la tête comme les rayons du soleil sont dépendants du soleil- śīrasi indriyāni indriya-prāna-vahāni ca srotārmi sūryam iva gabhastayaḥ saṃśritāni.

⁵⁶ Dans l'A.V. x. 2. 6, le mot śīrṣa est utilisé dans le sens de "tête", et dans les versets 8 et 26 du même hymne, le mot mastiṣka est utilisé dans le sens de « cerveau ». "Which was that god who (produced) his brain, his forehead, his hindhead (*kakāṭika*), who first his skull, who, having gathered a gathering in man's jaw, ascended to heaven" (A.V. x. 2. 8). "Atharvan, having sewed together his head (*mūrdhānam*) and also his heart, aloft from the brain the purifying one sent (them) forth, out of the head" trad. Whitney, Harvard oriental series.

⁵⁷ *Atharva-Veda*, 1. 12. 3; *Caraka-saṃhitā*, viii. 9. 101 mastiṣka est utilisé dans le même chapitre dans le sens de matière cérébrale (viii. 9. 80).

⁵⁸ Havana K R, Shreevathsa. Medical geography in Charaka Samhita. AYU [serial online] 2014 [cited 2022 Aug 25]; 35:371-7. Available from: <https://www.ayujournal.org/text.asp?2014/35/4/371/158984>

⁵⁹ *Caraka*, viii. 9.4.

⁶⁰ Maharishi est un mot sanskrit généralement utilisé comme titre honorifique qui est ajouté au nom d'un enseignant spirituel éclairé, maha, signifiant «grand», et rsi, signifiant «voyant»

⁶¹ Dasgupta S. "a view which is, so far as I know, almost unique in the field of Sanskrit literature." Ibid., 45.

⁶² Voir wisdomlib.org/ et bhagavadgitausa.com.

humeurs de l'Occident⁶³, les *doṣas* sont capables de vicier les différents tissus corporels, lorsqu'ils s'écartent de l'état d'équilibre et peuvent conduire à des maladies. Elles sont de deux classes, corporelles *sārīrika* (Vāta, Pitta et Kapha) et psychiques *Mānasa* (Raja et Tama). Selon Bhela, si les *doṣas* du cerveau affectent le manas (mental), le cœur est touché, par conséquent, à partir des troubles du cœur, le buddhi (intellect) est affecté, et cela conduit à la folie. Contrairement à Caraka et Dṛḍhabala qui, en dépit du fait que sens et prāṇas sont liés à la tête, tiennent pour principe vital le cœur Hṛdaya (हृदय)⁶⁴. Ils logent la cause originelle du manas, des sentiments, de l'intellect *buddhi* (बुद्धि), de la conscience *citta* (चित्त)⁶⁵ et l'énergie des sens dans le cœur. La distinction entre *manas*, *buddhi* et *citta* dépasse de loin le sujet de ce mémoire et relève plutôt des sphères religieuses que philosophiques. Mais il est quand même intéressant de souligner le rôle primordial du *citta* en tant qu'origine des fonctions motrices. C'est aussi la cause des émotions et des jugements. Caraka soutient que l'âme réside dans le cœur, que le plaisir et la douleur en dépendent, il le décrit comme étant le lieu suprême du moi intérieur et des courants de l'activité mentale⁶⁶.

La sagesse de la médecine indienne se reflète dans la subtilité de ses créations spirituelles. Longtemps oublié à l'Ouest hippocratique, l'univers ayurvédique a su soulager l'âme et ses maux. Un holisme mystique qui demeure jusqu'aujourd'hui au chevet du patient, comme si les *Maharishi* des lotus bleus ne doutèrent oncques Dhanvantari.

⁶³ Il y a une similitude entre l'Air hippocratique et la médecine ayurvédique Caraka-sam-hita, décrivant la puissance du vent pour déraciner les arbres, balloter les navires, etc. en des termes presque identiques (Air, Jones 1923 ; Filliozat 1964 ; Doty 2007).

⁶⁴ Trois mots désignent le cœur dans le *Caraka-saṃhitā* : *mahat*, *artha*, *hṛdaya*.

⁶⁵ Sa signification change selon les contextes et les courants philosophiques, il peut désigner aussi l'intelligence, la pensée, la mémoire mais aussi le cœur. Dans le bouddhisme, il désigne l'esprit au sens le plus large.

⁶⁶ *Apasmāra-nidāna* (11. 7. 3). (11. 8. 4)

Figure 10 Étude anatomique d'un homme debout avec des textes népalais et sanskrits montrant la compréhension ayurvédique de l'anatomie humaine. Plume et aquarelle. XVIIIe siècle. Wellcome Library, London.

L'AUBE NAUTIQUE

V

L'ombilic de Sophie

Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω.
Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre.

*Platon*⁶⁷

À partir de la seconde moitié du VI^e siècle avant J.-C, la figure lunaire accomplissait sa révolution aux bords d'une pléthore de savants. C'est probablement à ce moment même qu'apparaît la quintessence de la pensée humaine qui forgera, à travers les mentalités continuelles la scolarité planétaire. Le cours de l'histoire dérivera sur un petit pivot tourmenté entre la côte ionienne et les terres de la Grande Grèce, à une époque qui se verra piétiner par le parangon de la filiation humaine. On tient certainement pour évidence le questionnement des premières cervelles que ce soit sur la nature du feu ou du phallus des dieux, mais en reprenant les faits dans leur ensemble on constate l'obstination originelle et capricieuse à mêler avec l'irrationnel, l'absurdité des déités. C'est ici que jaillirent les ressorts de la réflexion moderne. Une poignée de cervelles s'arma d'explications logiques et cohérentes des phénomènes, des choses et des mondes qui nous entourent pour sévir l'obscurantisme archaïque. Au cœur d'une société profondément superstitieuse s'élèveront les prémices de l'affranchissement intellectuel que sentiront les millénaires plus tard. Pourquoi ? Par quelles gymnastiques cérébrales ma raison produirait la réponse ? La philosophie était née. La médecine quant à elle se verra dépendante de cette science nouvelle, dans une fusion synergiste et essentielle, la philosophie fut d'une certaine façon à l'origine de l'essor de la médecine. D'ailleurs, elle ne trainera pas à épilucher les méninges de l'Homme.

⁶⁷ À l'entrée de l'Académie.

Par où débiter ? La pensée grecque loin d'être confectionnée dans un bloc uniforme et monolithique se compose d'une multitude de courants philosophiques comme un delta affreusement scindé en d'infinis caniveaux. Ce dynamisme tisse sa toile dans une sorte de continuum insaisissable s'étendant sur quatre siècles dans lesquels la frontière intellectuelle s'ajustera et se réajustera inlassablement au nouveau venu. Dans notre scrupuleuse quête du siège de la pensée, l'entremêlement des théories et des idées atteint son paroxysme à ce bout de l'histoire. Suivre la frise du temps ou l'évolution conventionnel des savoirs paraît être l'unique dilemme auquel on se heurte. On dirait que l'homme fut le plus indécis en Grèce durant ces quelques siècles où les fluctuations en matière d'âme auraient tenu pour otage l'humanité. Les débats sur la demeure de l'âme comme origine de l'intellect pullulaient et plaçaient au centre du capharnaüm académique grecque deux piliers théoriques, le cardiocentrisme d'une part et l'encéphalocentrisme de l'autre.

Les premières pierres furent posées par quelques doigts qui naquirent sur la cité ionienne de Milet aux VII^e et VI^e siècles avant notre ère, ces Milésiens, connu sous le nom de présocratiques descendront à la postérité comme les scrutateurs de l'univers, entreprenant des réflexions scientifiques sur la nature des phénomènes balançant les dieux dans les oubliettes et inaugurant la distinction entre le naturel et le surnaturel. Ils cherchèrent à résoudre le mystère de la matière dans sa substance primordiale tout en relevant le défi du monde psychique. Le fondateur de l'École naturaliste Ionienne, Thales de Milet (624-548 av J.-C), supposait que le principe premier de la Terre est l'eau primordiale⁶⁸, pour lui, tout avait une âme (*hylozoïsme*), au sens où celle-ci est à l'origine du mouvement autonome, à l'image de l'aimant qui meut le fer. Selon Anaximène ça serait de l'air illimité qu'émanent toutes choses « de même que notre âme qui est d'air nous contient, de même le souffle et l'air enveloppent le tout de l'univers. »⁶⁹, si l'on en croit Stobée⁷⁰ et Plutarque⁷¹, les mots air, esprit, souffle, âme, éther, essence divine, lui étaient synonymes. Tenant sur le fait que la respiration est l'acte le plus apparent et une condition essentielle au maintien de la vie, pour cette raison ayant quelque chose rattaché à l'âme. L'école de Milet enfantait des polymathes, à la fois cosmologistes et géomètres,

⁶⁸ Probablement influence par les philosophies de l'Est, le Noun des Égyptiens et les océans des babyloniens.

⁶⁹ DK 13B2: (e1) οἶον ἢ ψυχὴ ἢ ἡμετέρα ἀήρ οὗσα συγκρατεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅλον τὸν κόσμον πνεῦμα καὶ ἀήρ περιέχει

⁷⁰ *Eclog. Physic.*, I.

⁷¹ *De Placitis philosophorum*, I, 3, 6.

mathématiciens et physiciens, philosophes et physiologues, où on se dévouait à l'étude de la nature (*physis*) et l'explication objective de l'univers.

Comme évoqué plus haut, avant les nombreuses vicissitudes de la psychologie, l'âme personnifiait dans son unité substantielle le principe vital de la pensée. Elle devrait alors n'avoir qu'un siège dans le soma, d'où la manie des anciens à répertorier la faculté cognitive à tel ou tel structure biologique ou organe du corps. Le fondateur de l'École éléatique, Parménide (520-450 avant J.-C), l'âme est formée de matière ignée et serait localisée dans le thorax, une idée plus tard reprise par Épicure. Cependant, c'est un médecin philosophe du nom d'Empédocle (né vers 495-435 av JC) qui bousculera l'histoire de la médecine dans son ensemble comme nul le fit avant. À l'origine de la doctrine des quatre éléments primordiaux que sont le feu, l'air, la terre et l'eau, on le situe entre deux époques, la première est celle des Milésiens, des Pythagoriciens et des Éléatiques, la seconde, des grandes synthèses avec Socrate et sa lignée mais aussi Hippocrate et la sienne. Selon Empédocle d'Agrigente, la chair est formée à partir du sang, et le sang est composé de quatre racines en proportions égales, c'est le sang qui est le siège de la connaissance et qui détermine la pensée, notamment le sang entourant le cœur. “ (Le cœur), demeurant dans la mer de sang qui coule dans des directions opposées, où réside principalement ce que les hommes appellent pensée ; car le sang qui entoure le cœur est la pensée des hommes.”⁷² C'est dans le sillage d'un certain Alcmeon, que l'auteur *De la nature* nous livre sa vision de la machinerie sensorielle. La perception sensorielle se fait par attraction mécanique de particules qui pénètrent les pores de la peau, l'œil ou l'oreille, pour se joindre à des particules semblables, et qui sont transportées par le sang pour être ressenties par le cœur. En effet, ces « pores » faisaient passer des effluences émanant de corps externes, de façon à réduire la sensation à une symétrie voire une homogénéité des pores avec leurs particules. Ceci aurait expliqué pourquoi le son n'affecte pas l'œil ou la lumière les oreilles.

⁷² Early Greek philosophy by John Burnet, 3rd edition, 1920.djvu/234

Figure 11 Site d'une grande Grèce, la carte de la Magna Græcia région dans l'Italie antique, fig. 5, d'après p. 6, *Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu'à présent, traduite de l'anglois. T. 8. Amsterdam ; Leipzig : chez Arkstée et Merkus, 1770 [MDCCLXX].*

Si l'on s'efforce à dénicher dans le compendium des philosophes présocratiques un maître à louer d'avoir côtoyé la Vérité, il serait consciencieux d'élire Pythagore. Celui à qui on doit la connaissance du véritable siège de l'âme ou, pour estomper le lyrisme, de l'affectation du cerveau à l'exercice de la pensée. Ce dernier vit le jour vers le premier tiers du VI^e siècle avant notre ère, son école philosophique s'érigea à Croton, sous les lueurs du midi italien. Sa doctrine influencée par l'Orphisme englobait toutes les dimensions de la vie. À en croire Diogène Laërce⁷³, Pythagore divisait l'âme des Hommes en trois parties : l'esprit⁷⁴ (νοῦς), la

⁷³ Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, Diogène Laërce, VIII.

⁷⁴ Au sens de pensée.

raison (*φρένες*) et la passion (*θυμός*)⁷⁵. Cette idée d'une âme tripartite sera reprise des années plus tard par l'auteur du *Timée*⁷⁶. L'esprit et la passion se trouvent aussi dans les autres animaux ; la raison est l'apanage exclusif de l'homme. L'empire de l'âme s'étend du cœur jusqu'au cerveau. La partie qui siège dans le cœur est la passion, la raison et l'esprit sont dans le cerveau. C'est ainsi que les pythagoriciens, dans le sillage de leur maître, fractionneront l'âme en facultés secondaires orchestrées dans diverses parties du corps. Entre le cœur, qu'ils considéraient centre de l'âme sensitive et passionnée d'une part et l'encéphale (*ἐγκέφαλος*)⁷⁷ trône de l'âme pensante et mère de la raison d'autre part, ils firent du tronc le refuge des âmes inférieures par excellence. Tandis que le cerveau humain abritait à la fois la pensée et la raison, les pythagoriciens n'ont pas manqué le rôle de la pensée dans le cerveau animal⁷⁸. La compréhension et la perception sont ainsi différencier contrairement à ce qu'affirme Empédocle. Ces idées attribuant à l'encéphale la faculté de penser marquent un remarquable tournant dans l'Antiquité et annoncent indubitablement le balbutiement des neurosciences. Pourtant l'histoire aurait probablement omit l'homme à l'origine de cette découverte, car dans l'ombre de son présumé maître⁷⁹ un crotoniate du nom d'Alcméon illuminera l'encéphalocentrisme moderne. Mais les saisons, si elles constituent le réceptacle de nos moissons semblent sauter quelques occasions, comme la naissance d'Alcméon. Celle-ci ne saurait pas moins qu'une conjecture, car si l'on croit Aristote, on le situerait aux alentours de la seconde moitié du VI^e siècle avant cette ère :

“Sensiblement la même paraît avoir été la doctrine d'Alcméon de Croton, soit que celui-ci ait reçu ses idées des Pythagoriciens, ou ces derniers, d'Alcméon, car il florissait au temps de la vieillesse de Pythagore, et les doctrines professées sont presque identiques.” (*Métaphysique*, 986a 22)⁸⁰

⁷⁵ Les termes grecques pour nous, phrenes et thumos, sont repris ici dans un autre sens que celui évoqué au ch.IV témoignant de l'évolution idéologiques de la sémantique.

⁷⁶ Platon.

⁷⁷ De ἐν-, en- (« dans ») et κεφαλή, *kephalé* (« tête »), « qui est dans la tête ».

⁷⁸ “Ce qui distingue l'homme des autres animaux, c'est qu'il est le seul à disposer de la conscience, alors que les autres ont des sensations sans avoir la conscience” Alcméon de Croton, cité par Théophraste dans *Des Sens*.

⁷⁹ Selon la tradition (voir 52) soutenue par Diogène laërce, Alcméon aurait été un élève de Pythagore. Cela le placerait à peu près comme un contemporain d'Empédocle.

⁸⁰ Aristote *Métaphysique* Traduction (éd. de 1953) de J. Tricot (1893-1963) Éditions Les Échos du Maquis, 986a 22

Alcméon faisait partie de l'école médicale de Croton⁸¹ qui selon Hérodote⁸² formait « les premiers médecins de toute la Grèce ». C'est dans cette ville de la Magna Græcia que le médecin grec examinera pour la première fois les maladies à travers le spectre de la rationalité, anticipant des années plus tôt Hippocrate de Cos. Il devint ainsi le fondateur d'une méthode expérimentale et un pionnier des neurosciences. Un consensus existe entre maints historiens sur la préséance d'Alcméon dans l'affectation du cerveau à l'exercice de la pensée. Néanmoins, nul de ces écrits n'a survécu l'épreuve du temps hormis les quelques fragments de commentaire relater par ses continuateurs. Codellas⁸³ énumère 21 auteurs, avec 57 citations ou résumés d'Alcméon. La vie ou la mort ? L'esprit d'Alcméon ne se gênait pas à s'aventurer dans toute sorte de problématique impensable, jusqu'à théoriser sur la nature des facultés responsables de l'ouïe, l'odorat, la vue et le goût. C'est notamment grâce à Théophraste (vers 372-287 avant J.-C) élève d'Aristote et premier scholarque du Lycée, que nous détenons assez d'informations sur sa théorie des sens pour lui attribuer le mérite. Il rapporte dans *Des Sens* ce qui sera considéré plus tard comme le premier cap de la neurochirurgie moderne :

Tous les sens sont en quelque sorte suspendus au cerveau, dont les mouvements et déplacements peuvent les annuler, en obstruant les pores, par lesquels se produisent les sensations.⁸⁴

ἀπάσας δὲ τὰς αἰσθήσεις συνηρητῆσθαι πῶς πρὸς τὸν ἐγκέφαλον διὸ καὶ πηροῦσθαι κινουμένου καὶ μεταλλάττοντος τὴν χώραν ἐπιλαμβάνειν γὰρ τοὺς πόρους, δὴ ὧν αἱ αἰσθήσεις.⁸⁵

En effet, Alcméon, par des méthodes controversées, décèlera la physiologie des sens. Ces sens voyage à travers des tubes étroits nommés « *póroi* » *πόροι*⁸⁶ pour atteindre l'encéphale qui loge « le principat [centre vital et organisateur de l'être, siège de la pensée] »⁸⁷ (Aetius, Opinions, IV, XVII, 1) Ces *póroi* serait sans doute les nerfs qui véhiculerait les sensations du macrocosme. Sur l'odorat, le crotoniate conclue que nous sentions par les narines en inspirant l'air jusqu'au cerveau⁸⁸. Or, selon Anaximène l'air serait la substance originelle de l'univers et

⁸¹ Elle compte notamment Démocédès, Calliphon, Philolaos.

⁸² Histoire d'Hérodote LIVRE III, 131. THALIE, Trad. du grec par Larcher, Paris, Charpentier, 1850.

⁸³ Codellas PS (1932) Alcmaeon of Croton: his life, work and fragments. Proc R Soc Med 25:1041–1046.

⁸⁴ Traduit sur le texte des *Doxographi graeci*, p. 499-527.

⁸⁵ Stratton GM. The text and translation of the fragment on the sense. In: Theophrastus and the Greek Physiological Psychology Before Aristotle. London : G. Allen & Unwin ; New York : Macmillan 1917; 88-91.

⁸⁶ Pluriel de *πόρος* (*póros*).

⁸⁷ Au chapitre V, où Plutarque expose les différents sites qui sont donnés comme sièges de l'"hégémonie", aucune opinion antérieure à Alcmaeon n'est mentionnée.

⁸⁸ Theophr., I.1.(Dox.506,26) et Aetius, IV 17, 1.(Dox. 407 a b 1).

se transforme selon la condensation et la raréfaction⁸⁹. L'air est également un élément vital, chauffé il devient une force vitale véhiculée dans le sang et connu sous la dénomination de pneuma. Ainsi cet air respiré par voie nasale modifierait promptement le mélange de sang cérébrale et agirait comme pourvoyeur privilégié de pneuma. C'est l'hypothèse qu'émet Boyle sur la primauté du cerveau chez Alcmeon, s'appuyant sur l'élément constitutif le plus puissant.

Figure 12 Médaille de bronze dédiée à Alcmeone de Crotone - 14 janvier 1832 (Collection Francesco di Rauso, Caserta). L'avvers (A) présente un portrait d'Alcméon de Croton et la déclaration suivante : *Alcmeon Qvi De Naturae Ratione Scriptsit* (Alcméon qui écrit sur le système de la nature). Le revers (B) montre l'image d'un coq tenant dans son bec un ruban indiquant : *Nosce Te Ipsvm* (connais-toi toi-même) et la déclaration suivante : *Croton Nat. Florvit An AC DXXXIX* (Croton qui prospéra en l'an DXXXIX av. J.-C.).

D'après Plutarque⁹⁰ et Théophraste⁹¹ la détermination des goûts dépend de l'humidité et de la chaleur qui sont inhérentes à la langue, et reçoit et distribue la sensation du goût en vertu de sa texture poreuse et molle. De plus, en parlant de l'ouïe il mentionne la cavité de l'oreille, cet espace vide qui résonne en raison de l'air qui s'y trouve. De ce qui est de la vue, Alcmeon déclare voir grâce à « l'eau qui baigne nos yeux » et que ceux-ci contiennent du feu, reposant sur le fait qu'un coup sur l'œil engendre une déflagration d'étincelles. On s'est longtemps

⁸⁹ Aristote, Métaphysique 984a 5.

⁹⁰ Plut. Eпит., IV 18 (Dox 407 a 12)

⁹¹ Theophr., I.1.(Dox.506,26)

interroger sur le moyen qu'il entreprit pour arriver à ces fins, certains historiens se seraient même enflé le crâne en jouant aux premiers baptiseurs, masquant sottise commune en bonté vertueuse. Alcméon est indubitablement le commencement. Tout homme qui se respecte l'admettrait en bonne logique, mais dire qu'il fut le père de l'anatomie serait franchir le Rubicon de la sémantique. Car un débat persiste sur son usage de cette méthode étant donné qu'une simple excision de l'œil aurait été plus que suffisante pour conclure à une quelconque relation avec le cerveau. Sans nier l'abondante source de savoir qu'est la cuisine. N'y a-t-il pas moyen qu'il plonge les doigts dans je ne sais qu'elle mammifère rôtie et tant qu'il y est fourrager les excavations animales ? Est-ce sage de réduire le génie d'un homme à la banalité du quotidien ? Et que son savoir ne provint point de l'exploration scientifique ? Le problème résiderait dans une traduction quelque peu trompeuse du latin *exsectio*, qui pourrait signifier excision et dissection. En effet, la polémique tourne autour de Calcidius un commentateur de Platon du IV^e siècle après J.-C qui dit « *demonstranda igitur oculi natura est de qua cum plurique alii tum Alcmaeo crotoniensis, in physicis exercitatus quique primus exsectionem adgredi est ausus* »⁹² « Alcméon et plusieurs ont démontré la nature de l'œil, Alcméon fut le premier à tenter la pratique d'une excision de l'œil. » Il est toutefois peu probable qu'il est pratiqué une dissection, encore moins une vivisection au sens moderne du terme. Calcidius aurait vraisemblablement lu rétrospectivement la mention du nerf optique par Alcméon à la lumière de sa propre compréhension contemporaine du schéma anatomique. Alcméon ira même, selon Aetius, à attribuer au cerveau le rôle de formation de sperme chez le mâle. C'est ainsi qu'au cœur de la tumultueuse Grèce de nos aïeux se dessinera les préliminaires d'une conception nouvelle de l'existence, brulant le firmament des millénaires antérieures. Mais la tyrannie du cœur est encore loin d'être terminée, on lira ces va-et vient dans les réflexions anthropocentristes d'un pupille de Pythagore, Philolaos de Crotona, clairement influencé par Alcméon :

« Il y a quatre principes dans l'animal raisonnable, comme dit Philolaüs dans son Traité de la Nature : le cerveau, le cœur, le nombril, les parties honteuses. La tête est l'organe de la pensée, le cœur est le principe de la vie et du sentiment, le nombril est le principe de la stabilité et de la reproduction, les parties honteuses contiennent la semence de la destruction et de la naissance. L'encéphale est le principe propre à l'homme, le cœur est le principe animal, le

⁹² Calcidius, *Commentaire sur le Timée* 246 = DK 24 A 10 ; Lloyd 1991, p. 164-178 ; Longrigg 1993a, p. 59-60.

nombril est propre aux végétaux, les parties honteuses sont communes au tout, car tout fleurit et germe. » (Theologumena Arithmetica, IV).

Philolaos partage les activités psychiques entre plusieurs parties du corps : l'*intellect* (νόου) a pour principe la tête (ἐγκέφαλος et κεφαλά), alors que la *sensation* (αἰσθήσιος) et l'*âme* (ψυχᾶς), ont le cœur pour principe. Le cas de l'âme nécessite en revanche une attention critique puisque, pour plusieurs auteurs, l'intellect humain est encore un phénomène psychique. La séparation apparaîtra avec les néoplatoniciens.

Quelques philosophes se rallieront à cette conception du cerveau comme *sensorium* commun, notamment Anaxagore de Clazomènes et Diogène d'Apollonie. Bien que les données qui autorisent ce jugement sont médiocres. On assiste là au premier pas de la philosophie hors de son berceau originel. Qu'elle quitte désormais les côtes italiennes de la Grande Grèce pour l'Athènes de Périclès. Où Anaxagore y fut le premier des philosophes. Sur ce, Anaxagore avait une conception bien particulière du cosmos, car selon lui, l'univers est régi par le fameux nous νοῦς, son principe cosmique. En effet, il faut accorder à ce nous tout ce qui dépasse l'analyse d'une situation pratique. Il est la plus pure de toutes les choses et détient la plus grande force. L'Intellect anaxagoréen se voit ainsi illimité, maître absolu et mélangé à aucune chose⁹³, en d'autres termes cette puissance superlative et cause de tout mouvements gouverne le monde. D'ailleurs, c'est ce malin nous qui expliquera les manifestations épileptiques avant l'arrivée de la Maladie Sacrée⁹⁴. Pendant ce temps, un autre débat devait obnubiler la « médecine philosophique », celui de la hiérarchie embryologique. En effet, la question de l'ordre de formation des parties chez l'embryon et celle du siège de l'âme bien que distinctes sont étroitement liées. À l'instar d'Alcméon, Anaxagore aurait dit, à en croire Censorinus : « c'est le cerveau, d'où proviennent tous les sens, [qui se forme en premier] » (De die natali 6.1 : Anaxagoras cerebrum, unde omnes sunt sensus)⁹⁵. Mais rien n'évoque le cerveau comme principat de la pensée. Et l'historien se doit l'honneur de borner les limites d'un acharnement peu judicieux. L'opinion selon laquelle l'âme ou la pensée procéderait de l'air, si elle a d'abord été le propre d'un certain monisme milésien (Anaximandre, Anaximène), a eu une certaine postérité au travers des figures d'Archélaos, qui fut un anaxagoréen, de Diogène d'Apollonie

⁹³ Anaxagore, fragment XII (trad. [Jean-Paul Dumont](#))

⁹⁴ On lui attribue la théorie des crises connue comme ayant des causes divines. Il fut le premier à en défendre le caractère naturel.

⁹⁵ La préposition *unde* est sujette à discussion.

pour qui l'âme est d'air car c'est la plus fine de toutes les choses, ce qui lui confère son pouvoir cognitif et moteur^{96,97}. Tandis que Anaxagore confondait la pensée avec la respiration du monde, Diogène la dégageait mieux de la matière et alla même jusqu'à voir dans les astres les organes respiratoires du grand tout. « Diogène d'Apollonie, comme il attribue la vie et la pensée à l'air, lui attribue aussi les sensations », écrit Théophraste⁹⁸, ce qui fait écho à la constatation d'Alcméon, et ouvre la voie à la doctrine pneumatique qui lie au cerveau les sensations. Même si les rapporteurs⁹⁹ ne citent pas le cerveau mais « l'air qui est dans la tête »¹⁰⁰. Cependant, les naturalistes, dont Diogène, iront un peu plus loin en déclarant que le cerveau est l'origine (ἀρχή) des vaisseaux¹⁰¹. Qu'on pense assister à un enchevêtrement du cardiocentrisme et de l'encéphalocentrisme, la primauté embryologique, le sensorium commun et principe des vaisseaux, ne reflète que la mode problématique de l'époque. Pourtant, l'hégémonique *dixit* Diogène a son siège dans la cavité artérielle du cœur, qui est remplie d'air¹⁰², serait-ce cette cavité cardiocentrique ou cet air omniprésent dans l'organisme qui abritent notre intelligence ? Bref, de nombreux fragments permettent de considérer la décentralisation de l'intelligence chez Diogène, sans nier, l'important volume d'air qui git dans nos précieux crânes et leur rôle dans l'olympienne psychique. Difficile donc de juger leur place dans la course à l'encéphalocentrisme. Il suggère une connexion entre le cerveau, l'âme et l'embryon par l'existence d'un lien entre la moelle osseuse et les testicules, qui influencera jusqu'aux confins des siècles de l'autre côté de la mer Ionienne, le dessin de Léonard de Vinci illustrant le coït^{103,104}.

⁹⁶ DK 64 A20, Aristote, *De l'Âme*, 405 a21-25.

⁹⁷ Plusieurs témoignages et fragments témoignent de la suprématie de l'élément aérien chez Diogène d'Apollonie (DK A4-9, 12, 16, 19-21, 29-32 ; B4-8).

⁹⁸ (DS 39.1-2).

⁹⁹ Théophraste et Aetius.

¹⁰⁰ Cf. Opinions 6.16.3 = DK A21 : « Diogène disait que [l'audition se produit] sous l'effet du choc et de l'ébranlement par la voix de l'air qui est dans la tête. »

¹⁰¹ (HA 513a10-12)

¹⁰² Aetius, *Opinions*, 6.5.7 = DK A20.

¹⁰³ Le célèbre dessin faisait encore allusion à ce canal hypothétique au début du XVI^e siècle.

¹⁰⁴ Windsor, Royal Library 19097v. Reproduit dans Da Vinci 1977, pl. 16 A.

Figure 12 A, Alcmeon de Croton, fils de Peirithos ; B, Démocrite d'Abdera ou de Milet, fils d'Hégésistratus ou d'Athénocrite ou de Damasippus. Tiré de *Illustrium Philosophorum, et Sapientum Effigies ab Eorum Numismatibus Extractae* (Girolamo Olgiate, Venise, 1583). Crédits : Département Estampes et Photographie, Bibliothèque Nationale de France, Paris (Alcmeon) ; Bildarchiv Austria, Österreichische Nationalbibliothek, Vienne (Democritus).

On n'ira guère aussi loin sans traverser la délicate interprétation des *Opinions* de Démocrite d'Abdère. Philosophe-médecin de la fin du Ve siècle avant l'ère commune, descendra aux éminences futures comme le co-fondateur avec son maître Leucippe de l'école atomiste. Son élégante explication des phénomènes physiques est inégalable, l'univers est fait d'infimes particules, les atomes, qui dans leur perpétuel mouvement tombe dans le vide pour s'associer à leurs homologues. Il élaborera la théorie d'Empédocle et postulera que ce sont ces assemblages atomiques, se présentant à l'organisme, sorte de simulacre qui véhiculerait les sens. Car comme Alcmeon, il théorisa beaucoup sur les sensations et les rêves. L'âme démocritéenne est constituée d'atomes légers, sphériques et en mouvement rapide. Ils sont dispersés parmi les autres atomes dans tout le corps et sont particulièrement abondants dans l'organe central de la conscience qu'est le cerveau. Il attachait une grande importance au pneuma (souffle) comme carriole de la vie, transmis par le sperme. La vie est donc des

mouvements éphémères d'une matière subtile, faite d'atomes sphériques, des corpuscules invisibles qui parcourent tout le corps. La sensation et la pensée, indistinctes chez Démocrite, résultent de la mobilité des atomes psychiques. Ainsi ils forment le substrat matériel des communications que le cerveau établit avec le corps d'une part, et avec le monde extérieur d'autre part préfigurant la notion même d'activité nerveuse. De même, qu'il ne faisait aucune distinction entre le nous et psukhê $\Psi\upsilon\chi\acute{\eta}$ ¹⁰⁵. Des atomes plus grossiers que ceux de l'esprit sont concentrés dans le cœur, « la reine, la nourrice des colères », centre des émotions ; des atomes encore plus rustres sont concentrés dans le foie, qui est le siège des désirs et de l'appétit¹⁰⁶. C'est ainsi que Démocrite anticipe le gabarit de l'âme tripartite qui préparera le terrain à la hiérarchie des parties de l'âme, détaillée dans le *Timée* de Platon. Dans *De la nature humaine*, Démocrite dévoile la localisation anatomique et fonctionnelle de l'intelligence et des sentiments :

"le cerveau, gardien de la pensée ou de l'intelligence recèle les principaux liens de l'âme (...), il surveille comme une sentinelle l'extrémité supérieure citadelle du corps confiée à sa garde protectrice. (...) Le cerveau, gardien de la pensée ou de l'intelligence (contient les principaux) liens de l'âme ».

En outre, Démocrite et Platon placeront ainsi la « partie maîtresse » de l'âme, *hēgemonikós*^{107,108}, comme le rapporte Aétius « dans l'ensemble de la tête » (*ἐν ὅλη τῇ κεφαλῇ*), alors que Théodoret évoque plus explicitement le cerveau (*Δημόκριτος καὶ Πλάτων ἐν ἐγκεφάλῳ...*)¹⁰⁹. Toutefois Aétius rapporte un fragment quelque peu contradictoire à ce qui a été évoqué : « Démocrite et Épicure disaient que l'âme a deux parties : la partie rationnelle (*τὸ μὲν λογικόν*) qui a son siège dans la poitrine (*τῷ θώρακι*), et la partie irrationnelle répandue dans l'ensemble du mélange corporel. »¹¹⁰

¹⁰⁵ Pour lui, comme pour Anaxagore, Diogène et Héraclite, le nous et la psukhê se confondirent.

¹⁰⁶ Il se distingue ainsi de la tradition antique qui admettait le foie comme le siège de la vie, comme évoqué plus haut chez les mésopotamiens et leurs « dissections » hiéoscopiques.

¹⁰⁷ Du grec ancien ἡγεμονικός, *hégémonique*.

¹⁰⁸ Qu'il présente les idées de Démocrite, d'Empédocle ou d'Alcméon de Croton Aétius emploie le terme technique de ἡγεμονικόν pour désigner la partie rationnelle de l'âme ou la conscience, en dépit de l'anachronisme que cela suscite. Car il va sans dire que cette terminologie stoïcienne était inconnue des auteurs présocratiques (Léa Derome).

¹⁰⁹ Theodoret de Cyr, *Thérapeutique des maladies helléniques*. Texte critique, introduction, traduction et notes de Pierre Canivet, s. j. ; éd. du Cerf, Paris, 1958 ; Tome I, livre V.

¹¹⁰ Aétius (Opinions 4.4.6). Trad. : Plutarque, *Œuvres morales*, t. IV: Opinions des philosophes, trad. Ricard, Chez Lefèvre, Editeur. Paris ; Chez Charpentier, Editeur, 1844, 329-330 p.

Le matérialisme de Démocrite explique que le principe moteur de la réalité est le mouvement. Démocrite imagine que l'univers s'est formé lorsqu'un mouvement tourbillonnaire a animé un fragment de la masse de matière initiale, y faisant ainsi naître les différentes parties du monde¹¹¹. D'où son reniement sur une nature immortelle de la psukhé, des dieux et de la mystique pythagoricienne. À la mort, l'âme se désintègre en atomes puis périt, ce qui contraste avec la vision platonicienne de l'immortalité ou même avec la vision d'Alcméon selon laquelle l'âme est immortelle car à l'image du tout céleste¹¹² elle est en mouvements continuels. La légende raconte que Démocrite, vers la fin de sa vie, en recherchant dans les entrailles animales le siège de la folie¹¹³ y succomba à la sienne. C'est dans cette folie supposée qu'on retrouve le témoignage de l'incompréhension des penseurs de tout temps, dont le labeur de la vertu passe pour folie jusqu'à la moquerie commune. Les abdéritains firent venir des fin fonds de la Grèce un *iatrós*¹¹⁴ qui l'aurait probablement vu sous une pile de cadavre animal ouvert à l'ardent soleil au beau milieu de son jardin vert. On se doute bien de la profondeur de l'échange qui eut lieu, pour lequel le médecin en déduit que « Démocrite, le sage d'entre les sages » était aussi sain d'esprit qu'on ne puisse l'être. Le philosophe sagement emporté par ses réflexions se rappellera par-delà les caméléons éventrés le sourire d'Hippocrate¹¹⁵.

¹¹¹ « Un tourbillon de toutes sortes de figures, affirme-t-il, s'est séparé du tout » (Fragments)

¹¹² Jadis considéré comme immortel et en perpétuel mouvement.

¹¹³ À savoir la bile, cause de la folie.

¹¹⁴ Du verbe *ιάομαι*, *íáomai* (« soigner »), *iatrós* (*ιατρός*) signifie médecin.

¹¹⁵ [Hippocrate], *Lettres* 10-17 ; Rütten 1992. Cf. les légendes tout aussi discutables sur es dissections d'Anaxagore : Plutarque, *Périclès* 6. La Fontaine évoque cette anecdote dans sa fable Démocrite et les Abdéritains (VIII,26) et Pieter Lastman, le maître de Rembrandt, l'a immortalisée dans un tableau.

Figure 13 Hippocrate et Démocrite de Pieter Pietersz Lastman, 1622, huile sur toile, 111 x 115 cm, Musée des Beaux-Arts, Lille.

Les présocratiques jetteront les premiers les dés de la médecine grecque, avec leurs brillantes idées, ces pionniers des liminaires scinderont l'obscurantisme de l'antiquité pour y faire surgir le pinacle de la réflexion humaine. Mais un autre temps devait venir, le crépuscule y attendant sa fin, au-delà des contradictions et des confrontations des sophismes et des fausses constatations, au bout de la nuit les enfants d'Asclépios réclameront leur autorité. Le plus illustre de ces rejetons, Hippocrate de Cos, rejeta fermement la dépendance des médecins à l'égard des philosophes. Bien qu'il en soit imprégné, les théories des naturalistes amalgamaient le médicale et le non-médicale, or selon l'auteur de *L'Ancienne Médecine* une connaissance claire du monde naturel ne peut s'acquérir qu'avec la médecine¹¹⁶. Hippocrate serait né en 460 avant l'ère commune, le 27^e jour du mois d'Agrianos (début mai), dans la première année de la 80^e olympiade. C'est vraisemblablement grâce à son serment qu'il est connu de tous, comme le créateur de la médecine moderne. Hormis la Bible aucun texte et aucun autre auteur de l'Antiquité ne surpasse l'autorité que l'Asclépiade possède au XXI^e siècle¹¹⁷. La médecine hippocratique estompa au fur et à mesure la médecine philosophique avec la diffusion du Corpus Hippocratique et les différents mythes qui circulaient autour de son héros éponyme. Mais cette œuvre ne serait pas intégralement le fruit de son génie propre, puisque ces traités débordent de doctrines différentes. La critique est parvenue à distinguer, parmi ces ouvrages, ceux qu'il écrivit lui-même, ou composés sous ses yeux par ces disciples, de ceux au contraire qui sont évidemment postérieures à son époque. Ces œuvres, inconnus à ce mémoire, auraient été rédigées sous l'influence d'Aristote et de Praxagoras, dont les doctrines sur le siège de la pensée s'éloignaient nettement et formellement de ceux d'Hippocrate, placé fermement dans un second organe. C'est le temps des synthèses, le temps où le legs des prédécesseurs servira à bâtir les fondements de toute notre médecine occidentale. L'auteur de *L'Ancienne Médecine*, critiquant ceux qui introduisaient des hypothèses philosophiques en médecine, exhuma de sous la fragilité de ces hypothèses les souches du rationnel, pour y tisser à travers le clairsemé et le morcelé, un art.

Le corpus hippocratique renferme des concepts surprenants sur le cerveau, source de trouble neurologique et siège de l'intellect humain. Or pour le grand praticien le cerveau humain dont

¹¹⁶ Hippocrate, *L'Ancienne Médecine* 20.2 : I.620-622 L.

¹¹⁷ Rütten 1993, Leven 1994, Nutton 1995e, D.C. Smith 1996, Lederer 2002, Schubert 2005, Rütten 2007.

le milieu est cloisonné en deux hémisphères par une membrane mince était commun à tous les animaux. En regard au rôle primordiale qu’occupait le cerveau chez les êtres, nous pourrions omettre un lien entre les observations d’Alcméon et les enseignements d’Hippocrate, car comme nous le savons bien aujourd’hui le voyage des idées de Crotoné à Cos était inéluctable en raison des sagesses curieuses occupant ces deux illustres côtes. Pour la médecine hippocratique, l’unité du vivant est affirmée dans ce passage du traité intitulé Du Régime :

« En effet l’âme, alors qu’elle sert le corps éveillé, se partage entre plusieurs occupations et n’est pas à elle-même ; mais elle donne une certaine proportion de son activité à chaque affaire du corps, à l’ouïe, à la vue, au toucher, à la marche, à toutes les actions corporelles. De la sorte, l’intelligence ne s’appartient pas. Au lieu que, quand le corps repose, l’âme, mue et parcourant les parties du corps, gouverne son propre domicile et fait elle-même toutes les actions corporelles. »¹¹⁸

Il n’y a donc pas de distinction entre les facultés du corps et de l’âme, la guérison de l’un conditionnant la guérison de l’autre. Dans un de ces fameux traités, De la Maladie Sacrée, Hippocrate rompt avec l’obscurantisme populaire qui virevolte autour de l’épilepsie¹¹⁹ considérée jusque-là d’intervention divine¹²⁰, en affirmant que la source de telles maux résiderait dans l’encéphale et serait de causes neurologiques. Le cerveau fut pour Hippocrate non seulement le siège de l’intelligence mais son interprète, l’organe de la pensée par excellence d’où provient nos connaissances, nos douleurs, nos amours et nos folie, c’est indubitablement l’origine de la raison et de la déraison comme l’illustre clairement ce passage du *De morbo sacro*¹²¹ :

« Il faut savoir que, d’une part, les plaisirs, les joies, les ris et les jeux, d’autre part, les chagrins, les peines les mécontentements et les plaintes ne nous proviennent que du cerveau. C’est par là surtout que nous pensons, comprenons, voyons, entendons, que nous connaissons le laid et le beau, le mal et le bien, l’agréable et le désagréable, (...). C’est encore par-là que nous sommes fous, que nous délirons que des craintes et des terreurs nous assiègent, soit la nuit, soit après la venue du jour, des songes, des erreurs inopportunes, des soucis sans motifs, l’ignorance du présent, l’inhabitude, l’inexpérience. Tout cela nous l’éprouvons par le cerveau quand il n’est pas sain. »¹²²

¹¹⁸ *Corpus hippocratique, Du Régime livre IV*, tome V, Hippocrate Œuvres complètes, Union littéraire et artistique, Paris, 1955.

¹¹⁹ Du grec epilambanein qui signifie attaquer.

¹²⁰ « Elle ne paraît avoir rien de plus sacré que les autres, la nature et la source en sont les mêmes que pour les autres maladies. » Hippocrate, *De la Maladie Sacrée*.

¹²¹ *Corpus hippocratique, De la maladie sacrée*, tome III, Hippocrate Œuvres complètes, Union littéraire et artistique, Paris, 1955.

¹²² Ibid., 94.

L'asclépiade serait probablement arrivé à de telle conclusion dans sa désacralisation de l'épilepsie, car c'est en ouvrant la tête d'une chèvre qu'il exposa à l'air libre un cerveau humide, remplie d'eau hydropisie à l'odeur fétide. Toutefois, il reprendra l'ancienne théorie des ancêtres qui fait de l'air le pourvoyeur de l'intelligence au cerveau :

« Pour ces raisons je regarde le cerveau comme l'organe ayant le plus de puissance dans l'homme, car il nous est, quand il se trouve sain, l'interprète des effets que l'air produit ; or, l'air lui donne l'intelligence. »¹²³ Avant d'y ajouter : « Quand l'homme attire en lui le souffle (*pneuma*), ce souffle arrive d'abord au cerveau, c'est de cette façon que l'air se disperse dans le reste du corps, laissant dans le cerveau sa partie la plus active, celle qui est intelligente et connaissante. »

Tout émanait donc du cerveau, et tout y retournait. Toutefois, une autre phrase peut mener à confusion affirmant que l'air équivaut à l'intelligence, et que la qualité de cette intelligence dépendrait de son passage dans les chairs et les veines, où elle se mêlerait avec leurs humeurs de sorte qu'elles perdent de son primat. Dans ce remarquable passage nous apprécierons nettement la réfutation de ceux qui placent l'intelligence le diaphragme :

« Le *phren* (*diaphragme*) a un nom qu'il doit au hasard et à l'usage, mais non à la réalité et à la nature. (...). Il ne ressent rien avant les autres parties du corps, et c'est en vain qu'il a un tel nom et une telle attribution, comme cet appendice du cœur qu'on appelle oreille et qui ne contribue en rien à l'ouïe. »

En effet si l'on a dû confondre le *phren* pour le siège de la pensée c'est en raison de la faiblesse de sa nature, son peu d'épaisseur qui cause ses tressailles aux va et vient des passions. À ceux qui placent l'intellect dans le cœur il dit :

« Le cœur se contracte comme le diaphragme et davantage encore pour ces causes-ci : des veines se rendent de tout le corps au cœur, et il les ferme, de sorte qu'il se ressent de tout travail, de toute tension qui arrive à l'individu. En effet, nécessairement, dans l'état de chagrin, le corps a le frisson et se contracte ; de même dans l'excès de la joie. De tout cela le cœur et le diaphragme se ressentent le plus. Toutefois ni l'un ni l'autre n'a part à l'intelligence ; c'est le cerveau qui est la cause de tout ce que j'ai indiqué. »¹²⁴

Il nous déroule par la même la preuve quasi-irrécusable¹²⁵ de la vérité, transperçant en long et en large les adeptes du cardiocentrisme. On assiste là un bouleversement de la médecine occidentale, Hippocrate révolutionnera substantiellement la doctrine encéphalocentriste

¹²³ Ibid., 94.

¹²⁴ Ibid., 94.

¹²⁵ En attendant Aristote.

comme nul n'osa le faire avant lui. Après des arguments aussi notables sur le rôle de l'encéphale dans la mécanique de l'intelligence, et en présence d'opinions similaires chez les figures éminentes qui l'ont devancé, il était bien compliqué aux nouveaux légataires d'éluder cette nouvelle position.

Figure 14 La trépanation au temps d'Hippocrate. Au premier plan, un "client" attend son tour. Sous la pyxide, un vase à ventouse et un pessaire en terre cuite perforée. Gravure de Jean Chièze. Corpus hippocratique, Des plaies de tête, tome V, 107 p., Hippocrate Œuvres complètes, Union littéraire et artistique, Paris, 1955.

L'auteur romain Celse louait Hippocrate pour avoir été le premier à séparer la médecine de la « studium sapientiae », l'étude de la sagesse, ou, comme nous le dirions, la « philosophie »¹²⁶. Cependant, cette séparation n'était que passagère, après Hippocrate, la philosophie marquera son retour, mais cette fois-ci imbibée d'un réel empirisme hippocratique, avec des répercussions qui subsisteront pendant des millénaires sur le monde intellectuel. Un aristocrate athénien de naissance, apostat de la politique pour laquelle il était destiné, se vengera pour la mort de son maître en érigeant dans les cervelles communes pour des millénaires sa pensée inégalée. Ses conceptions, ses doctrines et son idéalisme allaient bien au-delà d'une simple logistique philosophique. C'est notamment sur les traces de Pythagore légué par Socrate qu'un philosophe du nom de Platon jouera sur les cordes de la médecine. Car loin d'être médecin, comme seul le prétendait Galien¹²⁷, Platon n'était qu'un philosophe qui maniait la médecine pour en user à ses fins philosophiques. Platon savait bien utiliser les idées du Corpus hippocratique pour expliquer à sa manière le corps humain et ses imperfections. Tandis que les médecins voyaient l'âme à travers un prisme plus ou moins empirique, Platon lui s'en prenait à l'idéalisme qu'elle suscitait au centre de sa métaphysique. Selon lui, l'âme est l'essence de l'être. En effet, l'homme est irrémédiablement divisé entre l'âme immortelle, d'origine divine, et le corps, qui l'emprisonne. Un thème repris par le christianisme, avec d'immenses conséquences. On s'intéressera au *Timée*¹²⁸, étant donné que c'est le seul dialogue où on note explicitement la mention du cerveau, il constitue la seule source majeure de l'encéphalocentrisme platonicien. Bien que Platon ait développé son concept tripartite de la psyché dans le *Phèdre* et dans la *République* (IV, 435e-441d), cette tripartition de l'âme est reprise dans le *Timée* en précisant les implications anatomiques comme nulle part ailleurs¹²⁹. Mais cette description du corps doit moins à ses connaissances en anatomie qu'à sa conception de l'âme. Cette âme serait plutôt des âmes, puisqu'en puisant les abysses pythagoriciennes Platon y fait germer dans son *Timée* l'idée d'une âme trilatérale, dont la prééminence trône dans le cerveau. Cette première âme est immortelle et de nature divine, on parle de logos, elle

¹²⁶ Celse, *De la médecine*, préf. 8.

¹²⁷ Galien était convaincu que Platon avait étudié la médecine auprès d'Hippocrate, et que les idées de Platon sur le corps pouvaient être une source d'information importante sur des points de l'enseignement d'Hippocrate, obscurs dans le Corpus.

¹²⁸ La légende doxographique raconte que Platon ait plagié des sources pythagoriciennes, peut-être Philolaos lui-même, en écrivant son *Timée*. Cf. Aulu-Gelle, *Nuits attiques* 3.17.4 ; DL 3.9 ; DL 8.54. Sur cette anecdote, Léa Derome nous invite à voir Brisson (2000, 33-34) et Riginos (1976, 165-74). La question de l'influence pythagoricienne dans le *Timée* divise les interprètes. À lire également les avis contradictoires de Conford (1937, 2) et Brisson (1994 [1974], 358 et 611).

¹²⁹ (cf. Rivaud 1925, 95 ; Nutton 2013 [2004], 117)

repose dans «la tête, et qui est en nous notre partie la plus divine et la maîtresse de toutes les autres. Ils lui soumièrent le corps entier, dont ils firent son serviteur, (...).»¹³⁰ Car la tête est notamment l'extrémité supérieure du corps et le haut est axiologiquement supérieur au bas. Le Timée déclare ensuite que la moelle est le principe de toutes les choses corporelles, elle est à l'origine de la chair et des os, et de l'union de l'âme et du corps, et les liens de la vie¹³¹, que le démiurge « fit parfaitement ronde la partie de la moelle qui devait, contenir le germe divin, comme un champ contient la semence, et il lui donna le nom de cerveau, parce qu'elle, devait être contenue dans la tête de chaque animal. »¹³² Dans ce passage la moelle est appelée « semence » (πανσπερμιάν) du fait que c'est à partir d'elle que le reste du corps est constitué. Alors qu'ailleurs, la moelle est aussi identifiée à la semence fécondatrice (sperme)(91b). Platon décrit de cette manière le siège organique du rationnel ou de l'intelligence (*logistikon*), après avoir exposé deux autres âmes périssables. En effet, une partie irascible, gîte du tempérament ou du courage (*thymoeides*), loge dans la poitrine, entre le diaphragme et le cou, près du siège de la raison auquel elle est soumise, on parle du *thumos*. L'emplacement stratégique du cœur, sentinelle de la raison, lui permet de garder un œil sur les révoltes des passions et des désirs, de les dompter lorsque ceux-ci ne veulent pas obéir aux ordres que la raison leur envoie du haut de sa citadelle afin que ce qu'il y a de meilleur en nous puisse gouverner tout le reste¹³³. La seconde partie de cette âme mortelle, sa partie concupiscible celle des désirs et de l'appétit

¹³⁰ “τοῦτο ὁ νῦν κεφαλὴν ἐπονομάζομεν, ὁ θεϊότατόν τε ἐστὶν καὶ τῶν ἐν ἡμῖν πάντων δεσποτοῦν· ᾧ καὶ πᾶν τὸ σῶμα παρέδοσαν ὑπηρεσίαν αὐτῷ συναθροίσαντες θεοί.” Platon, Œuvres complètes, tome XII, *Timée*, 144 p. 44d-45b. trad. Victor Cousin.

¹³¹ “Τὸ δὲ ὄστων καὶ σαρκῶν καὶ τῆς τοιαύτης φύσεως πέρι πάσης ᾧδε ἔσχεν. Τούτοις σύμπασιν ἀρχὴ μὲν ἢ τοῦ μυελοῦ γένεσις· οἱ γὰρ τοῦ βίου δεσμοί, τῆς ψυχῆς τῷ σώματι συνδουμένης, ἐν τούτῳ διαδοῦμενοι κατερρίζουν τὸ θνητὸν γένος· αὐτὸς δὲ ὁ μυελὸς γέγονεν ἐξ ἄλλων.” Platon, Œuvres complètes, tome XII, *Timée*, 204 p. 73b. trad. Victor Cousin.

¹³² “Καὶ τὴν μὲν τὸ θεῖον σπέρμα οἷον ἄρουραν μέλλουσαν ἔξειν ἐν αὐτῇ περιφερῆ πανταχῆ πλάσας ἐπωνόμασεν τοῦ μυελοῦ ταύτην τὴν μοῖραν ἐγκέφαλον, ὡς ἀποτελεσθέντος ἐκάστου ζώου τὸ περὶ τοῦτ' ἀγγεῖον κεφαλὴν γενησόμενον.” Platon, Œuvres complètes, tome XII, *Timée*, 204-205 p. 73c-73e. trad. Victor Cousin.

¹³³ “Τὸ μετέχον οὖν τῆς ψυχῆς ἀνδρείας καὶ θυμοῦ, φιλόνηκον ὄν, κατῴκισαν ἐγγυτέρω τῆς κεφαλῆς μεταξὺ τῶν φρενῶν τε καὶ ἀχένος, ἵνα τοῦ λόγου κατήκοον ὄν κοινῇ μετ' ἐκείνου βία τὸ τῶν ἐπιθυμιῶν κατέχει γένος, ὅπότε ἐκ τῆς ἀκροπόλεως τῷ τ' ἐπιτάγματι καὶ λόγῳ μηδαμῆ πείθεσθαι ἐκὼν ἐθέλοι· τὴν δὲ δὴ καρδίαν [70b] ἄμμα τῶν φλεβῶν καὶ πηγὴν τοῦ περιφερομένου κατὰ πάντα τὰ μέλη σφοδρῶς αἵματος εἰς τὴν δορυφορικὴν οἴκησιν κατέστησαν, ἵνα, ὅτε ζέσειεν τὸ τοῦ θυμοῦ μένος, τοῦ λόγου παραγγείλαντος ὡς τις ἄδικος περὶ αὐτὰ γίγνεται πρᾶξις ἔξωθεν ἢ καὶ τις ἀπὸ τῶν ἐνδοθεν ἐπιθυμιῶν, ὁξέως διὰ πάντων τῶν στενωπῶν πᾶν ὅσον αἰσθητικὸν ἐν τῷ σώματι, τῶν τε παρακελεύσεων καὶ ἀπειλῶν αἰσθανόμενον, γίγνοιτο ἐπήκοον καὶ ἔποιτο πάντη, καὶ τὸ βέλτιστον οὕτως ἐν αὐτοῖς [70c] πᾶσιν ἡγεμονεῖν ἐᾷ.” Platon, Œuvres complètes, tome XII, *Timée*, 197-198 p. 70a-70c. trad. Victor Cousin.

(*epithymetikon*), se situe sous le thorax, entre le diaphragme et le nombril avec l'estomac, la rate et le foie. Quant à cette partie inférieure, appétitive, elle est cloisonnée par le diaphragme qui préserve l'espèce ardente des appétits réfractaires à la raison tout comme le cou qui partage le mortel de l'immortel. Comme l'a bien traduit Lélut en langage physiologique moderne, ceci reviendrait à dire que la moelle épinière est responsable des transmissions de nos sensations et des mouvements relatifs à la vie de nutrition, de l'excitation des passions qui engendre de si élégants mouvements de la poitrine et que le cerveau est exclusivement dévoué à la gymnastique de la pensée, il n'y a rien de plus exact que cet énoncé. Il reviendra à Galien dans ces théories ultérieures, de corrélér l'âme tripartite avec trois systèmes corporels largement indépendants, le cerveau et les nerfs, le cœur et les artères, le foie et les veines dans sa conception des trois pneumata de la physiologie humorale.

Dans une analogie politique Platon nous dresse l'image du maître délibérant en paix sur les intérêts communs loin de la bête féroce¹³⁴. Cette doctrine tripartite de l'âme n'est rien de nouveau, Platon développe les pythagoriciens¹³⁵ pour qui l'âme est de *noûs*, de *thumos* et de *phrenes*, en résumant l'encéphalocentrisme d'Hippocrate avec une main de maître il laissera son empreinte sur l'histoire des neurosciences, le plus grand des philosophes de l'antiquité, sur le système cérébro-spinal et les facultés de l'intelligence. Voilà l'ébauche de notre psychologie, la concupiscible représentant nos instincts les plus grossiers relatifs à nos besoins de survie, l'irascible le cortège des passions et des sentiments, la rationnelle représente dans sa prédominance l'intellect ou le substratum de la vie à venir. Aussi surprenant qu'elle puisse paraître, le lecteur intentionné aurait probablement parcouru dans ces quelques lignes la réminiscence platonicienne de Freud. La similarité structurelle avec la tripartition freudienne du surmoi, du moi et du ça sera simplement signalé, le sujet dépassant clairement les limites de ce mémoire. L'âme divine, en particulier, doit se nourrir des pensées de l'univers et des révolutions circulaires afin de modeler et de corriger d'après elles les pensées relatives au devenir. Car tout en long du *Timée*, Platon nous livre l'être humain comme un microcosme

¹³⁴ “εἰς τὸ μεταξὺ τῶν τε φρενῶν καὶ τοῦ πρὸς τὸν ὀμφαλὸν ὄρου κατώκισαν, οἷον φάτνην ἐν ἅπαντι τοῦτω τῷ τόπῳ τῇ τοῦ σώματος τροφῇ τεκτηνάμενοι· καὶ κατέδησαν δὴ τὸ τοιοῦτον ἐνταῦθα ὡς θρέμμα ἄγριον, τρέφειν δὲ συνημμένον ἀναγκαῖον, εἶπερ τι μέλλοι ποτὲ θνητὸν ἔσεσθαι γένος. Ἴν’ οὖν ἀεὶ νεμόμενον πρὸς φάτνην καὶ ὅτι πορρωτάτω τοῦ βουλευομένου κατοικοῦν, θόρυβον καὶ βοήν ὡς ἐλαχίστην παρέχον, τὸ κράτιστον καθ’ ἡσυχίαν περὶ τοῦ πᾶσι κοινῆ καὶ ἰδίᾳ συμφέροντος ἐφ’ βουλευέσθαι, διὰ ταῦτα ἐνταῦθ’ ἔδοσαν αὐτῷ τὴν τάξιν.” Platon, Œuvres complètes, tome XII, *Timée*, 199 p. 70e-71c. trad. Victor Cousin.

¹³⁵ Voir *supra* Philolaos de Crotona page 41 et Diogène Laërce page 37.

reflet de l'univers qui le contient¹³⁶. L'âme immortelle serait en quelque sorte la reproduction de l'âme du monde en ce qu'elle est divine et animé d'un mouvement circulaire¹³⁷. Platon confère ainsi à l'âme un statut ontologique semblable aux formes mathématiques, à mi-chemin entre le corporel et l'incorporel¹³⁸.

Figure 15 *L'Académie de Platon, Mosaïque romaine du 1er siècle avant J.-C. provenant de Pompéi, aujourd'hui au Museo Nazionale Archeologico de Naples. La mosaïque a été interprétée comme représentant Platon, la figure centrale, pointant le globe avec un bâton. Mattusch 2008 suggère pour les autres figures, les philosophes et savants grecs : Thalès, Anaxagore, Pythagore, Xénophane, Démocrite, Eudoxe, Euctémon, Callippe, Meton, Philippus, Hipparque et Aratos. Cependant, Mattusch souligne également que le nombre de personnages pourrait se rapporter aux sept sages de la Grèce, et fait remarquer que les sages avaient souvent des identités fluides.¹³⁹ Les philosophes raisonnent autour d'un globe céleste placé au premier plan et caractérisé par des bandes qui se*

¹³⁶ cf. Brisson 1994 [1974], 415-16 ; Taylor 1928, 275.

¹³⁷ Timée, 37a, 43e

¹³⁸ Lire Léa Derome (2016).

¹³⁹ Elizabeth Mackey and Rachel Bernstein (2009). *Pompeii and the Roman Villa: Art and Culture around the Bay of Naples*. Los Angeles County Museum of Art. Museum Associates/Los Angeles County Museum of Art. ISBN 9780500514368.

croisent, bandes évoquant la trajectoire des planètes. Indépendamment de l'identification des personnages, cette scène est intéressante pour sa représentation de la méridienne et du globe céleste.

L'opinion des continuateurs ne fut point unanime sur la substance pensante, car de ces quatre grandes écoles qu'enfanta la philosophie de Socrate, trois n'admettaient pas l'affectation de l'encéphale à l'exercice de la pensée, et revinrent aux origines. Leurs chefs sont Aristote, Épicure et Zénon. Ces deux derniers percevaient l'âme, à la manière de Démocrite, dans un matérialisme commun, répandu dans tout le corps, raisonnable et irraisonnable, redivisé en quatre éléments, le souffle, l'air, le feu et des atomes sans nom pour les sensations. Ils assignaient au cœur, centre de la poitrine, l'âme raisonnable tandis que le corps était entièrement parcouru par l'irraisonnable. On constate ainsi le retour aux théories Ioniennes. Mais nul n'eut autant d'influence, ni d'autorité sur la question de l'âme comme Aristote de Stagire. Né en 384 et mort en 322 avant notre ère, Aristote Asclépiade de mère et de père¹⁴⁰, se rebelle contre les idées de son maître Platon et ouvre sa propre école, Le *Lycée*. L'histoire le reconnaîtra comme le plus grand de ses biologistes, à avoir graver son nom sur la théorie cardiocentrique, car son anatomo-physiologie débute par cette chute. Pour comprendre cette régression historique intéressons-nous tout d'abord à la conception de l'âme aristotélicienne. Nécessairement, l'âme ne peut être substance que comme forme d'un corps naturel qui a la vie en puissance¹⁴¹. Il marque ainsi sa divergence par rapport à Platon, pour qui comme on l'a vu, considéré le corps et l'âme immortelle comme deux choses distinctes, l'âme ayant le corps pour contenant. Aristote l'envisage d'un autre angle, en effet, son âme ne peut être localisée, elle est intimement liée à tout le corps étant sa condition dynamique, en conséquence périt avec lui. Il la qualifie d'entéléchie (ἐντελέχεια), c'est à travers elle que nous raisonnons. À l'instar de son maître, il élaborait une théorie de l'âme tripartite, bien que cette tripartition ne revînt pas à scinder l'âme en substances distinctes mais en faculté. Premièrement, une âme végétative caractérisé par la nutrition et la reproduction présente chez tous les êtres y compris les plantes ; une âme sensitive qu'il associe à la sensation et la locomotion, présente chez les animaux d'où leurs capacités à sentir et se mouvoir ; une âme rationnelle, responsable de la délibération et de nos facultés intellectuelles, elle est uniquement présente chez les humains, seuls êtres dotés

¹⁴⁰ Son père était un médecin de la cour du roi de Macédoine.

¹⁴¹ " Ἀναγκαῖον ἄρα τὴν ψυχὴν οὐσίαν εἶναι ὡς εἶδος σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχον" Aristote, *De l'âme*

d'esprit (*noûs*). Il aurait sans doute été plus convenable d'employer le terme fonction au lieu d'âme pour d'écrire ces trois parties, reliant le monisme anthropologique d'Aristote avec l'unité de l'âme et du corps. Ainsi toutes ces facultés résident dans le cœur, remuant derechef le cardiocentrisme de la tradition homérique, égyptienne, hébraïque et mésopotamienne¹⁴². Le cœur, organe central du corps, est donc le principe de l'être à l'origine de la « chaleur innée » perçu par le Stagirite comme source de la vie. Il en fera par conséquent le premier organe de l'embryogénèse, Aristote explique dans son *Traité de la génération des animaux* :

« Tout d'abord, c'est le principe de tout le reste qui se constitue ; et ce principe, ainsi que nous l'avons souvent répété, c'est le cœur dans les animaux qui ont du sang ; et c'est, dans les autres, l'organe correspondant. C'est ce qu'on peut voir par l'observation sensible, non seulement au début de l'existence, mais en outre au moment de la mort. Le cœur est le dernier organe qui garde la vie, et qui cesse le dernier de vivre. ¹⁴³ »

Aristote explique de cette façon l'*ordonnance* (διακόσμησις) du corps au cours du développement embryonnaire. Le cœur étant le siège de l'âme nutritive responsable de la croissance se forme en premier, il joue le rôle de principe dans la formation des autres parties du corps. Du point de vue d'Aristote, il s'agit là d'une question cruciale étant donné que le cœur est le principe des parties homéomères et anhoméomères¹⁴⁴, ainsi que le point de départ des mouvements dont l'âme est le principe, il doit logiquement se former en premier.

Dans l'univers aristotélicien, le cerveau occupait un rôle subsidiaire, d'où son apparition subite après le principe :

Comme le principe de la sensibilité et de l'animal entier réside dans le cœur, c'est le cœur qui se forme en premier lieu. En vue de la chaleur que développe le cœur, auquel aboutissent les veines d'en haut, le froid constitue le cerveau, qui fait contrepoids à la chaleur dont le cœur est environné. Aussi, ce sont les parties avoisinant la tête

¹⁴² Finger (2000, 51): « the heart was recognized as “the acropolis of the body” by the Egyptians, the Mesopotamians, the Hebrews, the Hindus, and the early Greeks. No culture he (= Aristote) knew of, past or present, had ever looked upon the brain as the organ of mind. Why should he (= Aristote) be any different ? » Selon Derome, on ignore si Aristote fût instruit des doctrines relatives au cœur ou au cerveau qui circulaient en Égypte, dans les communautés juives ou au sein des temples hindouistes. Les éléments d'ethnologie qu'on trouve chez le Stagirite montre une connaissance assez superficielle des cultures extrahelléniques.

Derome : « On sait en revanche qu'il est, d'une part, inexact de qualifier en bloc les premiers Grecs (« early Greeks ») de cardiocentristes – une étiquette qui ne vaut peut-être que pour Empédocle. Et, d'autre part, ce n'est pas parce que le cerveau ne constituait pas une alternative sérieuse qu'Aristote lui aurait, comme par dépit, préféré le cœur. Ce serait suggérer qu'Aristote ne connaissait ni Platon ni Alcéméon. »

¹⁴³ “Γίγνεται δὲ πρῶτον ἢ ἀρχή. Αὕτη δ' ἐστὶν ἡ καρδιά τοῖς ἐναιμίμοις, τοῖς δ' ἄλλοις τὸ ἀνάλογον, ὥσπερ εἴρηται πολλάκις. Καὶ τοῦτο φανερόν οὐ μόνον κατὰ τὴν αἴσθησιν ὅτι γίγνεται πρῶτον ἀλλὰ καὶ περὶ τὴν τελευτήν.” *Traité de la génération des animaux*, livre II. Chapitre VII. , trad. Barthélémy Saint-Hilaire.

¹⁴⁴ L'homéomère et l'anhoméomère désignent le composé physique homogène obtenu par le mélange des quatre éléments que sont l'eau, la terre, le feu et l'air pour l'un, et un composé non-homogène pour l'autre.

qui se développent immédiatement après le cœur ; et leur grosseur dépasse celle des autres parties, parce que le cerveau est volumineux et humide. ¹⁴⁵ (*Traité de la génération des animaux*, livre II. Chapitre VII)

Il attribue de ce fait au cerveau la tâche de compenser (ἀντίστροφον) la chaleur cardiaque. Dans une sorte de dualisme du chaud et du froid, Aristote établit dans son *Traité de la sensation et des choses sensibles* que le siège des sensations du toucher et du goût se trouve dans la région du cœur à cause de la chaleur qui caractérise cet endroit, soulignant que cette partie s'oppose (ἀντίκειται) au cerveau :

« Et voilà pourquoi les organes propres à ces deux sens, le goût et le toucher, sont rapprochés du cœur, qui est l'opposé du cerveau, puisqu'il est la plus chaude des parties du corps. ¹⁴⁶ »

Toutefois cette dichotomie entre cœur et cerveau n'est pas uniquement raccordée aux principes de la chaleur et du froid : elle relève également de l'organisation polaire du vivant, en tant que les deux parties « s'opposent » selon un axe orienté dans l'espace. En effet, Aristote a vraisemblablement valorisé le développement du haut au détriment du bas, il insiste dans son *Traité de la génération des animaux*¹⁴⁷ sur le rapport entre le cœur et le cerveau du point de vue d'un encadrement polaire de l'espace du corps.

Comme nous l'avons vu, le cerveau d'Aristote ne semble pas être l'organe de la sensation tel qu'affirmait Alcméon ¹⁴⁸. Il ira même jusqu'à écrire un *Contre la doctrine d'Alcméon* perdu dans les sillages du temps. Le cerveau, froid, humide et exsangue, a seulement pour rôle de neutraliser, de corriger, par sa frigidité, la chaleur du cœur. C'est en concevant un principe de refroidissement qui ferait contrepoids qu'Aristote marginalise le *subsantrum* pensant de ses prédécesseurs. Aristote aurait suivi la doctrine d'Empédocle qui stipulait que l'instrument de

¹⁴⁵ “ Διὰ μὲν οὖν τὸ τὴν ἀρχὴν ἐν τῇ καρδίᾳ τῶν αἰσθησέων εἶναι καὶ τοῦ ζώου παντὸς αὕτη γίνεσθαι πρῶτον, - διὰ δὲ τὴν θερμότητα τὴν ταύτης, ἣ τελευτῶσιν αἱ φλέβες ἄνω, τὸ ψυχρὸν συνίστησιν ἀντίστροφον τῇ θερμότητι τῇ περὶ τὴν καρδίαν τὸν ἐγκέφαλον. Διόπερ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν [30] λαμβάνει συνεχῆ τὴν γένεσιν μετὰ τὴν καρδίαν, καὶ μεγέθει τῶν ἄλλων διαφέρει· πολὺς γὰρ καὶ ὑγρὸς ἔξ ἀρχῆς ὁ ἐγκέφαλος.” *Traité de la génération des animaux*, livre II. Chapitre VIII, trad. Barthélémy Saint-Hilaire.

¹⁴⁶ “γευστικὸν εἶδος τι ἀφῆς ἐστίν. Καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τῇ καρδίᾳ τὸ αἰσθητήριον αὐτῶν, τῆς γεύσεως καὶ τῆς ἀφῆς· ἀντίκειται γὰρ τῷ ἐγκεφάλῳ αὕτη, καὶ ἔστι θερμότατον τῶν μορίων” *Traité de la sensation et des choses sensibles*, trad. Barthélémy Saint-Hilaire.

¹⁴⁷ Voir aussi (*Histoire des animaux* 495a11-17)

¹⁴⁸ “ ὁ ἐγκέφαλος (οὐ γὰρ ἂν ἐδύνατο καταψύχειν ἀλεαίνων αὐτὸς λίαν), τῶν τ' αἰσθησέων οὐκ αἴτιος οὐδεμιᾶς, ὅς γε ἀναίσθητος καὶ αὐτὸς ἐστὶν ὥσπερ ὀτιοῦν τῶν περιπτωμάτων” (*Parties des animaux* 656b).

la sensation et de la perception était le sang¹⁴⁹, bien que pour le Stagirite le sang en lui-même ne possède aucun pouvoir cognitif et sensoriel mais sa constitution exercerait une influence sur l'intelligence, le caractère et les sensations.¹⁵⁰ On note que « la sensation s'effectue à travers les parties sanguines »¹⁵¹ et « aucune partie dépourvue de sang n'est sensible et que le sang lui-même ne l'est pas non plus, il est clair que la partie qui, primitivement, contient le sang comme le ferait un vase, doit nécessairement en être le principe. »¹⁵²

De plus, Aristote aurait remarqué que le cerveau n'était pas partagé dans tout le règne animal, ainsi par un raisonnement perspicace, il confirme que le cerveau n'est en aucun cas lié à l'activité sensorielle, vu que par définition les animaux sont doués de l'âme sensitive alors capables de sentir et de percevoir. Pendant que tous les animaux possèdent un cœur ou un analogue¹⁵³. Il consolida ainsi la primauté du cœur sur la tête et le cerveau par un critère d'universalité. Ce qui le pousse à écrire dans *De l'Âme* qu'un corps sans tête vaut mieux qu'une tête sans corps, car bien que décapité, le corps, pense Aristote, peut demeurer en vie. C'est peut-être ce que montrèrent les expériences de vivisections qu'il rapporte¹⁵⁴.

Il faut se garder de blâmer Aristote d'avoir dérivé du sillage de son maître, qui ironie du sort avait vu vrai au sujet du cerveau. Car Aristote, en dépit du fait d'avoir recensé au cœur trois lobes, serait peut-être le premier à identifier le cervelet, à ce sujet il écrit, dans *l'Histoire des animaux* ce passage où il précise « derrière le cerveau, à l'extrémité, se trouve ce qu'on appelle le cervelet (παρεγκεφαλίς) » (494b). Cependant, ce terme semble avoir déjà été employé que

¹⁴⁹ Nous avons vu que, selon Théophraste, Empédocle attribuait directement la pensée au sang.

¹⁵⁰ « Le sang plus épais et plus chaud est plus agent, alors que celui qui est plus subtil et plus froid augmente les capacités de perception et d'intellection » (*Parties des animaux* 648a2-4).

¹⁵¹ *Parties des animaux* 656b.

¹⁵² *Parties des animaux* 666b.

¹⁵³ «car, n'ayant ni veines ni vessie, et ne respirant pas non plus, ils n'ont nécessairement besoin que d'avoir un organe qui réponde au cœur, puisque, chez tous les animaux sans exception, la sensibilité qui appartient à rame, et qui est la cause de la vie, doit résider dans un certain principe de leurs organes et de leur corps.» PA 679a

¹⁵⁴ « Nous voyons les plantes, et même certains insectes, vivre fort bien après qu'ils sont divisés, comme s'ils avaient une âme identique en espèce, si ce n'est identique en nombre. Chacune des parties a, dans ce cas, la sensation et la locomotion pendant quelque temps; et si elles ne continuent pas à l'avoir, nous n'en devons pas être étonnés, c'est qu'elles n'ont pas les organes nécessaires pour conserver leur nature. Néanmoins, dans chacune des parties, se retrouvent toutes les parties de l'âme, identiques entre elles par l'espèce, ainsi qu'elles le sont à l'âme entière, identiques entre elles comme n'étant pas séparables, identiques à l'âme tout entière, comme si elle était divisible. » *De l'âme*, livre premier, 411b.

ce soit dans cette signification ou dans une autre¹⁵⁵. On est aujourd'hui certain qu'Aristote n'a pratiqué aucune dissection sur un cadavre humain¹⁵⁶, il remédia à ces lacunes en s'orientant vers l'anatomie animale, car dans l'uniformité de la nature Aristote pensait extrapoler toute explication qui lui conviendrait.¹⁵⁷ Il décrira les deux membranes qui entourent le cerveau¹⁵⁸, « semblable à une peau dense et fine, mais d'un autre genre, car elle n'est ni fissible ni élastique »¹⁵⁹, on a longtemps supposé qu'il se référait à dure-mère et à la pie-mère. De plus, Aristote explique dans son *Traité sur les Parties animales* que le cœur et le cerveau « ont besoin de la plus grande protection » (δεῖται πλείστης φυλακῆς), parce qu'ils sont « par excellence les parties les plus déterminantes de la vie » (κύρια μάλιστα τῆς ζωῆς)¹⁶⁰. Pour cette raison « Les plus grandes membranes sont d'abord les deux qui entourent le cerveau [...], c'est ensuite la membrane qui entoure le cœur »¹⁶¹.

Qu'est-ce que la vie ? dirait Aristote en dédaignant le cerveau. Quoi qu'il en soit elle n'est que froide, humide et solitaire. Maints auteurs¹⁶² expriment les raisons pour lesquelles le philosophe aurait dénudé le cerveau des fonctions que lui assigne le sens commun. En fait, pour le fondateur du Lycée, le cerveau est :

1. *Non-universel* : Tous les animaux sont doués de sensibilité, plusieurs n'ont pas de cerveau, donc le cerveau n'est pas le siège des sensations.
2. *Isolé* : Le cerveau est dans la tête, séparée du « corps », les expériences de décapitation ou de division de plante montrent la vitalité d'un corps sans tête et non dans le cas contraire.

¹⁵⁵ Cf. Lloyd 1983, 154-55 : « One might suppose that when a Hippocratic writer prefaces one of his terms with the expression 'so-called' (καλεόμενος/η/ον) this would generally indicate a word that has been introduced deliberately into medical vocabulary. But caution is needed. Even Homer introduces some of the rarer anatomical terms he uses with an equivalent expression [...]. In some Hippocratic texts, too, particularly in treatises addressed to a lay audience, the use of similar expressions may indicate merely that the term is not a common one, not that it is a new 'scientific' coinage. »

¹⁵⁶ Thomas E. Lons: *Aristotle's Researches in Natural Science*. London: West, Newman and Co., 1912, p. 103.

¹⁵⁷ Aristote distinguait « l'analogie » du « similaire ». (Clarke 1963)

¹⁵⁸ *Histoire des animaux*, 494b et 495a. Déjà mentionné par l'auteur Hippocratique de *Des lieux dans l'homme*.

¹⁵⁹ *Histoire des animaux*, 519a.

¹⁶⁰ "Μέγιστοι δὲ καὶ ἰσχυρότατοι τῶν ὑμένων εἰσὶν οἱ τε περὶ τὴν καρδίαν καὶ περὶ τὸν ἐγκέφαλον." PA 673b9-11

¹⁶¹ HA 519b2-4

¹⁶² cf. Ogle 1882, 169 ; Beare 2014 ; Gross 1995, 248 ; et Manzoni 2007, 58 ; Boylan 2015

3. *Froid* : le cerveau est l'organe le plus froid du corps et les actions psychiques ont besoin de chaleur vitale.
4. *Exsangue* : Le cerveau est dépourvu de veines et de sang ; or les parties douées de sensations sont sanguines et vascularisées.
5. *Anatomiquement déconnecté* : Aucune connexion fonctionnelle communique les organes sensoriels au cerveau.

Voilà assez d'arguments en faveur du cardiocentrisme, qui au temps des anciens pourraient sans aucun doute glisser pour légitime. Après Aristote, les tentatives de restaurer le cérébrocentrisme constitueront une légère brise marine face à l'inébranlable aristotélisme des temps à venir. C'est en 322 avant notre ère que la médecine philosophique comme la voulait la tradition grecque s'éteint.

On doit mentionner ici, Dioclès de Caryste, considéré par Pline l'Ancien comme le plus honorable des anciens praticiens, qui vécut à Athènes au milieu du IV^e siècle avant JC. Sa notoriété, en fit « le second Hippocrate », il la doit principalement à ses nombreuses découvertes anatomiques¹⁶³. Il réaffirma le rôle central du cœur dans le vivant, s'efforçant de concilier la doctrine des humeurs du corpus hippocratique avec le pneumatisme cardiocentrique aristotélicien, il culbute dans ses propos sur le siège de l'âme. En effet, il dira d'abord que le cœur est « le chef du corps d'où le pneuma psychique se déplace vers le corps » (V,1)¹⁶⁴ avant d'hésiter plus tard, sur la suprématie du cœur. Dioclès a remarquablement décrit le système vasculaire sans y distinguer les artères des veines, il reconnut deux oreilles auxquelles, il leur attribua obstinément l'audition. Fidèle à la doctrine d'Aristote, il trouva un moyen au cœur d'écouter et de comprendre, une image assez romantique, à la lueur de son cœur pensif. Contre toute attente, et gardant le cœur comme principe de l'audition et de la compréhension, il désigna l'hémisphère gauche du cerveau à l'intelligence, et la sensibilité à l'hémisphère droite. Cette nouvelle doctrine regroupant le cœur et le cerveau dans un partage de l'âme est évidente dans ses errances dogmatiques, car s'il admet le pneuma d'Aristote il ne s'abstenait pas à y mêler les humeurs. Mais c'est dans son explication des troubles psychiatriques qu'il tergiverse le plus, où la folie n'est autre que le « bouillonnement du sang dans le cœur » (XVIII,2)¹⁶⁵, la

¹⁶³ Le canal cystique, la valvule iléo-caecale, les ovaires et les trompes.

¹⁶⁴ "The body's leader from which the psychic pneuma moves to the body." I. Garofalo, Anonimi Medici. De Morbis Acutis et Chroniis, EJ Brill, Leiden, 1997.

¹⁶⁵ I. Garofalo, Anonimi Medici. De Morbis Acutis et Chroniis, EJ Brill, Leiden, 1997.

mélancolie d'un excès de bile noire tantôt autour du cœur tantôt du cerveau¹⁶⁶, alors que la léthargie, à son avis, était « un refroidissement du pneuma psychique autour du cœur et du cerveau, avec le gel du sang séjournant le cœur. » (II, 2)¹⁶⁷. Loin des indécisions théoriques, Praxagoras de Cos l'un des sages rejetons de l'illustre école cosoise, participa avec son contemporain de Caryste à combler les lacunes de l'anatomie hippocratique. Praxagoras était le maître d'Hérophile de Chalcédoine, on lui accorde la distinction des artères et des veines, véhiculant le pneuma et le sang respectivement. Il partageait l'idée de Dioclès sur la folie qui serait une « enflure du cœur, auquel l'âme appartient »¹⁶⁸ et du délire il en conclut « une inflammation du cœur, dont la santé mentale est l'activité naturelle. »¹⁶⁹ renouant par là même avec l'autorité du Lycée. Bizarrement, il revisitera la maladie sacrée lui imputant une origine qui satisferait la congrégation des cardiocentristes. Concrètement, le cerveau n'y est pour rien, la maladie « se présente autour de l'artère épaisse [aorte] à partir d'humeurs flegmatiques qui s'y accumulent ; en produisant des bulles, elles empêchent le passage du pneuma psychique hors du cœur et celui-ci vibre et produit des spasmes dans le corps". Cette théorie est assez différente de celle évoqué par Hippocrate dans *De la maladie sacrée*¹⁷⁰. Sa doctrine sur le siège de la conscience et des sensations fut bien façonnée par les problématiques que générèrent son exercice de l'art. Les adeptes du cardiocentrisme n'arrêtèrent de pulluler bien après la disparition d'Aristote. On en discerne les traces sous la poussière du corpus hippocratique dans le traité Cœur où, sans doute, un épigone post-aristotélicien aurait écrit : « la raison humaine se trouve dans le ventricule gauche et commande au reste de l'âme »¹⁷¹. Elle sera longuement acceptée, au-delà des penseurs oubliés, parmi les écoliers pneumatiques avec à leur tête Athénée d'Attale, et par les stoïciens. Car de tous les nectars que les fleurs du globe produisent,

¹⁶⁶ Ibid., 163 (XIX, 1)

¹⁶⁷ Ibid., 163

¹⁶⁸ Ibid., 163 “a swelling of the heart, to which the heart belongs” (XVIII, 1)

¹⁶⁹ Ibid., 163 “is inflammation of the heart, whose natural activity he holds to be mental sanity” (I, 2)

¹⁷⁰ Voir *supra*

¹⁷¹ Le corpus hippocratique déborde de position contradictoire ; ailleurs, dans le traité *Vents* on lira « J'estime que, chez aucun individu, aucun des composants du corps qui concourent à la pensée (φρόνησιν) n'est plus prééminent que le sang. Tant que ce composant demeure dans son état normal, la pensée aussi demeure. Mais quand le sang subit des modifications la pensée aussi change ». Un épigone reprend une position similaire à celle d'Empédocle. Voir *supra*.

rien ne dépassera celui des Grecs. Le monde n'a pas cessé depuis à toucher les intérêts du capital qu'ils abandonnèrent à travers l'Europe.

Avant que ne ronfle la lumière du monde, et que la nuit retire son voile, un jeune rêveur parvint au trône et décida d'unir les étoiles, car s'il rêva d'autres mondes il conquit le nôtre. Comme un essaim de tonnerre le conquérant prit la Grèce pour épouse, et soumit le crépuscule oriental. Il honora la capitale d'un monde nouveau par son nom, Alexandrie, son maître n'était nul autre qu'Aristote.

Figure 16 *Éducation d'Alexandre par Aristote, gravure de C. Laplante pour Louis Figuiet Vie des savants illustres - Savants de l'antiquité (tome 1), 134-135 p, Paris, 1866.*

Figure 15 Diagramme illustrant de manière chronologique les penseurs les plus marquants de la théorie encéphalocentrique.

Figure 16 Diagramme indiquant les savants ayant la plus grande notoriété soutenant la perspective cardiocentriste.

VI

Le retour à l'Égypte

Certes, elle aurait arraché toute son âme du fond de son cœur, bien heureuse de la lui donner s'il l'eût désirée ...au fond de sa poitrine son âme se fondait, comme, sur les rosés, on voit se fondre les gouttes de rosée à l'ardeur des rayons du matin.

Apollonius de Rhodes¹⁷²

L'empire du Grand Alexandre s'effondra à sa mort. Loin d'être à toute épreuve, son empire réclamait un héritier, car son fondateur mourut sans en laisser. Avant la mort de Roxane et son fils posthume, la charogne d'Alexandre fut transportée en Égypte, en Alexandrie, par l'un des diadoques¹⁷³ qui y revendiqua le pouvoir. Les empires ne sont matière à perdurer, et celui du Macédonien n'en fut pas l'exception. Des généraux démembrèrent les vingt-cinq « cités » de l'empire et mirent fin à l'union de l'Ouest et de l'Est. Ptolémée Sôter, s'était emparé du pouvoir en Égypte, où il y fonda en 323 une nouvelle dynastie. Il veilla à en faire le parangon du monde culturel et en quelques années, les Ptolémées vont franchir entre le lac Maréotis et la Méditerranée, la frontière intellectuelle.

C'est à cette époque, en Alexandrie, que les hommes violèrent le sacro-saint, car ce fut le seul endroit sur terre où la dissection prospérait. Mais ce qui a pour longtemps susciter l'abomination des Grecs ne subsistera pas pour longtemps, et sera, hélas, limitée à un lieu bien

¹⁷² Argonautiques, chant troisième, 1015, Traduction française H. De La Ville De Mirmont.

¹⁷³ Terme grec significatif "successeurs".

précis. Les raisons pour lesquelles cette fenêtre temporelle fut étroitement ouverte à l'expérimentation anatomique sur les cadavres humains sont obscures, il semble que la philosophie était pour quelque chose. Avec l'évolution du socratisme, et l'essor de la philosophie notamment parmi l'intelligentsia grecque, les croyances sur nature de l'âme, comme immortelle et immatérielle, quittant le corps à la mort frayèrent la voie de l'Âge révolutionnaire de la dissection humaine. Même si Épicure prônait la disparition de l'âme et du corps, le paysage nihiliste qu'il dépeint, concourra d'une façon ou d'une autre à briser le tabou. Certes, le climat politique aurait pu favoriser un tel tournant, Ptolémée nouvellement couronnée aurait probablement vu dans cette pratique une transition intellectuelle moderne, faisant de son royaume le foyer des arts et des sciences, peu importe le prix. Si l'on s'efforce à décrire toutes les raisons qui poussèrent les Grecs d'Alexandrie à transgresser la morale collective, on s'attardera sur des origines non grecques à l'anatomie humaine. Car si les Grecs, n'avait aucune raison de se soucier de profaner les cadavres égyptiens, rien ne les empêchait d'observer les embaumeurs égyptiens, et d'apprendre une chose ou deux sur l'anatomie humaine¹⁷⁴.

Hérophile de Chalcédoine, né vers 335 avant notre ère à Bithynie, l'actuelle Turquie, arriva en Alexandrie vers la fin du règne de Ptolémée Philadelphe. Premier chef de l'école médicale d'Alexandrie, il estime que l'anatomie humaine mérite d'être considéré comme une branche à part de la médecine. Le théologien chrétien Tertullien rapporte qu'il avait pratiqué au moins 600 dissections humaines, une pratique qu'il aurait souvent fait en public. Rien ne nous est parvenu de ses écrits, or, comme pour Érasistrate, nous nous fierons à des références ultérieures, en particulier celles de Galien et de Celse. Dans son *De medicina*, ce dernier accusera Hérophile d'avoir pratiqué des vivisections sur des criminels envoyés par le monarque¹⁷⁵. Toutefois, ces allégations semblent infondées dans la mesure où Galien qui rédigea un traité consacré à la vivisection (animale) n'évoque jamais son usage alexandrin sur les humains¹⁷⁶. Et si l'on se tourne vers Tertullien¹⁷⁷, on se doute de l'opinion radicalement hostile des premiers chrétiens. Hérophile inaugura l'âge d'or de la neuroanatomie antique si

¹⁷⁴ La pratique égyptienne de l'embaumement n'aurait qu'encourager les médecins grecques à relever le défi intellectuel. (Nutton V. La médecine antique. les belles lettres. Paris ; 2016.)

¹⁷⁵ Les dissections n'auraient pas été possible sans autorisation officielle.

¹⁷⁶ Alors qu'il pointe du doigt les failles dans les travaux d'Hérophile.

¹⁷⁷ Tertullien, *De l'âme* 10, 4 = Hérophile, T. 66 von Staden 1989.

bien qu'il n'hésitera pas à piller de la tolérance ptolémaïque les arcanes du cerveau. Il décela de sous les méninges les ventricules, et si l'on en croit Galien dans *De usu partium*¹⁷⁸, il détailla un passage qui relierait le cerveau au cervelet à travers les ventricules et en fit le couloir du pneuma psychique. Développant la doctrine encéphalocentriste, Hérophile conféra au pneuma psychique nos facultés cognitives. Le chalcédonien découvrit ainsi la cavité que nous nommons aujourd'hui le quatrième ventricule, et repéra la fossette angulaire sur son plancher qu'il nomma sous un teint imagé *calamus scriptorius*¹⁷⁹, nul n'espéra autant du tronc cérébral. Il explora soigneusement le cerveau, centre de l'être, en dégagea le « pressoir »¹⁸⁰ ou le torcular d'Hérophile¹⁸¹ et quelques nerfs crâniens. Selon *De nominatione partium hominis*, Rufus d'Éphèse rapporte que Hérophile fut le premier à décrire « la membrane qui revêt intérieurement les ventricules qui s'appelle tunique choroïdes (toile et plexus choroïdes) »¹⁸². Il aurait également distingué les nerfs sensitifs des nerfs moteurs, tel qu'on le lira dans un traité anonyme attribué à Rufus d'Éphèse :

« D'après Érasistrate et Hérophile, il y a des nerfs sensitifs ; mais suivant les Asclépiades, il n'en existe pas de cette nature. (...) Si l'on en croit Hérophile, il y a des nerfs du mouvements volontaire qui proviennent de l'encéphale et de la moelle dorsale... » (*De l'anatomie des parties du corps*, 71-74)

Selon Galien, Hérophile attribuait aux nerfs la fonction de véhiculer le pneuma psychique pour produire les mouvements volontaires. Il lui rapporte également ces idées sur le nerf optique « qu'Hérophile nommait conduits parce qu'eux seuls présentent des canaux visibles manifestes au sens et destinés au parcours du pneuma »¹⁸³. Il rattacha la moelle épinière à l'organe de l'esprit faisant du cerveau son origine et le centre du système nerveux à une époque où la doctrine aristotélicienne est encore en vogue. Certains placeront à tort ou à raison l'âme d'Hérophile dans le quatrième ventricule. Cette localisation du siège de la pensée serait fondée sur trois arguments relativement frêles, le premier stipule que tous les nerfs partagent pour

¹⁷⁸ Daremberg C. Œuvres médicales choisies : De l'utilité des parties du corps humain [Internet]. Gallimard ; 1994. (Collection Tel).

¹⁷⁹ Littéralement « la plume du scribe » en raison de sa forme.

¹⁸⁰ *De l'utilité des parties du corps*, livre VIII Du crâne de l'encéphale et des nerfs crâniens, chap VI. Galien C. Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien. Tome 1 / traduites par le Dr Ch. Daremberg. Vol. 1. Paris : J.-B. Baillière; 1854.

¹⁸¹ Hérophile pensait que le sang devait y être sous pression, d'où son nom en grec ancien ληνός / lénos.

¹⁸² Rufus d'Éphèse, *De nominatione partium hominis* 149. Page 153 dans Œuvres de Rufus d'Éphèse traduit par le Dr Ch. Daremberg, continuée et terminée par Ch. Émile Ruelle. Vol. 1 vol. (LVI-678 p.); in-8. Impr. nationale (Paris); 1879.

¹⁸³ *De l'utilité des parties du corps*, livre X Des yeux et de leurs annexes, chap. XII.

origines la moelle épinière et le cervelet qui avoisinent le quatrième ventricule, le second rappelle l'existence d'une nature sensitive et d'une autre motrice, alors que le troisième s'appuie sur Aëtius qui affirme que Hérophile place l'âme « dans la cavité du cerveau qui en est comme la base »¹⁸⁴. Ainsi l'âme qui, par définition, est principe du mouvement et de la sensibilité serait donc forcément dans le quatrième ventricule réservoir de pneuma¹⁸⁵. Cependant, Hérophile échoue à transplanter sa véhémence des prouesses anatomiques au champs clinique compte tenu son conservatisme obsessif.

Un autre médecin du nom d'Érasistrate suscitera la controverse pas loin du Delta du Nil. Contemporain d'Hérophile, Érasistrate de Céos serait né vers 310 avant l'ère commune dans une famille de médecin de Ioulis. Cependant, on ne peut pas tenir pour certain son séjour en Alexandrie, car il semble qu'aucune preuve tangible n'en témoigne. Il fut un chercheur habile, et de cela on en est sûr. On le surnomma « l'infailible », et même si les siècles n'épargnèrent pas ses écrits, il descendra à la postérité comme un des génies qui contribuèrent à la boîte à outils de l'humanité. Si Hérophile parraina l'anatomie du monde grecque, le pupille de Chrysippe¹⁸⁶ en sera son plus grand physiologiste. La neurologie en fera l'un de ses pères, ayant puiser dans ses expérimentations polémiques les premiers fruits de la neurophysiologie. Alors qu'il explorait soigneusement l'intérieur d'un crâne humain, Érasistrate n'a pas manqué de constater ses circonvolutions cérébrales, qui n'eurent lors aucune originalité pragmatique. Cependant Érasistrate, au-delà de l'observation minutieuse, sollicitant ses réminiscences, se souvint des cerfs et des lièvres qu'il disséquait, il aurait été le premier à y voir une disparité dans le degré de gyrification des circonvolutions de leur cervelle avec celui de ses cadavres humains¹⁸⁷. Il en conclu, justement, que c'est l'explication de la supériorité intellectuelle de notre espèce. C'est peut-être à ce moment-là de l'histoire qu'émerge l'anatomie comparée.

¹⁸⁴ “*Ἡρόφιλος ἐν τῇ τοῦ ἐγκεφάλου κοιλίᾳ, ἥτις ἐστὶ καὶ βᾶσις.*” (899a) Aëtius, *Opinions*, livre IV, Chap V. Trad. : Plutarque, *Œuvres morales*, t. IV: Opinions des philosophes, trad. Ricard, Chez Lefèvre, Editeur. Paris ; Chez Charpentier, Editeur , 1844, 329-330 p.

¹⁸⁵ Santoro (2009) se contente des deux premiers arguments pour étayer cette hypothèse.

¹⁸⁶ Érasistrate étudia la médecine sous l'autorité de Chrysippe de Cnide.

¹⁸⁷ Une théorie que Galien réfute dans *De l'utilité des parties du corps* : « *Quand il prétend que l'épencranis (il nomme ainsi le parencéphale) et avec lui l'encephale, est plus complexe chez l'homme que dans les autres animaux, parce que ces derniers n'ont pas une intelligence comme l'homme, il ne me paraît plus raisonner juste, puisque les anes memes ont un encephale tres complique, tandis que leur caractere imbecile exigerait un encephale tout a fait simple et sans variete* ». (*De la tete, de l'encephale, des sens, livre VIII, chp XIII*)

Figure 17 Étude pour *LA MALADIE D'ANTIOCHUS*, ou *ANTIOCHUS ET STRATONICE* ; buste d'Érasistrate, vers 1860, Jean-Auguste-Dominique INGRES, Musée Ingres-Bourdelle, Montauban, France.

À la différence d'Hérophile, Érasistrate attribuait aux méninges les nerfs sensitifs creux tandis que ceux du mouvement naissent de l'encéphale¹⁸⁸. Selon Aetius, il aurait placé l'âme « dans l'épicranis, ou la membrane qui enveloppe le cerveau »¹⁸⁹ vers laquelle est véhiculé, à travers les nerfs sensoriels, le pneuma psychique. Mais ses investigations l'emmenèrent à revenir sur ses propos et faire du cerveau l'origine de tous les nerfs, notion qui influença le siège de son âme. Eudème et Marinus se rangeront à cette dernière opinion. L'Alexandrin étudiera également la physiologie cardio-respiratoire et en apporta autant en la matière frôlant la vérité des dizaines de siècles avant la naissance de Harvey. Contrastant avec Hérophile, Érasistrate rompra avec la tradition hippocratique des humeurs qui saillaient l'alignée de son théoriquement observable. Il développera plutôt la théorie du pneuma gravitant autour du paradoxe artériel, il tomba sur du sang dans les artères et non pas de l'air comme le voulait la coutume, l'obligeant à formuler l'hypothèse des synanastomoses¹⁹⁰. Il pensait que le pneuma

¹⁸⁸ «Ainsi Érasistrate professe qu'il y a deux espèces de nerfs, ceux du mouvements et ceux du sentiments ; ces derniers sont creux, on voit leur origine sur les méninges ; les autres naissent de l'encéphale et du parencéphale. » Rufus d'Ephèse dans *Anatomie des parties du corps* 73.

¹⁸⁹ "Ερασίστρατος περί τήν μήνιγγα τοῦ ἐγκεφάλου, ἣν ἐπικρανίδα λέγει". Aetius, *Opinions* 899a.

¹⁹⁰ Communications entre les veines et les artères qui expliquent la présence de sang dans les artères après leur dissections. Le sang proviendrait des veines aux artères, par respect au principe de l'*horror vacui*, suppléant le pneuma.

vital, ayant pour rôle de maintenir le corps en vie, circulait dans les artères pendant que les nerfs transportaient le pneuma psychique, chargé lui de nourrir l'esprit.

Ces deux figures du dogmatisme grecque emporteront avec eux le symbolisme de leurs vécus et les lumières d'Alexandrie. En l'an 31 de l'ère lagide, l'Égypte s'étouffe sous un ciel épris, avec Actium tombe Cléopâtre, avec l'amour tombe Antoine. Octave sera Auguste¹⁹¹ et l'Égypte devint romaine. Fin de l'époque hellénistique.

Figure 18 *L'incendie d'Alexandrie, gravure sur bois de Hermann Göll, 1876.*

¹⁹¹ Premier empereur romain, il régna du 16 janvier 27 av. J.-C. au 19 août 14 apr. J.-C.

VII

D'Énée à Romulus

Ô hypocrisie du visage de l'homme ! la pensée demeure invisible au fond du cœur.

Sénèque¹⁹²

« *Mare nostrum* » disaient les jeunes romains en pointant la Méditerranée, elle leur reviendrait de droit diront leurs mères. Des siècles s'étaient écoulés sur les rives du Tibre depuis que Romulus ait rassemblé du sommet des sept collines sa bande de pasteurs et de brigands. D'abord sous l'autorité d'un roi, les romains institueront la République, qui deviendra au fil des années leur cher *mos majorum*¹⁹³. À mesure que les frontières voisines s'effondraient la République perdait du terrain, car ses institutions ne furent pas érigées pour un tel destin. La bande de Rome marchera sur les temps anciens domptant les barbares, dominant l'immortelle gloire dans le désordre nocturne des contrées d'à côté. Petit à petit les Romains piétineront les royaumes d'Europe, d'Asie et d'Afrique et avant même de s'en apercevoir, on les proclamera maître du monde. César fut le premier à bafouer la République et Auguste le dernier. L'empire est né.

Parmi les vertus de l'école romaine, Jupiter n'en comptera pas la médecine, or s'il dora l'art de la guerre et de la politique, il rejettera la santé à la pénombre servile. Car si ce n'était pas pour les neuves de la *Magna Græcia* le retour de la médecine en Italie, quatre siècles après Alcmeon, aurait semble-t-il prolongé le séjour des sciences médicales dans les ténèbres. Rome doit aux Grecs les fondations de son savoir, bien loin d'y avoir pondu l'originalité, ils

¹⁹² Hippolyte (Phèdre), Acte III, scène III.

¹⁹³ "mœurs des anciens".

optèrent pour la moisson des autres, ravissant aux hellènes la pensée que ce soit dans la philosophie ou la religion, la culture grecque fonda sous les brassages et les défaites dans un amalgame de vulgarisation socio-culturelle dans ce qu'on nommera plus tard la culture gréco-romaine. Toutefois, une école philosophique referra surface, et glanera à Rome 300 ans après la mort de son maître, Sénèque, Épictète et un Marc Aurèle. Le stoïcisme, avec l'épicurisme étaient ainsi au goût des romains pour les trois premiers siècles de notre ère, ce qui aura un impact considérable sur ce qui va suivre. Différentes écoles s'érigèrent en réaction aux enseignements du *stoa Poikilè*¹⁹⁴, qui avait avec celles du Jardin¹⁹⁵ le cardiocentrisme pour terre commune. De ces écoles on peut citer l'école pneumatiste qui complexifia la doctrine d'une pneuma, qui selon les stoïciens animait l'univers. Les pneumatistes reprendront l'anatomie aristotélicienne, sophistiquant la circulation du pneuma dans le corps, ils en useront pour y fonder leur physiopathologie. À leur tête, Athénée d'Attaleia, en bon stoïcien, défendra la doctrine cardiocentriste des temps anciens. Par-delà les écoles et les sectes, Rome connut des médecins illustres tel que Soranos, Rufus d'Éphèse et Arétée de Cappadoce qui sous le Haut-Empire contribuèrent à l'essor de la médecine romaine. Mais si le sujet du mémoire me contraint à omettre des noms et des titres qui ont fait la gloire de notre art, et si dans l'élevage fertile des opinions et des jugements de nos aïeux je renonce à quelques un, les temps modernes jugeront sans conteste le mérite de Galien.

¹⁹⁴ *Stoa Poikilè* ou "le portique peint" est à l'origine du nom de l'école philosophique stoïcienne « école du Portique », où le fondateur enseignait.

¹⁹⁵ Jardin d'Épicure, est l'école philosophique où Épicure y enseignait les moyens de parvenir à l'ataraxie.

Figure 19 Claude GALIEN soignant les gladiateurs blessés dans le colisée de Pergame. Illustration de 1879 par Camille Gilbert pour *Connais-toi toi-même* par Louis Figuier (1819-1894).

Claude Galien, originaire de Pergame à l'ouest de l'actuel Turquie, est né en 129 de notre ère. Il fut à la médecine occidentale ce que Hippocrate était à la période hellénistique. En effet, selon ses dires, il est là pour « achever » le travail qu'Hippocrate avait commencé, une ambition de nos temps sagement disparu. Avant de débarquer à Rome en 162, Galien parcourra la Méditerranée en quête de savoir et de perfectionnement, c'est là où il gagne l'Alexandrie, où pendant un an il puisera son anatomie. Naturellement, Galien accéda à l'estime de ses concitoyens, son succès le fit nommer médecin des gladiateurs, un tournant décisif dans la suite de l'histoire. Car des gladiateurs, il y en avait des livres, ceux qui recevaient les louages de la plèbe et les révérences de l'aristocratie. À part la conquête sociale que ce poste lui assurait, il put observer et comprendre maintes choses au fond des plaies de mirmillons et de rétiaires. Se lassant de cette carrière, voyant les choses en grand, le prince de la médecine ira cueillir ses lauriers à Rome. Cet homme, dont la fierté ou l'orgueil en fit la polémique de tous les temps, parviendra à graviter autour des empereurs Marc Aurèle, Verus et Commode gagnant ainsi la notoriété nécessaire dans un monde où l'innovation se limitait à la compilation. Il dévoua une bonne partie de ses écrits¹⁹⁶, de ses expérimentations et de ses théories au fonctionnement du

¹⁹⁶ Les textes connus de Galien représentent un huitième de tous les textes grecs écrits entre l'époque d'Homère et le II^e siècle à nous être parvenus. Catherine Virlouvet (dir.), Nicolas Tran et Patrice Faure, *Rome, cité*

système nerveux central. Galien en bon philosophe, s'intéressera au sujet de l'âme, ça penser sera bien décrite dans *Que les mœurs de l'âme sont la conséquence des tempéraments du corps* où il affirme que le cerveau est son siège, coupable d'élaborer nos sensations, nos mouvements et nos pensées : « l'âme logique, qui siège dans le cerveau, (...), a plusieurs puissances : la sensation, la mémoire, la compréhension et ainsi de chacune des autres puissances. »¹⁹⁷ Ainsi Galien reprendra la tripartition platonicienne de l'âme sans toutefois se prononcer sur l'immortalité de la rationnelle¹⁹⁸. En effet, à une époque où certains regardent le cœur, les méninges ou le cerveau comme le siège du principe qui dirige l'âme, Galien se rangera avec Hippocrate et Platon. Dans le traité *des opinions d'Hippocrate et de Platon*¹⁹⁹, le Pergamien consacre une bonne partie à la réfutation des idées cardiocentristes du philosophe stoïcien Chrysippe (280-207 avant J.-C) dont l'influence était encore dominante à l'époque de Galien. Il démontra que le cerveau et la moelle épinière sont le principe de tous les nerfs, tous comme le cœur est celui des artères et le foie celui des veines. Si les nerfs tirent du cerveau leur faculté psychique, la faculté sphymique vient du cœur et du foie la faculté végétative des veines²⁰⁰. Galien fut bien évidemment influencé par les anatomistes ses devanciers, car comme nous l'avons évoqué dans le chapitre précédent, il mentionne les Alexandrins plusieurs fois soit pour les louer, soit pour les attaquer. Mais des attaques Galien en a mené beaucoup, notamment contre Aristote dans *De l'utilité des parties du corps*, sur le rôle du cerveau dans la réfrigération du cœur²⁰¹. Il dénoue l'énigme des crustacés et des acéphales :

« la partie qui dirige les sens et les mouvements volontaires est certainement placée dans le thorax... Ainsi ce qui en nous est l'encéphale, serait dans ces animaux cette partie à laquelle se rapportent les mouvements et les sensations »²⁰².

On a peu de raison de s'étonner que Galien ait placé son autorité en anatomie au-dessus de celle d'Aristote, refusant catégoriquement toute discrimination du cerveau. Et critiquant tous ceux qui par des circonlocutions absurdes prétendent à la vérité. Galien était persuadé que

universelle : De César à Caracalla 70 av J.-C.-212 apr. J.-C., Paris, Éditions Belin, coll. « Mondes anciens », 2018, 880 p. (ISBN 978-2-7011-6496-0, présentation en ligne [archive]), chap. 5 (« L'équilibre précaire de l'âge d'Or antonin »), p. 338.

¹⁹⁷ Galien, *Que les mœurs de l'âme sont la conséquence des tempéraments du corps*, livre III, chap II.

¹⁹⁸ « Quant à moi je n'ai pas d'argument péremptoire pour discuter avec lui [Platon] si cette opinion est vraie ou fausse ». *Que les mœurs de l'âme sont la conséquence des tempéraments du corps*, livre III, chap III.

¹⁹⁹ Galien. *On the doctrines of Hippocrates and Plato*. DeLacy P, translator. Berlin: Akademie-Verlag; 1978.

²⁰⁰ Voir soit l'Appendice, soit *Que les mœurs de l'âme sont la conséquence des tempéraments du corps*, soit *Dissertation sur la physiologie de Galien*.

²⁰¹ « Imaginer, en effet, que l'encéphale a été créé en vue de la chaleur naturelle du cœur pour le rafraîchir et le ramener à une température modérée, cela est tout à fait absurde » *Utilité des parties du corps*, VIII, II.

²⁰² *Utilité des parties du corps*, VIII, II.

l'anatomie pouvait assouvir les lacunes de l'époque. Il procéda à une série de dissections sur des animaux puisque depuis l'élégance alexandrine en venir à disséquer des cadavres humains relevé de l'extraordinaire. Parmi ces mésaventures, le *rete mirabilis* « réseau admirable » fut la plus longue, en effet, ce soi-disant réseau vasculaire situé à la base du cerveau et responsable de l'élaboration du pneuma psychique demeurera graver dans les esprits en attendant Vésale, quatorze siècles plus tard, qui infirmera son existence chez l'Homme²⁰³. Dans le but de prouver la suprématie du cerveau sur le reste des organes, Galien entreprit des expériences des plus sordides. Alors que ses adversaires imbibés de stoïcisme grec affirmaient que le cœur est à l'origine de la voix par conséquent le principe de l'être, Galien décida de mener une expérimentation inhabituelle. Elle a été menée sur un porc, car quoi de plus approprié pour étudier les lésions de la voix que l'animal qui crie le plus fort²⁰⁴ ? On l'attacha, l'immobilisa, le tailla, pour que sous la lumière du grand spectacle le public admire Galien révélant à l'air libre le nerf laryngé récurrent. Rien de plus qu'une méthodologie rationnelle remarquablement mêlée avec la dextérité de ses compétences qui le fit déceler le secret de la voix. Car s'il ligaturait le nerf, l'animal se tut, s'il desserrait le lien, les hurlements revint²⁰⁵. Galien se douta que quelque chose d'important se produisait dans les nerfs provenant du cerveau. Pour les encéphalocentristes, il s'agirait probablement de la première preuve expérimentale de la centralité du cerveau. Mais l'abolition de la voix du porc ne fut point suffisante pour démolir l'édifice. Galien ira jusqu'à demander à l'un de ses détracteurs de presser dans sa main le cœur d'un animal. Je vous laisse imaginer les hurlements de l'animal. Mais Galien ouvrit son crâne et demanda à son invité d'écraser le cerveau. L'animal se tut et sombra dans l'inconscient. « L'animal reprenait conscience et se remettait à bouger »²⁰⁶ dit Galien lorsqu'on relâcha le cerveau. Le public devait être impressionné de ces démonstrations qui selon l'historienne Gleason²⁰⁷ relevaient de moins en moins du débat intellectuel et de plus en plus du spectacle de magie. Galien détrompa ces contemporains qui voyaient toujours en le cœur le principe de nos pensées et ceux qui, à l'exemple d'Aristote, y voyaient l'origine des nerfs²⁰⁸. Cependant,

²⁰³ Déjà décrit par Hérophile, Galien l'extrapola erronément à l'Homme en lieu et place du cercle artériel de Willis identifié au XVIIe siècle.

²⁰⁴ Gleason (2009), p. 99-102.

²⁰⁵ Probablement dans *De voce*, aujourd'hui perdu. Voir aussi Gross CG. Galen and the squealing pig. *Neuroscientist* 1998;4:216–21.

²⁰⁶ Cobb M. Une brève histoire du cerveau: De l'âme aux neurones. trad. Nicolas Chevassus-au-Louis. Malakoff: Dunod; 2021. 452 p.

²⁰⁷ Gleason (2009), p. 100.

²⁰⁸ « Mais, dit Aristote, tous les organes des sens n'aboutissent pas à l'encéphale. Quel est ce langage ? Je rougis même aujourd'hui de citer cette parole. » (*De l'utilité des parties du corps*, VIII, III)

en dépit de la puissance de ces arguments, de ses recherches anatomiques et de ces prouesses expérimentales, l'autorité d'Aristote, ne cessant de jour en jour, d'année en année et de siècle en siècle de prendre de la valeur, empêcha la Vérité de l'emporter, encore et à Rome.

Figure 20 La page de titre d'une collection des œuvres de Galien publiée par Luceantonij Iunte Florentini à Venise, en 1541-1542, illustre dans le panneau du bas, Galien réalisant sa célèbre expérience du cochon qui grogne. Galien démontrant la perte de vocalisation après avoir coupé le nerf laryngé récurrent chez un porc. Les personnes étiquetées dans le public sont Barbarus, ancien consul et oncle du coempereur Lucius Verus ; Severus, un autre ancien consul qui a présenté Galen à Marcus Aurelius ; Boethus, qui a parrainé la démonstration ; Paulus, un avocat de renom; Hadrien, un sophiste qui occupait la chaire impériale de rhétorique; Demetnus, un autre sophiste, et Alexandre de Damas. Ce dernier, un Aréotélécien et professeur de philosophie à Athènes, chahuta Galien, provoquant ainsi le report de l'expérience.

Galien garda la philosophie du pneuma, suivant les sentiers de Platon, il élaborait une subdivision tripartite du pneuma (*spiritus* en latin). Selon lui, trois sortes de pneuma circulent dans le corps, le pneuma psychique (*psychicon*) ou esprit animal, émanant du cerveau et transporté par le système nerveux, les tubes creux que constituaient les nerfs ; le pneuma zootique (*zôticon*) ou esprit vital, produit dans le cœur et se propageant par les artères, responsables de la circulation, les pulsations et la thermogénèse²⁰⁹ ; le pneuma physique (*physicon*) ou esprit naturel, la source étant le foie et chargé de la formation du sang il apporte les éléments nutritifs au cœur par les veines. Ces esprits animaux cher au cartésianisme continueront d'alimenter débats et songes jusqu'à l'avènement de la physiologie moderne. En effet, si Descartes optera pour l'épiphyse, Galien lui choisit l'apophyse vermiciforme²¹⁰ comme

²⁰⁹ Galien réaffirma que les artères contiennent du sang et non de l'air.

²¹⁰ « Quand on imagine, en effet, qu'il doit nécessairement exister près du canal du cerveau une partie propre à surveiller et à régler l'entrée de l'esprit ; cette partie qu'on ne peut découvrir, ce n'est pas le conarium (glande pinéale), mais cette apophyse semblable à un ver qui s'étend dans tout le conduit. Les anatomistes habiles lui

l'organe qui contrôle le passage du pneuma psychique du cerveau au cervelet, anciennement considéré comme siège de la sensibilité et de la motricité respectivement. Enfin, Galien ne restreint pas l'âme directrice et rationnelle dans le cerveau mais, pour être plus précis, au pneuma psychique. C'est ce dernier qui serait garant des manifestations de l'âme rationnelle, d'où la grande importance des nerfs dans la physiologie galénique. Suivant ses observations, il indiqua que le plexus choroïde et le rete mirabilis sont les lieux de production du pneuma psychique. En effet, ces deux structures vasculaires, la première située à l'intérieure des ventricules intracérébraux et la seconde à la base du cerveau, ont pour rôle la transformation du pneuma vital en pneuma psychique. Galien impute donc à cette interface²¹¹ entre le sang et le système nerveux central l'origine du *logos*, inaugurant de la sorte un nouvel paradigme qui tourmentera les cervelles à venir.

L'Empire menacé chaque soir un peu plus, qu'on entendait à l'aurore le glas des églises retentir sans fin. Les barbares bavaient aux portes, ils auront bientôt leur place dans le cortège des codicilles du temps. On scinde l'Empire en deux, quatre têtes y tombent, toute naissance tend vers le trépas, tout empire vers son déclin. En 476 pendant que l'Occident de Romulus²¹² s'abat, l'Orient de Byzance²¹³ décrochera des astres encore mille ans d'histoire.

donnant un nom tiré de sa seule figure, l'appelant apophyse vermiculaire. » (*De l'utilité des parties du corps*, VIII, III)

²¹¹ Les plexus choroïdes forment l'une des interfaces entre le sang et le système nerveux central qui contrôlent l'environnement interne du cerveau, situé à l'intérieur des ventricules, ils sont responsables de la sécrétion du liquide céphalo-rachidien.

²¹² Romulus Augustule dernier empereur de l'empire romain d'Occident.

²¹³ En 330, elle prend le nom de Constantinople.

Figure 21 Hippocrate et Galien, manuscrit en latin du XIV^e siècle de Manfredus de Monte Imperiali, BNF-Gallica.

*Quod optimus medicus sit quoque philosophus*²¹⁴

Claudius Galenus

²¹⁴ *Que le bon médecin est philosophe*, œuvre de Galien.

VIII

Le Message

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est bon, alors tout le corps le sera, et s'il est mauvais alors tout le corps le sera, n'est-ce pas que c'est le cœur.

Prophète Muhammad²¹⁵

L'Histoire du monde dévia vers l'Orient, quelque part dans le Hedjaz devait renaître la lumière, celle qui illumine les civilisations. Au fond du désert d'Arabie, entre tribus et oasis, les bédouins assistèrent en 570 à la naissance du prophète Muhammad. Avant même que les anges ne tombent du paradis, l'Islam conquiert le cœur des impies et ne tardera pas à sortir de la péninsule arabique. La parole d'Allah s'étendra sur un immense empire, du cours de l'Indus à l'Atlantique, englobant la Perse, l'Afrique du Nord et l'Andalousie. Par-delà le sable du Rub' al-Khali, sous les lunes, entre piliers et adhan, les califats berçaient al-hukamaa²¹⁶ à la lueur de siècles féconds. Pendant que le soleil roussit le califat, à l'autre bout de la terre l'Occident chrétien sombré dans l'obscurantisme, attendant les esprits libres de la renaissance. La civilisation arabo-islamique jouera un rôle majeur dans la transmission des savoirs hérités de l'Antiquité, car à la différence des byzantins, les arabes ont compris la valeur de cet héritage. Cette société islamique accordait une grande place à l'activité intellectuelle, les sciences et les arts, gravitait autour des savoirs divins, et constituait par là même au côté de la religion le

²¹⁵ Hadith rapporté par Al-Bukhari dans le *Livre de la Foi* [52], et Mouslim dans le *Livre des Ventes* [1599].

²¹⁶ Pluriel de hakim (sage, savant)

fondement de cette culture. Parmi les trésors du monde antique, ils découvrirent la médecine, celle d'Hippocrate mais aussi de Galien. Bien que al hukamaa enrichirent l'humanité avec leurs révélations en algèbre, en chimie, en astronomie et en optique, ils léguèrent l'anatomie à leurs légateurs, se contentant du génie des ancêtres grecs et romains. C'est à leur main que l'Europe du XIe siècle doit la traduction des plus grandes œuvres de l'Antiquité qui traversèrent les saisons à travers la langue arabe, notamment les textes d'Aristote et de Galien qui alimentaient l'immémorial débat du siège de la pensée à une époque où on le croyait longtemps révolu. Cependant, avant de soustraire à la médecine arabo-musulmane²¹⁷ les caprices de son temps, un philosophe persan mérite sa place dans cette dérive cardiaque. Al-Fârâbî, né en 872 est l'une des grandes constellations de la philosophie médiévale. Surnommé le « Second Maître »²¹⁸ par Ibn Rushd (Averroès), il mena diverses attaques contre les médecins aux prétentions philosophiques, parce que selon lui, les médecins devraient plutôt se concentrer sur la pratique et s'éloigner des jugements d'ordre purement théorique, tel la question du rôle des organes du corps. Il critiqua longuement Galien, comme manquant les compétences nécessaires pour pouvoir trancher sur la question du cerveau, savamment jugé par Aristote. La rivalité entre médecine et philosophie atteint d'autre sphère avec Al-Fârâbî, la première ne dépassant pas le niveau de l'art culinaire, l'agriculture, voire la menuiserie²¹⁹. La controverse concernant le rôle du cerveau ne fut pas épargnée. En effet, alors qu'on n'arrivait pas à décider qui de Galien ou d'Aristote il fallait suivre sur ce propos, Al-Fârâbî défendit farouchement l'opinion d'Aristote²²⁰. Le cerveau n'était donc que pour refroidir le sang, la conscience séjournant dans le ventricule gauche du cœur. Pour donner raison au Maître, Al-Fârâbî employa toute sorte d'argumentations logiques pour réfuter le cérébrocentrisme empirique de Galien²²¹. Cette médecine qu'il dénigra fut condamné par Ali Ibn Ridwân (988 - 1061) qui la compara à celle que Galien avait à bon escient autrefois réfuté²²².

En 930 après J.-C, dans le sud-ouest de la Perse au bord de la rivière Karun, Ahvaz vit naître Ali ibn al-Abbas al-Majusi, que l'Occident retiendra sous le nom d'Haly Abbas. Persan imbibé

²¹⁷ Elle n'est pas tout à fait arabe, en vrai ses plus grands noms furent Perses (Rhazès, Avicenne), non plus exclusivement musulmane, mais juifs (Maïmonide) et chrétiens (Jibrail) y ont aussi contribué.

²¹⁸ Le premier étant bien évidemment Aristote.

²¹⁹ Il n'inclut même pas la médecine dans son catalogue des sciences. Al-Fârâbî, *Ihsâ' al-'ulûm* (Catálogo de las ciencias), éd. Gonzales Palencia, Madrid, 1932.

²²¹ Grmek M. Histoire de la pensée médicale en Occident, t.1, tome 1. Antiquité et Moyen Âge. SEUIL; 2014. p. 146-147

²²² Iskandar (1976).

de culture grecque, il dénigra la foi de ses ancêtres zoroastriens pour la parole d'Allah. Même si son surnom « Mage » (*Majusi*) remémore le zoroastrisme traditionnel de la Perse, sa vénération pour Allah transparait manifestement tout au long de ses écrits²²³. Son unique ouvrage, *Al-Kitab al-Malaki (le Livre royal)* aussi appelé *Al-Kitab kamle al-sinâa al-tibbiyya (Livre complet sur l'art médical)* récapitule les génies de l'art, avec Hippocrate, Galien, Oribase, Paul d'Égine mais également Rhazès, son devancier. À part ses qualités d'encyclopédiste, Al-Majusi fut médecin et psychologue et contribua largement à l'effervescence de la psychologie et des neurosciences. Dans son *Livre royale*, il s'attaque à la neuroanatomie, la neurophysiologie et la neurobiologie du cerveau, se ralliant justement aux partisans de l'encéphalocentrisme²²⁴. Il conclut que « le cerveau est le principal organe de la vue psychique. Il est le siège de la mémoire, de la raison et de l'intellect et c'est du cerveau que partent les sensations (*virtus sensualis*) et les mouvements (*motus voluntarius*) »²²⁵. Toutefois, comme nous le verrons avec son successeur, le cœur doit occuper un rôle primordial dans l'activité du *Ruh* (âme). Al-Majusi développera donc une neurophysiologie cardiocentrique, une sorte de trait-d'union entre Aristote et Galien. En effet, il remplit les trois cavités du cerveau d'esprits animaux²²⁶ produits subtilement au fond du cœur et emportés par le sang. Ces esprits vitaux parcourent les carotides jusqu'à leurs divisions à la base du crâne (*subtus craneum*) où ils voyagent dans le rete mirabilis. Ainsi dans ce fin réseau les esprits vitaux sont purifiés et transformés en esprits animaux, tel dans les seins le sang se transforme en lait. Une idée révolutionnaire qui semble combler les lacunes du Maître et réviser les observations de Galien. Sa nouvelle théorie le poussa à attribuer à chacun de ces trois ventricules une fonction psychologique particulière. Il écrivit : « les esprits animaux des ventricules antérieurs créent les sensations et l'imagination, ceux du ventricule médian engendrent l'intellect ou la raison et ceux du ventricule postérieur produisent le mouvement et la mémoire »²²⁷, une idée qui voyagera l'Europe et le Moyen-Orient pour un bon millénaire²²⁸

²²³ Amber Haque (2004), « Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists », *Journal of Religion and Health* 43 (4): 357-377 [363].

²²⁴ Ibid., 197.

²²⁵ Frampton M. Embodiments of Will: Anatomical and Physiological Theories of Voluntary Animal Motion from Greek Antiquity to the Latin Middle Ages, 400 B.C.-A.D. 1300. Müller, VDM; 2008. p. 335.

²²⁶ « animal » partage la même racine étymologique qu'« animé », qui se réfère à la source du mouvement.

²²⁷ Frampton (2008), p. 339.

²²⁸ Green, C, (2003), *Journal of the History of the Behavioral Sciences* 39: 131-142.

Figure 21 Dessin du système nerveux avec les paires de nerfs dans différentes couleurs d'encre, tiré du manuscrit de Mansur ibn Ilyas, *Tashrih-i badan-i insan* [Anatomie du corps humain] entre 1460 et 1510, U.S. National Library of Medicine. [Wikipédia].

Toutefois, ce fut Abu Ali al-Husayn ibn Abdallah ibn Sina ou Avicenne pour les occidentaux qui franchira la grande étape. Celui qu'on dénommait al-Šayḥ al-Ra'īs²²⁹ est né en 980, il fut l'auteur du *Kitab al-Qanun* (le Canon²³⁰ de la Médecine) où il s'efforce de concilier Galien et Aristote, avec un penchant à ce dernier lorsque les divergences éclatent. Ce qui lui n'empêchera pas d'influencer profondément la médecine occidentale pendant cinq siècles. Si Avicenne repris le cœur aux trois ventricules d'Aristote²³¹, il n'ignora pas l'importance du cerveau tel que le montre les découvertes de Galien. Ainsi, sans ôter au cœur sa suprématie, Ibn Sina adopta l'idée d'Al-Majusi, plaçant les esprits animaux dans le cerveau, notamment dans les trois ventricules. Il y localise d'avant en arrière le *sensus communis* (sens commun) et l'imagination, puis la cogitation et la raison et enfin dans sa partie la plus postérieure la

²²⁹ Le maître et le prince.

²³⁰ Du grec kanon, "règle".

²³¹ Avicenne, *Canon*, 3, 11, 1, t. II, p.261, 15-18 ; Aristote, *Histoire des animaux*, I,17, 496a 4.

mémoire²³². Cependant en partant de ses principes péripatéticiens, sans nier l'origine cérébrale des nerfs que prêché Galien, il affirma que le cœur est la « racine ultime » de toutes les forces du corps englobant ceux par lesquelles il perçoit et se meut²³³. C'est du cœur qu'émane l'impulsion des mouvements volontaires, qui est ensuite transmise au cerveau, chargé d'envoyer les esprits animaux, à travers les nerfs appropriés, vers la musculature du corps. Ainsi, cette communication entre le cœur et le cerveau se fait par la branche cardiaque du nerf vague. De même, lorsque les nerfs sensoriels délivrent des messages de la périphérie au cerveau, ces messages sont transmis, s'ils nécessitent une attention particulière, au cœur via le nerf vague. Avicenne, polymathe et philosophe exceptionnel ne manquera pas de fusionner savoir philosophique et connaissances médicales en prenant toutefois soin, dans le Canon, d'assurer aux médecins qu'ils peuvent parfaitement exercer leur art sans s'interroger sur les problématiques de l'unification du cardiocentrique et cérébrocentrique²³⁴. Enfin, même s'il juge toujours le cerveau comme étant le serviteur du cœur, Ibn Sina recommande aux médecins de continuer à utiliser le schéma traditionnel²³⁵ de l'encéphalocentrisme galénique. Malgré ceci, l'« enfant prodige » de Boukhara accusait Galien d'être un « bavard intempestif » (*fuūlī*)²³⁶ opposé à ses conceptions d'ordre embryologique. En effet, Avicenne était persuadé de la priorité chronologique du cœur durant le développement de l'embryon. Il devint ainsi le véritable interprète d'Aristote. Dans un des traités sur les « remèdes cardiaque » on décèlera sans surprise des médicaments que nous rangerions aujourd'hui parmi les neuroleptiques²³⁷. Suivant la tradition hellénistique, Ibn Sina et Al-Razi (Rhazès) situent l'âme rationnelle dans le cerveau, l'âme animale dans le cœur et l'âme végétative dans le foie²³⁸. Néanmoins, Al-Fârâbī considérait que l'âme rationnelle dans toute sa puissance ne pourrait avoir aucun organe

²³² Avicenne, *Canon*, 1, 1, 5, 1, t. I, p. 21. ; Rahman F. Avicenna's Psychology. An English Translation of Kit' b Al-Naj't, Book II, Chapter VI, with Historico-Philosophical Notes and Textual Improvements on the Cairo Edition. Vol. 2. Peeters Press; 1953. 327–329 p. ; Smith (2013).

²³³ Avicenne, *Canon*, 1, t. I rapporté par Frampton (2008, p. 370). Avicenne, à la suite d'Aristote, présente un argument philosophique en faveur de la primauté du cœur dans *Kita b al Naja ĩ*, livre II, chapitre XV (voir Rahman, 1953, p. 66). Smith (2013).

²³⁴ Smith (2013).

²³⁵ Bien que discuté, le cérébrocentrisme de Galien gagnait de plus en plus en notoriété face au schéma aristotélicien dans le monde arabe, voir *supra* Al-Majusi.

²³⁶ Avicenne, *Canon*, 7, 31. 3, 21, 1, 2, t. II, p. 55.

²³⁷ Karimov (1980), p. 125.

²³⁸ Ivry Alfred, *Arabic and islamic psychology and philosophy of mind* (Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2012 Edition), Edward N, 2019), 3.

physique pour la soutenir²³⁹. Selon Al-Šayḥ al-Raʿīs il existe une âme terrestre, ou *nafs*²⁴⁰ *ardi* (نفس ارضي) qui englobe la tripartition platonicienne de l'âme végétative, animale et rationnelle et une âme céleste ou *nafs samawi* (نفس سماوي), croyant fermement que l'univers et ses planètes ont une âme²⁴¹. S'il subdivisa l'âme végétative en trois facultés : nutritive *quwwah ghāziyah* (قوه غذايه), de croissance *quwwah nāmiyah* (قوه ناميه) et reproductive *quwwah mowalledah* (قوه مولد), Avicenne postule que l'âme animale fonctionne à travers ses facultés cinétiques *quwwah muharrekah* (قوه محرکه) et cognitives *quwwah mudarrekah* (قوه مدرکه). La faculté cognitive de l'âme animale est conduite par ses cinq facultés sensorielles externes (sens visuel, auditif, gustatif, olfactif et tactile) et par cinq facultés internes telles que le sens commun *quwwah bantasia* (قوه بنطاسيا) ; l'imagination *quwwah musawwirha* (قوه مصوره) ou *khayal* (الخيال) ; la pensée *quwwah mufakkirah* (قوه مفكره); l'estimation *wahm* (وهم); et la mémoire *quwwah zekr* (قوه ذكر) ou *hafezah*²⁴² (حافظه). Avicenne définit ensuite l'âme céleste ou divine *nafs sammawi* (نفس سماوي) comme indépendante, consciente, substantielle et immortelle venant d'Allah et épousant le corps, lui étant naturellement inclinée nizâ (نزع). Ibn Sina conçoit une âme qui s'efforce d'amener à la perfection morale et intellectuelle le corps qui l'abrite²⁴³.

²³⁹ Shahpesandy H. The “nafs” (self), as outlined by early philosophers and sufi mystics of Afghanistan and Iran. 2020 Jun;18:75–90.

²⁴⁰ “Nafs” نفس est employé pour exprimer l'ego, le soi ou même l'identité. Il peut également être utiliser comme synonyme de “ruh” روح (âme) ou aql عقل (esprit), dans le sens où il définit la force qui maintient la vie ou l'essence de l'être. Selon Ghazali cette distinction entre Nafs et Ruh est inatteignable au commun des mortels.

²⁴¹ Ibn Sina, *Fin Nafs-al Ardiya Was-Samawiya, Bakhshayeshi J.F.*, vol. 1 (Tehran: Entesharat e Ayat Ashraqh, 2012), 49-50. Rapporté par Shahpesandy (2020).

²⁴² Ibn Sina, *Taheri, S.M. A Translation of Seventeen Essays from The Collected Essays*, Translation (Tehran: Entesharat e Ayat Ashraqh, 2009), 174-84 and 3030-310. Rapporté par Shahpesandy (2020).

²⁴³ Alfred, *Arabic and Islamic Psychology and Philosophy of Mind*, 4.

Figure 22 Le chiasma optique tiré du livre "al-kafi fi al-kuhl" (Le suffisant en ophtalmologie) de Khalifah Ibn Al-Mahasin (1256 après J,-C), représentant les yeux, le chiasme optique, les nerfs olfactifs, les ventricules cérébraux, le péricrâne, la dure-mère et la pie-mère.

Dans l’Espagne musulmane, une autre figure illustre de l’art repoussera plus violemment les innovations de Galien. À deux doigts de découvrir les arcanes de la petites circulation, Ibn Rushd, disciple d’Abu Marwan Abd al-Malik ibn Zuhr (Avenzoar), naquit en 1126 à Cordoue dans l’Andalus musulman. Il manifesta un intérêt, longtemps disparu parmi ses pairs, pour l’anatomie, ce qui lui a probablement permit de renier le cardiocentrisme de son maître Aristote. Si ses devanciers étaient tellement attachés à l’idée que le cœur gouvernait l’être, c’est qu’ils recouraient au Coran, qui mentionne souvent le cœur comme source de tout savoir, et tout comme la Bible, n’évoque jamais le cerveau²⁴⁴.

Si la localisation ventriculaire perdura pendant plus de 1200 ans, elle apparut pour la première fois sous la plume de Némésius, évêque d’Émèse en Syrie au IV^e siècle, dans son *De natura hominis*. Il logea l’imagination, la raison et la mémoire comme le feront ses héritiers des siècles

²⁴⁴ Cobb (2020).

plus tard²⁴⁵. Il sera bientôt suivi par Saint Augustin, et cette approbation théologique favorisera sa popularité²⁴⁶. Un certain Posidonius, dont nous ne savons presque rien, aurait aussi avancé cette idée de localisation ventriculaire²⁴⁷. Une vingtaine de variantes émergèrent, des penseurs illustres²⁴⁸ collaboreront à leurs survies du IV^e au XVI^e siècles²⁴⁹, s'appropriant comme leur une idée si raisonnablement sophistiquée.

Après la *Reconquista* de l'Espagne musulmane, le sac de Bagdad et l'émergence des Ottomans, l'âge d'or de la Renaissance musulmane s'effritera dans l'imaginaire populaire. Un monde devait renaître mais cette fois comme pour la première fois.

Figure 23 Schéma du cerveau, miniaturiste anonyme (c. 1300) Cette illustration d'un manuscrit du XIV^e siècle montre cinq régions du cerveau dont on pensait alors qu'elles abritaient les cinq grandes catégories de la pensée : le sens commun, l'imagination, l'estimation, la cogitation et la mémoire. Ce dessin est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, les partitions du cerveau sont appelées les parties antérieure, moyenne et postérieure du cerveau. Deuxièmement, la deuxième cellule est intitulée imagination ou formes, ce qui implique clairement une image sensorielle formelle. Troisièmement, la connexion entre les cellules, généralement appelée vermis ("ver") lorsqu'elle est montrée dans un diagramme, est ici réellement dessinée comme un ver, complet avec un petit œil.²⁵⁰

²⁴⁵ « Les organes de l'imagination sont les ventricules antérieurs du cerveau, l'esprit vital qui y est contenu, les nerfs qui en dépendent, et qui sont imprégnés d'esprit vital, enfin, l'appareil entier des organes des sens. » Chap VI De l'Imagination.

²⁴⁶ Van der Eijk, P (2005), *The Lancet* 372: 440-441; Green (2003).

²⁴⁷ *Ibid.*, 212.

²⁴⁸ Comme Léonard de Vinci, Roger Bacon, Thomas d'Aquin, Al-Majusi, Avicenne et Averroès.

²⁴⁹ Manzoni, T. (1998), *Archives Italiennes de Biologie* 136 : 103-52.

²⁵⁰ Pour les figures 22 et 23, Whitaker H. Was Medieval Cell Doctrine More Modern Than We Thought? *Consciousness and Cognition*. 2007 Dec;45-51.

Figure 24 Un traité du milieu du XIV^e siècle d'Avicenne, intitulé *De génération embryonnaire (De generatione embryonis)*, contient ce dessin "Anatomie de la tête pour les médecins". Ici, les ventricules sont désignés par le terme "cellula" et le flux d'informations d'un centre fonctionnel à l'autre est indiqué par des lignes doubles. Les cinq sens (le toucher, le goût, l'odorat, la vue et l'ouïe) se projettent tous vers la première cellule fonctionnelle, conventionnellement l'entrée sensorielle commune. Les quatre autres cellules situées sur le dessus de la tête correspondent à la fantaisie, l'imagination, la cognition et la mémoire. La sortie motrice n'est pas représentée dans ce schéma.

Figure 25 Miniature persane du milieu du XVI illustrant l'ascension du prophète Muhammad, le Mi'raj, au paradis sur Bouraq, le cheval miraculeux, entouré d'anges. On peut lire également les poèmes de Nizami, du recueil « Khamseh de Nizami » (cinq poèmes de Nizami). Tabriz, Perse, 1539-1543. Conservé à la Bibliothèque Britannique de Londres. Probablement créée par le peintre de la cour du Sultan Muhammad, montrant des nuages et des anges d'influence chinoise.

IX

La Chine et ses mondes

心者形之主也，神者心之宝也

Le cœur est le souverain du corps, et les esprits sont ses trésors

Le Wenzi 文子。九守²⁵¹

Quelque part dans le passé, dans le foisonnement du monde, se cache un âge mythique où l'unité d'un peuple fit toute son histoire. Une terre vaste et solitaire, une humanité par elle-même, se déversant dans le fleuve Jaune (Huang He), le fleuve Bleu (Yangzi Jiang) et la rivière des Perles (Hai He). C'est dans cette étendue continu, que les Grand Maître de la Chine érigeront le palais de la médecine chinoise (*zhongyi* 中醫). Une médecine qui demeure pratiquement inchangé depuis les premiers maux de l'humanité, s'enracinant dans une vision unique de l'Univers. Entre le Yin et le Yang tous les phénomènes interagissent dans une dualité qui, par des forces égales, opposée et interconnectées, produit des changements perpétuels²⁵². Ce dualisme est à la base de toute la physiologie chinoise, une conception sans substance pour ossature, indépendante de la personne.

²⁵¹ (Ji,1995,vol.49,p.82) The heart is the master of the body, and the spirits are the treasures of the heart. (*Wenzi: Nine Things to Be Preserved*) cité par Yu (2007).

²⁵² « Dans toute évaluation, il faut avoir connaissance de ces deux grandes entités que sont le yin et le yang. Le ciel est yang, la terre yin, le printemps est yang, l'automne yin ; l'été est yang, l'hiver yin ; etc. » (Manuscrit de Mawangdui, trad. de Lévi, 2009)

La source fondamentale d'où puise la médecine chinoise sa doctrine est le *Huangdi Nei Jing* (黄帝内经) ou *Classique interne de l'empereur Jaune*. D'après la tradition, un souverain légendaire, l'empereur Jaune (黄帝 *Huáng Dì*), l'aurait rédigé au second millénaire avant notre ère. Cet ouvrage, le plus ancien de la médecine chinoise, nous livre une conception particulière du système nerveux, bien différentes des hypothèses occidentales. En effet, dans le *Huangdi Nei Jing*, le cerveau et la moelle ne figurant parmi les organes ordinaires, mais plutôt dans celle des *qiheng zhi fu* (6 entrailles curieuses), le couple cerveau-moelle constituant le réceptacle de l'essence séminale issue des reins. Il existe donc une certaine connexion entre le cerveau, la moelle et le rein.

Figure 26 Connexion entre la moelle épinière et le rein d'après Ere Qin ²⁵³. La splanchnologie traditionnelle représentait la moelle comme un passage reliant les reins (organes reproducteurs) au cerveau.

Quatre composantes énergétiques constituent la psyché, deux de nature yin (le jing et le po) associées aux influences terrestres et deux de nature yang (le shen et le hun), associées aux influences de l'Éther. Chacune de ces entités logeaient dans un organe : le Shen (esprit) situé dans le cœur, le Jing situé dans les reins, le Hun (âme versant Éther et parallèle au concept de Shen) situé dans le foie et le Po (âme versant Éther et parallèle au Jing) situé dans les poumons²⁵⁴. Ces organes solides (*wuzang*) percevront le monde extérieure à travers les 5 *guan*

²⁵³ Shapiro, H., *Neurasthenia and the Assimilation of Nerves into China*, in 23rd symposium on the comparative History of Medicine-East and West. 1998, Taniguchi Foundation: Seoul.

(ou organes sensorielles), l'oreille est le guan du rein, la bouche de la rate, l'œil du foie, le nez du poumon et la langue du cœur²⁵⁵. Ce qui veut dire que c'est par le biais de la langue que le cœur juge les 5 saveurs²⁵⁶. Ainsi, ils n'existaient pas de nerfs, ni de sensorium commun unifiant les fonctions sensorielles. Tous les viscères y contribuaient.

Figure 27 Une partie d'un manuscrit taoïste, encre sur soie, IIe siècle avant J.-C., dynastie Han, déterrée de la 3e tombe Mawangdui, Changsha province de Hunan, Chine. Musée de la province du Hunan.²⁵⁷

Le cœur chinois est traditionnellement considéré comme l'organe de la pensée et du raisonnement, ainsi que des sentiments. En tant que tel, il est conceptualisé comme la faculté centrale de la cognition. Cette conceptualisation culturelle diffère fondamentalement du dualisme occidental qui maintient la dichotomie raison-émotion, représentée par le contraste binaire entre l'esprit et le cœur en particulier, et l'esprit et le corps en général²⁵⁸. Dans le *Classique de Médecine Interne de l'Empereur Jaune*, il est dit que « Le cœur est le grand maître

²⁵⁴ Zhang, Q., Hybridizing Scholastic Psychology with Chinese Medicine: A Seventeenth-Century Chinese Catholic's Conceptions of Xin (Mind and Heart). *Early Science and Medicine*, 2008. 13(4): p. 313-360.

²⁵⁵ “Laozi said: Man is born in the change of heaven and earth,... his head is round modeled on heaven; his feet are square just like earth. Nature has four seasons, five elements, nine stars, and three hundred and sixty days; man has four limbs, five zang organs, nine apertures, and three hundred and sixty parts. Nature has winds and rains, and is affected by cold and heat; man has likes and dislikes, and is affected by joy and anger.5 The gall bladder is the cloud, the lung the air, the spleen the wind, the kidney the rain, and the liver the thunder. Man is similar to heaven and earth in kind, and the heart is his master. His ears and eyes are the sun and moon, and his blood and qi are rain and wind.” *Wenzi: Nine Things to Be Preserved*. Traduit et rapport par Ning Yu.

²⁵⁶ Millerand (2011).

²⁵⁷ Manuscript, M. S. (2020, July 07). Taoist Manuscript. *World History Encyclopedia*. Retrieved from <https://www.worldhistory.org/image/12443/taoist-manuscript/>

²⁵⁸ Yu (2007).

des cinq *zàng*²⁵⁹ et six *fǔ*²⁶⁰, et la maison des esprits »²⁶¹, c'est le principe de toutes les activités mentales et les émotions, source de la lumière spirituelle (神明 *shénmíng*)²⁶². Le célèbre philosophe confucéen, Xunzi, né vers 313 avant J.-C, reprend cette métaphore du cœur comme « le maître du corps et le maître de la lumière spirituelle, qui donne des ordres mais ne reçoit pas d'ordres »²⁶³. La tradition le compare à un empereur qui ordonne les organes internes du corps humain, commande la volonté et gouverne la perception. En tant que "fonctionnaires", les "neuf ouvertures" désignant les sept orifices des organes des sens dans la tête, plus deux dans la partie inférieure du corps, assument chacun leurs responsabilités sous le commandement du monarque, qui est censé suivre la Voie ou le Dao²⁶⁴. Un autre philosophe confucéen du IV^e siècle avant notre ère, Mencius, distinguait le cœur, organe de la pensée, des oreilles et des yeux, qui ne pensent pas et qui ont tendance à être trompés par la perception des choses extérieures. Il affirmait que la fonction de l'organe du cœur est de penser, et qu'un bon sens de la compréhension et du raisonnement ne peut être obtenu que par la pensée²⁶⁵. Il souligne également que « La bienveillance, la justice, l'étiquette et la sagesse sont enracinées dans le cœur »²⁶⁶, origine de la moralité et de la bonté.

En résumé, la médecine traditionnelle chinoise ne prenait pas en compte le « réservoir de moelle » que constitué le cerveau (诸髓者, 皆属于脑)²⁶⁷. Elle fit du cœur, le « maître du corps » (心者, 一身之主。)²⁶⁸ dans un système holistique le conceptualisant en cœur/esprit. Une

²⁵⁹ D'après le fondateur du taoïsme, Laozi (vers 581-500 avant J.-C.), les humains ont cinq *zàng* : le foie, le cœur, la rate, les poumons et les reins, correspondant aux 5 éléments : le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre.

²⁶⁰ D'après Lian Chen (2022), les six *fǔ* sont la vésicule biliaire, l'intestin grêle, l'estomac, le gros intestin et la vessie. Un *fǔ* supplémentaire est appelé 三焦 *sānjiāo* (triple chauffage, c'est-à-dire les trois cavités viscérales abritant les organes internes).

²⁶¹ 心者, 五脏六腑之大主也, 精神之所舍也。 (*Classique de Médecine Interne de l'Empereur Jaune · Lingshu*).

²⁶² N.Yu (2007) ; Wang et al. (1997) ; Chen (2022).

²⁶³ Xunzi: Dispelling Blindness. Cité et traduit en anglais par Yu (2007), en français par mes soins.

²⁶⁴ "The heart holds the position of the monarch in the body. The functions of the nine apertures are the separate responsibilities of officials. If the heart follows the Way, the nine apertures will perform their functions properly. Should sensual desires occupy it to the full, the eyes will not see colors, nor will the ears hear sounds. Therefore, it is said, if the supreme one above departs from the Way, those below will lose their functions accordingly." *Guanzi: Art of the Heart*, Part I. Cité par Yu (2007).

²⁶⁵ Zheng et al. (1993), cite par Yu (2007), (2).

²⁶⁶ 仁义礼智根于心。 (*Mencius*), Chen (2022).

²⁶⁷ *Classique de Médecine Interne de l'Empereur Jaune · Sù wèn*.

²⁶⁸ *Introduction à la médecine*, Cœur .

conceptualisation qui s'éloigne nettement de la tradition philosophique postcartésienne de l'Occident. Si le dualisme occidental soutient que les pensées et les idées proviennent de l'esprit, largement désincarné, tandis que les désirs et les émotions résident dans le cœur en tant que partie du corps²⁶⁹, cette dichotomie raison-émotion n'existe pas dans la philosophie chinoise. Aucune distinction entre le « cœur » et l' « esprit » n'y existe²⁷⁰. En d'autres termes, le "cœur" et l' "esprit", aux yeux de la philosophie chinoise ancienne ne font qu'un, le *xin*²⁷¹. Réceptacle des pensées et des sentiments, des idées et des émotions. C'est le noyau de la structure affective et cognitive, conçu comme ayant la capacité de raisonnement logique, de compréhension rationnelle, de volonté morale, d'imagination intuitive et de sentiment esthétique, unifiant la volonté humaine, le désir, l'émotivité, l'intuition, la raison et la pensée²⁷².

L'absence du système nerveux dans la médecine traditionnelle asiatique sera la quiddité causale de la fascination de l'Est pour les neurosciences. Les terres lointaines devront attendre les missionnaires²⁷³, avec l'introduction de la physiologie et l'anatomie de l'occident, pour voir leur cardiocentrisme chinois chanceler en cérébrocentrisme. Toutefois, cette vision du cœur est encore largement répandue dans la culture chinoise. À une époque où la médecine traditionnelle s'efforce d'affronter la problématique du cerveau, le monarque demeure inébranlable en dépit des preuves incontournables.

²⁶⁹ Damasio (1994) ; Lakoff & Johnson (1999).

²⁷⁰ Hansen (1992) ; Yu (2007).

²⁷¹ On traduit souvent le terme chinois *xin* " cœur " par " cœur-esprit ", " cœur " ou " esprit " (par exemple, Chan (2002) ; Hansen (1992) ; Lee (2005) ; Shun (1997) ; Slingerland (2003) ; Yearley (1990).

²⁷² Yu (2007)

²⁷³ Ce n'est que plus tard, lorsque les idées occidentales ont commencé à pénétrer en Orient, comme avec les missionnaires qui ont écrit des textes médicaux occidentaux en chinois, par exemple Matteo Ricci en 1595 (Veith, 1966), que l'association actuelle du cerveau et de l'esprit a été reconnue dans cette partie du monde. (Doty, 2007)

Figure 28 Anatomie du cœur dans la médecine chinoise ancienne, gravure sur bois, extraite d'une édition publiée en 1537 (16e année de la période de règne de Jiajing de la dynastie Ming). Le cœur est l'empereur des cinq zang . Il a la forme d'un bourgeon de lotus. [Wellcome Images].

X

Illuminer les Âges sombres

*Cœur de Jésus, infiniment aimable,
Cœur digne d'être à jamais adoré,
Foyer d'amour, trésor inestimable;
Reçois mon cœur, je te l'ai consacré,*

Cantique Cœur de Jésus, O Divin sanctuaire²⁷⁴

De leur côté de la méditerranée, les opinions des Docteurs de l'Église ne furent pas unanimes. En attendant les révélations de l'humanisme, certains suivirent l'encéphalocentrisme de Saint Augustin tandis que d'autre tenter de concilier la pensée chrétienne et la philosophie d'Aristote, redécouverte par les scolastiques à la suite des traductions latine du XIIe siècle. Vers la seconde moitié du XIIIème siècle, dans la partie péninsulaire du Royaume de Sicile, Thomas d'Aquin, dans une lettre intitulé *De Motu Cordis*^{275,276} et adressée à un certain Philippe²⁷⁷ défend la thèse d'Aristote. En effet, il y représenta le cœur comme principe des mouvements, sans s'opposé à une intervention du cerveau²⁷⁸. S'il pense qu'une âme est nécessaire pour que le cœur batte, il ne croit pas que l'âme cause directement les battements du cœur. Certes, on érigea l'Église sur les nombreuses interprétation des *magister dixit*, la parole des anciens fut prise à la lettre sans

²⁷⁴ Le ministère des portes catholiques.

²⁷⁵ Ce seront les trois premiers mots de l'œuvre révolutionnaire de William Harvey.

²⁷⁶ LARKIN, V. R. (1960). St. Thomas Aquinas on the Movement of the Heart. *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, 15(1), 22–30. <http://www.jstor.org/stable/24620963>

²⁷⁷ Selon Mandonnet, «Philippe» aurait été professeur de médecine à Bologne et ensuite à Naples, mais, comme l'observe Eschmann, cela n'a pas été établi. Nous concluons donc que rien de précis n'est connu sur Maître Philippe. Mandonnet fixe la date de composition à 1273, mais Eschmann préfère 1270/1.

²⁷⁸ Robert Pasnau, *Thomas Aquinas on Human Nature*, Cambridge University.

être remise en question, ce sont les Âges obscurs de l'humanité. La pensée chrétienne animé du platonisme dans sa version plotinienne influencera la quête de l'âme au fond du corps. En effet, l'Église gravitant autour de Plotin élabore une théologie qui sera plus tard partagé avec l'Islam. L'Âme étant incorporelle, immortelle et spirituelle, bien qu'elle soit infusée mystérieusement au corps, et étant sa forme dans un sens platonique, n'a pas de localisation précise, et ne peut donc pas siéger dans un organe des organes du corps.

Par un singulier retour de l'histoire, c'est par les traductions arabes des Anciens que les moines devinrent très tôt, les entrepreneurs du savoir médical. C'est dans les premiers hôpitaux que les hommes de foi virent un lieu nouveau d'enseignement. La pensée scholastique des monastères, la théologie et l'héritage des saints pères devaient fendre son chemin dans la médecine des chevaliers. Cependant, l'essor des premières écoles médiévales ne débuta réellement qu'après la séparation entre les religieux et les médecin laïcs. Bien que les clercs continuent pendant encore bien longtemps d'y enseigner, la tutelle ecclésiastique s'écroule sous le poids académique des pionniers. L'école de Salerne servit de modèle aux universités d'Europe et le début de quelques choses y commença. La diffusion des traductions en latin des écrits d'Avicenne influencera les nouvelles universités européennes, la conciliation du rôle central du cœur dans les facultés psychiques des ventricules gouvernera les esprits moyenâgeux. La conception d'Aristote doit son importance à Thomas d'Aquin qui, les rendant compatibles avec le christianisme dominant, en fit l'autorité intellectuelle la plus haute dans l'Occident. Le galénisme de Haly Abbas dont les œuvres furent traduites en latin par Constantin, se dissipèrent sous la brume du dogmatisme des théologiens. Albert le Grand qui vit le jour vers l'an 1200 en Bavière fut un frère dominicain profondément influencé par Aristote voulut en finir avec l'interminable controverse du cœur et du cerveau. Bien que la pensée scolastique médiévale recourût à une analyse textuelle des Anciens, Albertus Magnus a été salué par les historiens pour son esprit remarquablement empirique pour l'époque à laquelle il vivait²⁷⁹. Malheureusement, des théories aussi belles que celle émise par Galien seront englouties dans l'impitoyable synthèse de la philosophie aristotélicienne qui, christianisée par Albertus lui-même et par son jeune collègue Thomas d'Aquin, a constitué la base de la vision médiévale du monde et les faits têtus de la table de dissection²⁸⁰. Le saint

²⁷⁹ Smith (2013).

²⁸⁰ Ibid., 279.

patron des sciences à l’instar de son devancier Perse, Avicenne, et dans le sillage des premiers génies du christianisme, Némésius et Augustin, élaborera la psychologie ventriculaire pour en sculpter le Moyen Âge. Il put ainsi entremêler la philosophie du Stagirite avec la physiologie de Galien, concédant aux derniers que le cerveau est « le principe de distribution » ou la « division » de tous les nerfs (*cerebrum est principium divisionis nervorum*) et non pas « l’origine ultime » des nerfs²⁸¹, avant de déclarer que « la première origine de tous les nerfs est le cœur » (*primus ortus omnium nervorum est a corde*)²⁸². Dans le but d’ajuster la physiologie d’Aristote à l’anatomie de Galien, le radicalisme d’Albertus le poussera jusqu’à déraciner le cardiocentrisme encore plus que ne l’auraient imaginé ses prédécesseurs. Il fit ainsi du cœur l’origine des nerfs et de la vie, à parfaite contradiction à la réalité anatomique des dissections galéniques et alexandrines. Un seul argument suffit à Albertus pour y fonder sa théorie, celui du nerf vague. En effet, selon lui, ce nerf communiquant le cœur au cerveau permet de conclure de l’origine cardiaque des sensations, mais aussi celle des nerfs :

Parce que nous pouvons dire que le nerf (vagus) qui se trouve entre le cœur et le cerveau est comme le tronc des nerfs, et que ceux qui viennent du cerveau sont comme des branches qui se courbent vers leur origine. (...) Nous disons donc que les nerfs naissent du cœur, s’étendent jusqu’au cerveau, se multiplient autour de celui-ci, puis, après s’être multipliés, reviennent en sens inverse vers le cœur. (*Alb. Animal*, III.1.4, i, 292-293 Stadler, traduit en français par mes soins)²⁸³

²⁸¹ Frampton (2008).

²⁸² One should know that the nerves are undoubtedly, distributed from the brain (*nervos a cerebro dividi*). For all of the nerves after their origin journey to the skin that encircles the brain (meninges and are distributed (*dividuntur*) to it by means of their divisions (*divisionibus*): Yet we shall show below that the first origin (*primus ortus*) of all the nerves is from the heart by means of the nervous substance which goes from the heart to the brain and from which the membranes of the brain are generated, in accordance with the tradition of Aristotle. Nevertheless, that the brain is the principle of distribution of the nerves (*principium divisionis nervorum*) ... *Alberti Magni De animalibus libri XXVI*, I.2.18, 1, 125-126, 2 vols, ed. Hermann J. Stadler. *Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters*, vols. 15-16 (Münster: Aschendorffsche Vrlagsbuchhandlung, 1916-20) [*Alb. Animal.*]

²⁸³ *Ratio autem primi magistri [sc. Aristotelis] inducens eum ad hoc est, quod ipse ponit cor esse principium omnium vitalium et naturalium et animalium, et ideo etiam organa (sc. nervi) istarum virtutum a corde dixit principari. Nos autem etsi credamus cum Aristoteli omnes virtutes oriri a corde... Si principari. Nos autem obiciant forte medici nervos quidem omnes a cerebro descendere, et quosdam tantum ad cor venire : hoc non est certum signum quod a cerebro oriantur, quoniam possemus dicere quod nervus qui est inter cor cerebrum, est sicut stipes nervorum, et illi qui a cerebro veniunt, sunt rami reflexi versus suam originem.(...) et ita dicimus nervos quidem oriri a corde et extendi ad cerebrum : et circa ipsum multiplicari: et tunc multiplicatos nervos versus cor reflecti.*

Figure 29 Gravure sur bois, 1496. Albertus est assis à un pupitre, il tient une baguette dans une main et instruit quatre élèves assis sur des tabourets bas devant lui. il meurt en 1280. L'Église catholique l'honore en tant que docteur de l'Église (l'un des 34). Photographie de Science Source mise en ligne le 7 mars 2013.

En cogitant sur sa gymnastique conceptuelle, il conclut que le raisonnement du *primus magister* (Aristote) sur le principe vital, naturel et psychique va de pair avec l'origine des nerfs. En d'autres termes, il est évident que les *organa* (instruments) [les nerfs] qui véhiculent la vie, le naturel, le psychique et toutes les forces (*virtutes*) émanent du cœur. Il tient ces observations du simple raisonnement philosophique, il pallie l'irrécusable évidence de ses yeux. De cette façon, Albertus et son prédécesseur islamique exploiteront le nerf vague pour arriver à leur mutuelle fin, sauver la théorie cardiocentrique du Maître. Un millénaire après la révolution cérébrocentrique de Galien, le saint patron des sciences remonta le cours du temps.

Parmi les grands centres d'enseignements de l'Europe médiévale, les trois facultés de Paris, Montpellier et Bologne s'empareront jusqu'au cœur du XIVe siècle le monopole de l'enseignement de la médecine en Occident. Dans un relâchement de la scolastique de l'âge

borné réapparaîtra, après plus de 1500 ans de léthargie, au début du XIV^e siècle la dissection de l'Homme. Pour la première fois depuis Érasistrate et Hérophile, un homme dissèque un autre. L'histoire retint le nom de Mondino dei Luzzi.

Figure 30 Système circulatoire. Illustrations du 13^e siècle d'une figure humaine avec les organes internes et les vaisseaux sanguins représentés. Ce manuscrit fait partie de la collection rassemblée par l'antiquaire anglais Elias Ashmole (1617-1692) et conservée à la Bodleian Library, Oxford, Royaume-Uni. Certains des manuscrits datent d'une époque bien plus ancienne. Ces images ont été produites vers 1292.

Mondino dei Luzzi (vers 1275-1326) était un professeur de médecine et d'anatomie dans la prestigieuse université de Bologne, disciple de Taddeo Alderotti (1223-1295), il fut l'auteur en 1316 du premier ouvrage d'anatomie humaine de l'Europe médiévale, l'*Anatomia Mundini*. Une référence qui perdura pour plus de deux siècles. Mondino est le seul auteur d'un pareil ouvrage connu pour avoir pratiqué ses propres dissections, puisque ses prédécesseurs byzantin et islamique résignaient à un tel tabou²⁸⁴. Pourtant, ni le christianisme ni l'islam n'interdisaient

²⁸⁴ "Mondino is hence deservedly recognized by historians of medicine as a pioneer in establishing the dissection of human bodies as an integral part of the systemic study of anatomy" (N.Siriasi, *Toddeo Alderotti*, 66)

la dissection. La pratique était en quelques sorte déjà courantes à Salerne au XIIIe siècle sur des animaux. Ainsi, en relevant le voile sur la dissection et prônant son intégration dans le cursus des futurs médecins, Mondino voulu restaurer l'observation personnelle de sous l'autorité des Anciens. Mais si cette approche fut révolutionnaire dans les universités du Moyen âge son impact théorique et empirique sur la médecine médiévale ne le fut paradoxalement guère. Les anatomistes du Moyen Âge restèrent pour la plupart qu'une bande d' « empiriste textuel ». Dans les faits, la dissection fut initialement réinstaurée à Salerne vers 1150 avant de fendre la foule des premiers noyaux de l'*Academia* européenne en tant que simple outil pédagogique. Loin d'être mené à des fins de recherches, les dissections servirent à illustrer les explications des Anciens, sans remettre en question leurs textes et doctrines²⁸⁵.

Afin d'accommoder les nombreux esprits psychiques (*pluribus spiritibus animalibus*)²⁸⁶, Mondino conçoit le cerveau de l'Homme assez grand, plus grand que celui des autres animaux et plus varié en ventricules (*debet habere ventriculos maiores et magis distinctos*)²⁸⁷, proportionnellement à ses opérations intellectuelles (*propter operationem intellectus*)²⁸⁸. Dans son traité sur l'anatomie du cœur (*De anatomia cordis*), Mondino déclare que le cœur est placé au milieu de la poitrine « parce qu'il est l'origine et la racine primaire des autres membres » (*et sic fuit locatum quia sic princeps et prima radix omnium membrorum*)²⁸⁹. En principe, Mondino repris la conception aristotélicienne d'Avicenne. Il voyait dans le ventricule gauche du myocarde l'usine des esprits. Cependant, il accorde au cerveau un rôle dans la respiration et la phonation. En effet, c'est grâce aux nerfs qui partent du cerveau et de la moelle que le diaphragme se meut, il reconnaît une partie du galénisme encéphalocentrique²⁹⁰. De plus, il assume dans *De anatomia epiglottis*, le modèle cérébrocentrique du nerf récurrent laryngé, postulant que l'origine des mouvements volontaires réside dans le cerveau et transmise à travers les nerfs moteurs (récurrent laryngé) jusqu'aux organes cibles (muscle du larynx). Toutefois, cette origine (*ortum*) n'est pas prise au sens propre du terme, puisqu'il balancera un point plus loin que ces nerfs transitent nécessairement à proximité du cœur (*transitum debuerunt habere juxta cor*) où git le *principium* des mouvements volontaires et par conséquent

²⁸⁵ Frampton (2008), p387 ; N.Siriasi, *Medieval and Early Renaissance Medicine*, 89.

²⁸⁶ *Anatomia Mundini*, ed. Heironymus de Masseis de Verona (Padua : Mattheus Cerdonis, 1484) [*Mund. Anat.*]

²⁸⁷ Ibid, 284.

²⁸⁸ Ibid, 284.

²⁸⁹ Ibid, 284.

²⁹⁰ « mediantibus nervis qui ad ipsum [diaphragme] veniunt a cerebro et nucha. » (*Mund. Anat.*, 19)

la création et la formation de la voix, et des espèces de la locomotion volontaire²⁹¹. La voix aurait donc une double origine, le cœur et le cerveau, dont la communication est établie à travers des nerfs dont la racine est cérébrale. L'influence de Mondino en la matière permettra de diffuser la théorie aristotélicienne d'Avicenne, une solution qui parut convaincante à une époque fourvoyée en un cuistre au ton de pure empirisme anatomique.

Enfin, de l'Est en Perse à l'Ouest à Paris médecins et philosophes médiévaux firent, sans s'en rendre compte, du nerf vague le bouc émissaire des neurosciences. Le cardiocentrisme revisité par Albertus et son homologue Perse s'enracinera profondément dans les cervelles avant d'y renaitre à l'aurore du XV^e siècle. Cette évolution du savoir médical qui fraya le chemin de la Renaissance, on la doit à un homme, ignoré pour l'un, louangé pour l'autre, il endossa l'incalculable trésor de l'Antiquité. Ils le nommèrent Constantin l'Africain, celui qui traduit l'Orient en une vie. Avec Constantin l'héritage des Anciens revint à ses terres, les universités s'élevèrent et la demande suivit l'offre flamboyante et gloutonne. Ainsi dans un insaisissable tourbillon de cause à effet furent ravagés les Âges obscurs.

Figure 31 *Venus und der Verliebte* de Meister Casper, 1485. Photographié par Jörg P Anders, Wellcome Collection. Fraue Minne, la dame courtoise des troubadours allemands, possède un grand pouvoir. Celui d'anoblir le cœur des hommes. [internet the Guardian].

²⁹¹ Voir Frampton (2008), p386 5.51.

XI

Par-delà l'Océan

*In Ixtli In Yollot
Un Visage et un Cœur*

Métaphore Nahuatl

Une terre existe par-delà l'océan, un univers fort éloigné où des Dieux et des Hommes s'éboudissent sur l'or coruscant. Le paradis était tout ce temps de l'autre côté, loin des clameurs divines et des couronnes, le songe d'une nuit catalane, de l'autre côté qui l'aurait cru ? C'est avec la fin de la *Reconquista* qu'apparurent les conquistadors. Bientôt débarrassée de ses envahisseurs orientaux, la couronne d'Espagne inaugure le temps des explorations. Les premiers colons rencontreront l'inépuisable source de leurs chimères populaires, des civilisations étrangement extraordinaires. Certains historiens se réfèrent à ces civilisations, ces peuples et ces systèmes, de précolombiens, en référence à un européen qui, sur son chemin vers l'Inde, culbuta sur une terre qui ne cessa d'exister. Ils ont gravement tort, et l'histoire assume de gré ou de force le constat des faits. Les Amériques renfermaient des cultures innombrables des Esquimaux au Nord au Pampas du Sud, et parmi ces cultures certaines érigèrent des civilisations aussi grandioses qu'inexplicables. C'est au sud du Rio Grande, que l'une des premiers civilisations de l'Amérique cultiva le maïs, les Olmèques. Le Mésoamérique connaîtra ainsi un déferlement civilisationnel, avant que des dieux tombent d'autres s'élevèrent, les peuples se remplacèrent, et avec eux les calendriers, l'architecture et les rites. Dans la jungle, entre la faune et les maladies, les Mayas bâtirent leurs pyramides et d'autres merveilles encore inexplorés. Le dernier de leurs monuments fut érigé en 928 et marqua la fin de leur apogée. C'est un peuple de la vallée de Mexico, des Toltèques

probablement, qui s’empare de Chichen Itza, le plus grand des sites mayas, provoquant l’abandon des autres sites du Sud. Mais avec l’effondrement de la civilisation maya, émerge de la vallée de Mexico une civilisation nouvelle, dont la culture enchanta pour longtemps les Espagnols du Vieux continent. Entre les ruines des Mayas et la richesse des Incas, l’Empire aztèque se fraya un chemin. Vers la moitié du XIV^e siècle, les Aztèques devaient renverser les Toltèques et s’emparer d’un village au milieu des marécages du lac Texcoco. Tenochtitlán, devint le centre de cette civilisation, dont la magnificence à en croire un conquistador dépasse de bien loin celles de Rome ou Constantinople²⁹².

Le corps humain chez les Aztèques était selon la plume de David Carrasco « le type d'espace sacré le plus répandu dans le monde aztèque... un réceptacle puissant des forces cosmologiques, un centre vivant et mobile du monde... »²⁹³. Les Aztèques croyaient fermement à l’idée que le corps « contient trois âmes, ou entités animistes, qui pouvaient être renforcées ou affaiblies au cours de la vie d'une personne ». Ces trois composantes sont le *tonalli*²⁹⁴, le *teyolia*²⁹⁵ et l’*ihiyotl*²⁹⁶, logeant dans la tête, le cœur et le foie respectivement. Remarquablement, le *tonalli* renferme la force de la volonté et de l’intelligence. Cette entité était considérée comme étant le mécanisme par lequel les dieux et les Hommes accomplissent leurs actions dans ce monde. Pourtant, cette âme n’est nullement personnelle, elle peut facilement être partagé entre les individus et faire des allers-retours hors du corps. Quant à l’*ihiyotl*, les Aztèques en firent l’âme nutritive, la source d’énergie et de subsistance de l’individu. Ils le décriront semblable à un souffle, un vent du soir, une substance maligne, une odeur perfide à l’origine de la vigueur de la force vitale. La troisième âme, le *teyolia*, supérieur aux deux autres reside dans le cœur (*yollotl*) et ne s’en sépare pas la vie durant. Le *teyolia* est le principe de la vie, elle est comparable à l’idée de l’âme que se fait le

²⁹² Westad, O. A., Roberts, J. M. (2018). Histoire du monde - Tome 2. France: Place des éditeurs.

²⁹³ Sessions, S., Carrasco, D. (1998). *Daily life of the Aztecs: people of the sun and earth*. Royaume-Uni: Greenwood Press.

²⁹⁴ Le mot vient du Nahuatl *tonalli*, qui signifie "jour" ou "signe des jours".

²⁹⁵ Le mot Nahuatl *teyolia* incorpore le préfixe "te-" et le substantif "yolia". "te-" est un préfixe pronominal indéfini qui indique la possession, ainsi lorsqu'il est placé devant un nom, il peut être traduit par "de quelqu'un, d'un autre, du peuple, de certains". Le nom "yolia" contient la racine "yol" qui signifie "vie", par conséquent il peut être traduit par "ce qui fait vivre". Dans son ensemble, le mot *teyolia* pourrait être traduit par "ce qui fait vivre le peuple". Il est étymologiquement lié au mot "yollotl", utilisé pour décrire le cœur.

²⁹⁶ Peut être traduite par souffle. L’*ihiyotl* est la force animatrice qui réside dans le foie. Il est par nature gazeux, lumineux et odorant. Gonzales, P. (2012). *Red Medicine: Traditional Indigenous Rites of Birthing and Healing*. États-Unis: University of Arizona Press.

christianisme dans le sens où, elle survit après la mort et rejoint la demeure des dieux. En effet, son destin après la mort est des plus clairs, l'âme se rendait dans l'un des quatre principaux lieux de repos que sont le Mictlan²⁹⁷, le Tlalocan, la maison du Soleil (*nepantla tonatiuh*)²⁹⁸, ou le Chichihualcuauhco des nourrissons.

Figure 32 Mage du Codex Laud²⁹⁹, à notre connaissance, il s'agit de la seule image de codex qui montre les 3 centres spirituels Nahuatl (tête, cœur et foie), quittant le corps après la mort : tonalli, teyolia, ihiyotl. Scannée à partir d'une copie de l'édition fac-similé ADEVA, Graz, Autriche, 1966. [Mexicolor.co.uk]

Figure 33 Diagramme du Codex Laud (fol. 44, détail) montrant les trois âmes quittant un corps mort, dessin original (non annoté) scanné de López Austin. [Mexicolor.uk.co]

²⁹⁷ Mictlan était un lieu mystérieux. Bien que certaines sources parlent de "destruction totale" ça ne ressemble pas à l'enfer sémitique.

²⁹⁸ La maison du Soleil est le plus élevé des 13 "cieux", la destination des guerriers, des victimes de sacrifices, des mères mourant en couches... une sorte de Valhalla amérindiens.

²⁹⁹ Le Codex Laud, ou codex Laudianus (coté MS. Laud Misc. 678, Bodleian Library à Oxford) est un manuscrit mazatèque (sud de Mexico) du XVI^e siècle. Essentiellement pictographique, il comporte 24 feuillets (48 pages de dimensions : 15,7 x 16,5 cm, longueur: 3,98 m) en cuir animal plié en accordéon.

Les Aztèques décelèrent des profondes montagnes et des majestueux lacs de Mexico, le *teyolia*, ils en virent partout. Ils n'hésiteront pas à voir dans le Grand tout le « *yollotl* » de l'univers³⁰⁰. Cependant, dans tout cet enchantement tropicale se cache un drame cosmique. Au centre du panthéon aztèque, les dieux festoient de cœur et de sang. Jadis leurs dieux durent sacrifier leur force divine pour donner au soleil et toutes natures le sang nourricier dont ils avaient besoin. Le peuple fervent et redevable de la terre et des eaux, du maïs et des animaux, croyait ardemment aux sacrifices de masse. Des holocaustes qui imprégnèrent violemment la sensibilité européenne par ses détails sidérant. Mais pour les Aztèques ces sacrifices étaient primordiaux à l'existence de l'univers. En fait, en arrachant des êtres, le principe de l'âme, le refuge de l'identité humaine, du talent et de la vie, le cœur comme suprême symbole de la personne, était lever vers le dieu Soleil pour que la fumée de son embrassement atteint les cieux. L'énergie divine se renouvelait ainsi, le Soleil continuera de donner lumière et chaleur, permettant au monde de poursuivre sa course, à la vie de continuer sur terre.

Figure 34 Le cœur est retiré d'une victime sacrificielle ; *Manuscrit de Tovar fol. XXI (détail)*
image scannée à partir d'une copie du *Manuscrit de Tovar*, édition fac-similé ADEVA, Graz, Autriche, 1972.
[Mexicolor.co.uk]

Si les Aztèques attribuent à la tête l'exercice de la volonté et de l'intelligence, ils n'en disent rien du cerveau. En effet, les différentes techniques de sacrifices et les décapitations contribuèrent à l'avancement des savoirs anatomiques dans ce coin du monde. Même si la médecine des Amériques demeura jusqu'à l'arrivée des européens à un stade primitif, ne pouvant rompre avec la magie et la religion, nous pouvons émettre des hypothèses sur le

³⁰⁰ Sessions, S., Carrasco, D. (1998). *Daily life of the Aztecs: people of the sun and earth*. Royaume-Uni: Greenwood Press.

niveau d'expertise qu'ils ont pu atteindre en ostéologie notamment. La chute de l'Empire aztèque en août 1521 a été due à de nombreux facteurs, y compris l'incursion de la colonisation espagnole et sa transculturation violente, associée à une forte influence de leurs traditions théologiques et leurs croyances. Mais avec le pliage social de la figure du conquistador, vint une guerre imperceptible menée par des ennemis infinitésimaux comme la variole dénommée "cheval de Troie", venant du soi-disant Vieux Monde.

Au début du XXe siècle, des ethnographes ont étudié et rassemblé ce qu'ils jugèrent inestimables des croyances et traditions des peuples de l'Amérique. À l'autre bout du monde, du Groenland au Nicaragua, l'idée cardiocentriste, qu'un esprit de vie séjourne dans le cœur, naviguaient sans relâche sur les lèvres des Inuits, des Salishes de la côte du nord-ouest du Pacifique, ou même des Hopis de l'Arizona³⁰¹. Dans son livre "Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées", Carl Jung se remémore une plaisante conversation qu'il eut avec Ochwiay Biano, un ancien du Taos Pueblo au Nouveau-Mexique. Les deux hommes discutaient sur le toit d'une maison d'adobe blanc, au sujet de l'étrangeté des blancs. L'Amérindien expliquait au psychanalyste suisse, que les blancs étaient cruels, nerveux et agités.

« Ils disent qu'ils pensent avec leur tête » lui répondit-il, lorsqu'il lui demanda la cause.

« Bien sûr, avec quoi d'autre crois-tu qu'ils le fassent ? »

« C'est là que nous pensons », dit-il en désignant son cœur.³⁰²

³⁰¹Hultkrantz Å, museum (Sweden) S etnografiska. Conceptions of the Soul Among North American Indians: A Study in Religious Ethnology [Internet]. Ethnographical Museum of Sweden; 1953.

³⁰² Jung, C. (1983), *Memories, Dreams, Reflections* (Londres, Flamingo), p. 276

Figure 35 Échange de présents y compris des cœurs humains dans un flux de sang avec le Soleil, Codex Laud folio 18 (scanné à partir d'une copie de l'édition en fac-similé par ADEVA, Autriche, 1966 ; original dans la Bodleian Library) [Mexicolor.co.uk]

L'AUBE CIVILE

XII

Renovatio studiorum

Les larmes viennent du cœur et non du cerveau.

*Léonard de Vinci*³⁰³

Les ciels remis en question, la découverte d'un Nouveau Monde et l'invention de l'imprimerie marquent le début d'une époque nouvelle, la Renaissance. Le rythme s'accélérait en Europe les révolutions éclatent, la circulation des savoirs est remarquable, les cervelles sont reformées, l'art atteint son apogée. Elle naquit en Italie le *quattrocento* de cette ère et semblable à une épidémie se propagea de contrée en contrée dans le Vieux Continent. Comme si le monde voulut se révolutionner en une nuit, il s'envahit des génies de notre espèce. De Copernic à Galilée le macrocosme changea d'identité et avec lui les astres cessèrent de nous glorifier. Avec la fin du sacro-saint *magister dixit* la connaissance du monde pouvait désormais provenir des individus eux-mêmes.

De toutes les révolutions de l'histoire, la révolution artistique de la Renaissance fut probablement la plus grandiose. Une courte visite du Vatican suffirait à vous convaincre. Car parmi les illustres artistes de cette époque, certains s'emparèrent de l'anatomie et en firent l'essence même de leur art. Le David de Michel-Ange, les dessins de Raphaël, mais aussi Donatello, Botticelli, Caravage, Véronèse et tant d'autres dont les rapports entre la précision,

³⁰³ Da Vinci L, Press G. The Notebooks of Leonardo Da Vinci [Internet]. General Press; 2016.

la rectitude des observation, entre la Nature, la peinture et la sculpture ont transpercé autant l'anatomie que l'histoire naturelle. Leonard de Vinci né en 1452 est sans aucun doute le plus grand d'entre eux. Son génie visionnaire transcenda les frontières des disciplines comme en témoigne son *corpus vincanium*. En effet, il fut l'un des plus brillant précurseurs de l'anatomie moderne. Léonard procédera à la dissection de plus de trente cadavres, avec la noble vision d'artiste nullement corrompue par les esquisses galéniques et les tentations erronées de la doctrine médicale. Bien que la moisson de ses connaissances fut impressionnante, elle demeura paradoxalement quasiment inconnue. Leur influence sur le développement historique de l'anatomie resta médiocre³⁰⁴. Ce polymathe puisa dans les sources antiques et contemporaines sous le prisme de ses explorations anatomiques la nature et la localisation de l'âme. Il plaçait le *senso comune* ou l'âme dans le plancher du troisième ventricule cérébrale³⁰⁵. D'une ingénieuse idée Léonard superposa à des dessins du crâne humain des lignes entrecroisées pour situer précisément le siège de la conscience. S'étayant sur l'observation clinique d'une altération de la perception du monde lorsqu'on perturbe la région du troisième ventricule et de l'hypothalamus, il conclut que cette âme loge juste au-dessus du chiasma optique³⁰⁶. La seule déviation par rapport à la doctrine millénaire établie par Galien et Némésius concernait la localisation des perceptions et des sensations dans le ventricule moyen (le troisième ventricule) plutôt que dans le ventricule latéral.

L'essor de l'humanisme, permis une déflagration de l'anatomie à un niveau sans précédent. Les anatomistes de la Renaissance ont bien compris que pour battre l'obscurantisme qui régnait, ils devront battre Galien à son propre jeu avant d'espérer progresser au-delà de l'inébranlable galénisme. Les divergences entre les textes de Mondino, ceux de Galien et le *de visu* des anatomistes allaient remettre en question tout un édifice. Ce fut Jacopo Berengario da Carpi, Alessandro Achillini et Nicolò Massa qui firent la première brèche dans la construction arabo-galéniques. C'est le début d'une libération intellectuelle et d'un éloignement de la tradition galéniques³⁰⁷. Selon Berangario, le « rete mirabile » n'existe pas, mais cela ne

³⁰⁴ Agrimi J, Grmek MD, Fantini B. Histoire de la pensée médicale en Occident: De la Renaissance aux Lumières Seuil; 1995.

³⁰⁵ Barboux E, Petitjean O, Dugast T, Lefèvre C, Nen DL, Seizeur R. Léonard de Vinci, un grand pas dans l'anatomie des ventricules cérébraux humains. Morphologie. 2021;105(350, Supplement):S46.

³⁰⁶ Del Maestro: Leonardo da Vinci: The search for the soul. J Neurosurgery 89:874-887, 1998.

³⁰⁷Ibid., 287.

l'empêchera pas de décrire l'imaginaire dans ses ouvrages. Cependant, ça sera André Vésale qui portera le coup décisif et irréparable à l'empire de Galien, suivant le *sensata veritas*, vérité des sens, contre la vérité des livres.

Figure 36 Étude sur la physiologie du cerveau, circa 1508 encre brun, Weimar, Kunstsammlungen ezu Weimar, Schlossmuseum, Inv. KK 6287v [Zöllner F, Nathan J. Leonardo Da Vinci: The Graphic Work, Taschen; 2014. (Bibliotheca Universalis Series)]. Mettant au profit ses talents de bronzier, il injecta de la cire dans les cavités ventriculaires pour mieux les décrire, d'où la première description correcte des ventricules cérébraux. Dans le dessin bas-droit, Léonard montre l'emboîtement de l'encéphale dans le crane avec son réseau vasculaire, le rete mirabile, et le départ des nerfs crâniens.

André Vésale naquit en 1514 à Bruxelles, il sera l'aboutissement d'une longue contradiction apparue entre Galien et la réalité des dissections. La révolution vésalienne se caractérise par une pensée scientifique qui se veut spéculative et empiriste. En effet, la connaissance pour être valide devait nécessairement passer par une coopération approfondie entre spéculation intellectuelle et investigation *de visu*. Ambitieux de vouloir « mettre sous les yeux des savants médecins l'ensemble de l'œuvre de la Nature, comme s'il se trouvaient devant un corps

disséqué »³⁰⁸ dans une œuvre riche du naturalisme de la peinture italienne et de l'éclat des pratiques de l'école de Padoue, Vésale transforma profondément notre conception des habitants de l'univers et devint ainsi le promoteur d'une réelle anthropologie. *De humani Corporis Fabrica* (De la fabrique du corps humain) paru en 1543 en même temps que le *De Revolutionibus Orbium Coelestium* de Nicolas Copernic, renfermait rien de tel qu'il n'avait jamais été vu avant. Le professeur de médecine à Padoue, révéla au monde une nouvelle vérité, une science de l'observation. Il ouvrit la voie vers la connaissance véritable de l'anatomie. Ce fut peut-être son testament pour les générations futures, de remettre en question ce qui ne fut pas vérifié par les yeux, un premier jalon dans la méthodologie scientifique moderne. Chaque tome de son *Fabrica* traite d'un système du corps. Le dernier, long de soixante pages, et consacré au cerveau nous intéresse. Vésale décrit avec un réalisme exceptionnel la morphologie cérébrale bien qu'il assume que l'anatomie ne permet pas de comprendre comment cet organe fonctionne³⁰⁹. Tout son travail reposait sur l'idée que le cerveau, et non le cœur, est à l'origine de la pensée et du mouvement. En étudiant le comportement humain, et ces différences avec le cerveau des autres animaux il conclut :

Tous nos contemporains, pour autant que je puisse les comprendre, nient aux singes, aux chiens, aux chevaux, aux moutons, aux bovins et aux autres animaux, les principaux pouvoirs de l'âme régnante - sans parler d'autres [pouvoirs] - et attribuent à l'homme seul la faculté de raisonner ; et l'attribuent de manière égale à tous les hommes. Et pourtant nous voyons clairement en disséquant que les hommes ne surpassent pas ces animaux en [possédant] une cavité spéciale [dans le cerveau].³¹⁰

Ainsi si quelque chose était à l'origine des différences intellectuelles et psychiques entre les animaux et les humains, Vésale ne put l'apprécier. En outre, il questionna le rôle attribué au ventricule dans l'exercice de la pensée, postulant que les autres animaux partagent aussi cette cavité tandis qu'ils ne bénéficient pas du raisonnement et des attributs de l'âme rationnelle. Cette théorie, étant sans doute fautive, les ventricules ne seraient « rien d'autre que des cavités ou des passages »³¹¹. Il reniera pas la théorie des humeurs comme émise par Galien et

³⁰⁸ Ibid., 287.

³⁰⁹ Gross CG, Early history of neuroscience. In Adelman G, ed. *Eyclopedia of Neuroscience*. Boston, MA: Birkhauser; 1987:843-846.

³¹⁰ Cité en anglais dans Moon, K., Filis, A. K., & Cohen, A. R. (2010). The birth and evolution of neuroscience through cadaveric dissection. *Neurosurgery*, 67(3), 799–810. <https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000383135.92953.A3>

³¹¹ Cité par Cobb (2022).

continuera d'attribuer au cerveau la sécrétion du phlegme. Toutefois sur le rete mirabile il écrit :

Combien de choses ont été attribuées à Galien... par ces médecins et anatomistes qui l'ont suivi, et souvent contre la raison ! Il y a ce bienheureux et merveilleux *plexus reticularis* que cet homme inculque partout dans ses livres. Il n'y a rien dont les médecins parlent plus. Ils ne l'ont jamais vu et pourtant ils le décrivent à partir des enseignements de Galien.³¹²

Vésale fut le commencement de la fin de l'ère galénique. Si l'anatomie est à la médecine ce que la géographie est à l'histoire, l'étude de l'âme est l'aboutissement de la physiologie. Ce fut Jean Fernel qui introduit pour la première fois le terme de « physiologie » dans son traité *De naturali parte medicinae*, cette physiologie était inséparable de l'anatomie et de la psychologie, interdisant d'étudier le corps sans l'âme, la forme sans la fonction. On commence à abandonner la physiologie des humeurs au dépend d'une théorie plus solidiste, les progrès technologiques en mécanique et en hydraulique ont permis la conception de nouvelle métaphore extrapolable au fonctionnement du corps humain. Jean Fernel, conscient des doctrines d'Aristote qui circulaient encore, est néanmoins très clair sur le fait que les nerfs prennent naissance dans le cerveau et non dans le cœur. Il écrit qu'il a dû argumenter contre ce qu'il appelle "une bande de sophistes" (Péripatéticien), qui soutenaient que l'on peut démontrer par un raisonnement philosophique que tous les pouvoirs émanent du cœur. "Incroyablement fou !" écrit-il³¹³. Il affirmait que l'âme siège dans le cerveau, que les nerfs y prennent origine et qu'un esprit vital circule dans les artères, une opinion à laquelle se sont ralliés la plupart des physiologistes de la Renaissance. Au XVI^e siècle, Michel Servet (1509-1553), lancera les premiers fondements qui allaient mener à la découverte de la circulation sanguine – abstraction faite de l'ouvrage d'Ibn al-Nafis et de son passage pulmonaire du sang oublié dans la nuit des temps. Pour Servet, l'âme se constitue lors du premier cri du nouveau-né³¹⁴. Cette âme Michel Servet la place dans l'aqueduc du cerveau entre deux ventricules, le troisième où réside la pensée et le quatrième, celui de la mémoire. Alors que l'images des objets extérieurs se forme dans les ventricules latéraux.

³¹² Cité en anglais dans Moon, K., Filis, A. K., & Cohen, A. R. (2010). The birth and evolution of neuroscience through cadaveric dissection. *Neurosurgery*, 67(3), 799–810.
<https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000383135.92953.A3>

³¹³ Smith (2013)

³¹⁴ C'est par l'inspiration à travers la bouche et les narines que l'âme est véritablement introduite (*Per inspirationes per os et nares est vere inducta anima*) Servet M., *Restitutio christianismi*, 1552, 169.

Trois décennies après la mort de Vésale, un professeur à l'université de Montpellier, André du Laurens, ne pouvait que faire sienne cette conviction évitant de se prononcer sur la problématique des ventricules qu'il jugeait « pour l'heure non résolue » :

Je dis donc que le principal siège de l'âme est au cerveau pour que ses plus belles puissances y logent et les plus nobles effets y réussissent les plus. Tous les organes du mouvement, sentiment, imagination, mémoire se trouvent dans le cerveau ou en dépendent immédiatement.³¹⁵

Figure 37 D'après le livre de 1543 dans la collection de l'Institut National de Médecine. *La Fabrica* d'Andreas Vesalius, montrant la base du cerveau, y compris le cervelet, les bulbes olfactifs et le nerf optique. Source : https://www.e-rara.ch/bau_1/content/zoom/6299471

Mais le médecin de Henri IV n'hésitait pas à célébrer le cœur dans ces traités d'anatomie avec un certain lyrisme. André du Laurens compara le cœur à une fontaine de chaleur, à une source de nectar vivifiant, au siège du feu divin que Prométhée déroba aux dieux. Les médecins de l'époque ne s'abstenaient pas à faire du cœur le soleil de l'homme qui par son perpétuel mouvement et son esprit éthéré agissait sur les organes du corps comme le soleil sur le macrocosme³¹⁶.

³¹⁵ Du Laurens, A (1598), *Discours de la conservation de la vue, des maladies mélancoliques et de la vieillesse* (Paris, Théodore Samson).

³¹⁶ Teyssou, R. (2014). *Une histoire de la circulation du sang: Harvey, Riolan et les autres - Des hommes de coeur, presque tous....* France: L'Harmattan.

Dans son *Peripateticarum quaestionum libri V*, 1571, André Césalpino (1519-1603), le plus grand des représentants de l'école dite « péripatéticienne », réveillera le cardiocentrisme aristotélicien. En effet, le sang propulsé par le cœur devait donner aux organes leur pouvoir de sentir, il supposa qu'il existait une continuité entre les dernières ramifications de l'aorte dans le cerveau et les nerfs qui étaient issus. Mais contrairement à ses prédécesseurs, il s'efforcera à défendre l'opinion du Maître par des preuves dignes de l'époque. Ainsi, en observant correctement des embryons, il remarque que le cœur est le premier organe à apparaître. Il en conclut que l'embryon doit nécessairement développer en premier lieu le siège de l'âme, s'étayant sur cette observation Césalpin justifie la primauté du cœur. Pour la première fois, nous ne sommes pas en présence d'un postulat.

Figure 38 Gravure sur bois coloriée, Frontispice à *De Humani Corporis Fabrica Libri Septem*; Andreas Vesalius (1514-1564), publié par Johannes Oporinus, Bâle, juin 1543, photo reproduite par Christie's, New York. Exemplaire dédié offert par Vésale à Charles V (1500-1558), empereur du Saint Empire romain germanique. [meisterdrucke].

XIII

Les Temps modernes

Qui, mené par la crainte, fait le bien par peur du mal, n'est pas guidé par la raison. Cependant, l'homme touché par l'intelligence qui vient du cœur n'aura jamais que des sensations de joie et de désir intense.

Spinoza

Déjà au XVII^e siècle, le désordre intellectuel de la Renaissance va laisser la science aux bords de bouleversements majeurs. Le Grand siècle s'ouvre d'abord avec l'effondrement ultime et irrémédiable de la cosmologie des quatre humeurs, la boîte noire du corps humain, telle une pièce d'horlogerie, sera révélé au monde.

Les arcanes de la circulation sanguine finiront par s'écrouler devant le poids des grosses cervelles qui se succèdent. Le dernier pilier fut démolé par William Harvey en 1628³¹⁷ avec la publication de son ouvrage *De motu cordis*. Né le 1^{er} avril 1578 à Folkestone, il étudia la philosophie avant de se lancer en médecine à Cambridge. Il obtint son titre de Docteur en médecine à l'université de Padoue et s'intéressa à la génération et le maintien de la vie en relation avec le cœur et le sang. Si Harvey découvrit la circulation du sang ou démontra plutôt par l'expérience des faits déjà décrits par ses prédécesseurs, ses idées fit de lui la cible de maintes critiques. Il affirmait que le sang suit une direction nouvelle et revient sur lui-même³¹⁸, sans rompre toutefois avec l'ancienne doctrine cardiocentrique. Harvey, qui voyait en Aristote

³¹⁷ Il écrit dans la préface qu'il commença à enseigner sa théorie neuf ans avant la publication de son ouvrage.

³¹⁸ Harvey W., *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus*, Francfort, 1628, 37. Citation traduite par Teyssou (2014).

son « maître » était profondément incertain sur l'organe maître du corps. Dans une dédicace au sérénissime et invincible Charles, roi de Grande Bretagne, de France et d'Hibernie, Harvey qualifie « Le cœur des animaux (comme étant) le principe de la vie, le directeur de toutes les parties, le soleil du microcosme, l'organe d'où dépendent l'existence, la vigueur et la force de l'être... ». Suit une comparaison flatteuse, rappelant les métaphores des philosophe confucéen de l'Est : « le roi est à l'État ce que le cœur est à la vie humaine ». Et de poursuivre « ainsi, vous pourrez, sire, vous qui êtes placé au faîte des choses de ce monde, en connaissant le souverain principe du corps, admirer en lui l'image de votre pouvoir »³¹⁹. Harvey mettra donc un terme à la théorie des esprits vitaux au début du XVIIe siècle, avec ses vaisseaux qui ne contiennent que du sang et son cœur « lare familial et tutélaire, source de la vie, créateur omnipotent »³²⁰ qui ne communique ni avec la trachée ni avec les bronches. Finalement, William terminera son traité *De Motu locali Animalium* par une cascade de questions : « Le cerveau est-il le général, le chef du sénat, le maître de chapelle, l'architecte, le maître, le moteur principal ? » Ou est-ce, comme il préfère encore, tout compte fait, penser que c'est le cœur qui joue ce rôle central : « le général ou le dirigeant (le cerveau, le juge, le sergent-major. . .), le musicien ou l'architecte (le cerveau, le maître de chapelle ou l'arpenteur) ; le capitaine, le moteur principal (le cerveau, le maître du navire, etc.) ».³²¹

Le problème de la localisation anatomique de l'âme semble encore loin d'être résolu. Les idées de Harvey rendirent difficile de concevoir le cœur comme le siège de l'âme, désormais perçu, de bon gré mal gré, comme un soufflet qui aspirait et restituait une fois gonflé son contenu au ventricule gauche.

³¹⁹ Voisin M. William Harvey et la circulation sanguine, Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, Séance du 14 novembre 2011.

³²⁰ Harvey, Op.cit., 41, cité par Teyssou (2014).

³²¹ Cité par Smith (2013)

Figure 39 William Harvey (1578-1657) Image tirée de l'*Exercitatio de Harvey*, montrant que le sang qui circule. Lorsqu'une veine est bloquée par un garrot, elle se gonflait, le sang ne pouvant plus s'échapper vers le cœur. [Wikipédia]. « Chez les animaux le sang est animé d'un mouvement circulaire qui l'emporte dans une agitation perpétuelle, et que c'est là le rôle, c'est là la fonction du cœur, dont la contraction est la cause unique de tous ces mouvements. » *Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus* (1628)

Le XVII^e siècle est le siècle de Descartes. Dans l'accomplissement des promesses de la Renaissance, quelques femmes et hommes illustres scrutèrent la vérité. René Descartes est le plus emblématique de cette période, un génie boulimique qui imposera le rationalisme scientifique, « une science universelle de l'ordre et de la mesure ». Son fameux ouvrage intitulé *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences* de 1637 posera la première pierre de ce qui sera l'obsession de tout le XVII^e siècle et la passion du suivant.

Descartes attribue aux êtres humains une substance³²² pensante (*res cogitans*) souvent dénommée conscience, non physique et libre, et une substance étendue (*res extansa*) ou corporelle. L'Homme étant composé des deux peut être considéré comme la troisième substance³²³. Descartes s'efforcera d'expliquer ainsi la nature du dualisme corps/esprit.

³²² Il a utilisé une définition de *substance* plus précise que son sens courant actuel : une substance est quelque chose qui peut exister et être ce qu'il est indépendamment de toute autre chose. Pour de nombreux philosophes, cette expression *substance mentale* a une signification particulière.

³²³ *Méditations métaphysiques* (II.8) ; *Les Principes de la philosophie* (2.002).

Il conçoit l'esprit constitué seulement par l'âme et n'est désormais plus uniquement concernée par le raisonnement mais identifiée également à la pensée et à la conscience, considérée comme tout ce dont nous avons conscience et qui se passe en nous. Il soutenait que le corps et l'esprit sont connecté à travers la glande pinéale et par conséquent cette glande siège l'âme :

Il est besoin aussi de savoir que, bien que l'âme soit jointe à tout le corps, il y a néanmoins en lui quelque (352) partie en laquelle elle exerce ses fonctions plus particulièrement qu'en toutes les autres. Et on croit communément que cette partie est le cerveau, ou peut-être le cœur : le cerveau, à cause que c'est à lui que se rapportent les organes des sens ; et le cœur, à cause que c'est comme en lui qu'on sent les passions. Mais, en examinant la chose avec soin, il me semble avoir évidemment reconnu que la partie du corps en laquelle l'âme exerce immédiatement ses fonctions n'est nullement le cœur, ni aussi tout le cerveau, mais seulement la plus intérieure de ses parties, qui est une certaine glande(pinéale) fort petite, située dans le milieu de sa substance, et tellement suspendue au-dessus du conduit par lequel les esprits de ses cavités antérieures ont communication avec ceux de la postérieure, que les moindres mouvements qui sont en elle peuvent beaucoup pour changer le cours de ces esprits, et réciproquement que les moindres changements qui arrivent au cours des esprits peuvent beaucoup pour changer les mouvements de cette glande. (*Les passions de l'âme*, Art. 31, 353)

Descartes remplace de cette façon la doctrine ventriculaire par une doctrine radicalement différente qui domine encore de nos jours. Il s'est écarté à la fois de l'aristotélisme et du néoplatonisme, ainsi que de la tentative de synthèse de ceux-ci par l'Aquinat et ses disciples scolastiques. Avec Descartes, se fait jour un premier dualisme, les esprits animaux qui véhiculent les impressions à travers les nerfs de tout le corps, ne peuvent être confondus avec l'âme unique immortelle et immatérielle qui échappe ainsi à l'emprise matérielle du cerveau et du corps.

Le philosophe soutenait tout d'abord que la perception physiologique et la locomotion (l'"âme sensitive" d'Aristote) ainsi que la nutrition, la croissance et la reproduction (l'"âme nutritive" d'Aristote) sont essentiellement des fonctions du corps et non de l'âme, c'est-à-dire des fonctions essentielles de la vie animale, de la substance matérielle dont les animaux sont composés, et donc susceptibles d'interprétations purement mécanistes³²⁴.

Après ses multiples dissections animales, Descartes arrive à la conclusion que la glande pinéale reçoit les esprits vitaux des tubercules quadrijumeaux et que les sensations résultent des mouvements produits dans les nerfs sensitifs par les stimulus extérieurs, dont la propagation

³²⁴ Bennett, M. R. (2007). Development of the Concept of Mind. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 41(12), 943–956. <https://doi.org/10.1080/00048670701689477>

fait vibrer et osciller la glande. Dans *les passions de l'Âme*, Descartes explique le principe des fonctions du corps :

Mais on ne sait pas communément en quelle façon ces esprits animaux et ces nerfs contribuent aux mouvements et aux sens, ni quel est le principe corporel qui les fait agir. (...) pendant que nous vivons, il y a une chaleur continuelle en notre cœur, qui est une espèce de feu que le sang des veines y entretient, et que ce feu est le principe corporel de tous les mouvements de nos membres. (Art.8, 333)

Figure 40 La perception des sens, de *De Homine Figuris* de René Descartes (1596-1650) publié à Amsterdam, 1677.

Cependant, ce n'est pas l'âme qui donne le mouvement et la chaleur au corps. Dans son *Traité posthume De l'Homme*, il élabore une physiologie plus imaginaire qu'expérimentale. Le corps est semblable à une machine hydraulique parcourue de tuyaux, comme ceux des fontaines royales :

Les esprits animaux(...) sont comme un vent très subtil, ou plutôt une flamme très pure et très vive, qui montant (...) du cœur dans le cerveau(...)ils ont la force de changer la figure des muscles en qui ces nerfs sont insérés, et par ce moyen de faire mouvoir tous les membres.³²⁵

³²⁵ Descartes R, Antoine-Mahut D. *L'Homme*. Flammarion; 2018.

Descartes s'est écarté de Platon en séparant les parties émotionnelle (*thumos*) et appétitive (*id ou pathos*) de l'âme immortelle, laissant la partie raisonnement (*noûs ou logos*) ou esprit comme immortelle et séparable du corps :

Ainsi, à cause que nous ne concevons point que le corps pense en aucune façon, nous avons raison de croire que toutes sortes de pensées qui sont en nous appartiennent à l'âme. (La passion de l'âme, Art.4 329)

Ici, la pensée ne s'identifie pas seulement à la compréhension, à la volonté, à l'imagination, mais aussi à la conscience sensorielle. L'identification du mental à la conscience est à nouveau le point de vue dominant à l'heure actuelle, une personne étant considérée comme identique à son esprit. Descartes remédia au problème de la tripartition de l'âme platonicienne. En effet, si l'âme rationnelle de Platon était dans son immortalité associée en même temps à la raison, l'appétit et les émotions, celle de Descartes aussi immatérielle et immortelle interagit directement avec le corps matériel. De même, il pensait avoir résolu le problème de l'apparition du mouvement volontaire, à savoir par un acte de volonté de l'esprit qui agit ensuite sur le corps. Mais, bien sûr, toutes ces idées dépendent d'un moyen par lequel une substance immatérielle et une substance matérielle peuvent interagir, bien que déposée par Descartes dans la glande pinéale, mais tout aussi sujette aux critiques d'Aristote que l'était la formulation originale de Platon d'une âme et d'un corps :

Derechef nos volontés sont de deux sortes. Car les unes sont des actions de l'âme qui se terminent en l'âme même, comme lorsque nous voulons aimer Dieu ou généralement appliquer notre pensée à quelque objet qui n'est point matériel. Les autres sont des actions qui se terminent en notre corps, comme lorsque de cela seul que nous avons la volonté de nous promener, il suit que nos jambes se remuent et que nous marchons. (Art.18, 343)

En résumé, les fonctions de l'âme sont distinctes de celles du corps, mais dans cette dualité la glande pinéale permet l'interaction intime des deux substances, pensante et étendue. Dans le cadre de l'aristotélisme, cette question est aussi insensée que celle de savoir comment la forme de la table peut interagir avec le bois de la table. Aristote n'a manifestement pas laissé cette question comme un problème au sein de sa philosophie. La relation entre l'esprit et le corps a généré une pléthore de questions et les cervelles pensantes ne cessèrent pas leur tourment intellectuelle à l'épreuve des dualismes émergeant, et avec la domination de Descartes au XVIIe siècle et le déclin de la philosophie aristotélicienne, le calvaire du dualisme, cette

profonde, intime et mystérieuse relation de l'âme pensante et du corps machine est revenu à l'ordre du jour, et y est resté depuis³²⁶.

Figure 41 Représentation des facultés de l'esprit humain de Robert Fludd, *Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris [...] historia, tomus II* (1619), tractatus I, sectio I, liber X, *De triplici animae in corpore visione*.

³²⁶ Bennett, M. R. (2007). Development of the Concept of Mind. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 41(12), 943–956. <https://doi.org/10.1080/00048670701689477>

CONCLUSION

L'ensemble de ce mémoire relate les premières représentations de la pensée, de l'élan vital, du soi, à travers la philosophie d'une transition d'un cardiocentrisme idéaliste à un encéphalocentrisme éristique. Il montre bien qu'il n'y eut jamais à un moment de l'histoire un tournant cérébral durant lequel les savants ont décelé les secrets du cerveau. Ce dilemme entre le cœur ou la tête se perpétua pendant plusieurs millénaires, façonnant nos sociétés, nos cultures, nos langues, nos systèmes de pensée et notre histoire. À l'origine de la science, les premiers philosophes au berceau des civilisations, virent en le cœur le siège de l'âme. La confondirent avec l'être et la vie, la condamnant à s'éteindre avec elle. La nature et la localisation de l'âme varia au cours des siècles et des terres, à travers les croyances et les doctrines, les philosophies et les mers. L'effort des cervelles à déterminer le siège de l'âme fut le moteur du progrès scientifique, la pierre angulaire de notre science n'est autre que la volonté de l'âme de se retrouver elle-même dans le capharnaüm de son hôte. Malgré les nombreuses vicissitudes de la pensée efforcée, la vérité prévalut à l'hérésie de tout un système philosophique, physiologique et religieux. C'est la mort et la vie, la perte ou la conservation, par-delà les tombeaux, de notre être pensant qui anima les penseurs à se tourmenter sur le principe de l'âme. Nul ne peut nier la danse du cœur, ce rythme voguant sur l'air de l'amour, de la joie, de la colère ou de la peur. Comment se fait-il que ce fou dans ma poitrine n'y soit pour rien dans le bal de mon âme ? Le Soleil tourne autour de la Terre comme les organes autour de nos cœurs, telle fut la vérité des ancêtres. Des révolutions tentèrent de démolir l'empire du cœur en vain, des cervelles emblématiques des terres diverses et de paysages contrastés se rebellèrent en vain. Edgar Allan Poe écrira que l'homme *est atteint de la manie de nier ce qui est* et Paul Valéry, qu'il passait son temps à *faire ce qui est ne soit pas et que ce qui n'est pas, soit*. L'effort d'Alcméon, d'Hippocrate, de Galien et de ceux que l'histoire ne retint finit par rendre à l'acteur de sa quête la position qui lui revient, parce qu'elle est celle de la vérité ; et si, ils allèrent au-delà des faits, admettant que des parties quelconque de ce cerveau régnerent d'une manière ou d'une autre sur le reste, ils scrutèrent les horizons au mirage d'une

science de l'entendement, que jusqu'à présent notre science n'a fait que réciter, mais qu'à l'avenir elle devra faire oublier. L'inébranlable cardiocentrisme des civilisations forcera son chemin dans la modernité, à bas bruits, comme dans la logique romantique, une rêverie tourne en évidence. Si cette illusion est encore d'actualité dans certaines ethnies de l'Afrique subsaharienne tels les Dogons, les Tallensi ou les Songhay-Zarma, elle n'en reste pas moins incrustée dans notre médecine du XXI^e siècle. En France, par exemple, jusqu'à la fin des années 60, la loi définissait l'arrêt cardiaque comme seul critère de décès. En revanche, au Japon, la mort encéphalique a longtemps été tabou, car le culte shinto, qui imprègne encore la culture japonaise, refuse catégoriquement le don d'organes, et considère que la vie réside encore dans un cœur qui bat. Alors que dans de nombreux pays, la mort cérébrale est devenue la condition décisive du décès, la loi nipponne laisse au patient le libre choix sur sa définition de la mort. Que dirait Aristote en se réveillant aujourd'hui face à un homme au cœur de porc ? Si la philosophie était l'algèbre de l'histoire, elle en fut également son illusion. Une illusion, si elle est suffisamment intégrée dans un contexte philosophique global, peut persister pendant des millénaires. Car si la représentation du monde philosophique participa à rendre le cœur intelligent il ne peut être un palliatif à la sécheresse existentielle sur laquelle repose l'esprit du penseur. Héraclite d'Éphèse avait lancé un aphorisme de ceux qui marchent vers l'abîme en entraînant les autres, éveillés disait-il, ils dorment. Et si l'heure était au grand réveil ?

BIBLIOGRAPHIE

- A. (1892). Apollonios de Rhodes: Les Argonautiques. France: G. Gounouilhou.
- Aétius, *Opinions*, livre IV, Chap V. Trad. : Plutarque, *Œuvres morales*, t. IV: Opinions des philosophes, trad. Ricard, Chez Lefèvre, Editeur. Paris ; Chez Charpentier, Editeur , 1844, 329-330 p.
- Agrimi J, Grmek MD, Fantini B. Histoire de la pensée médicale en Occident: De la Renaissance aux Lumières, Seuil; 1995.
- Agrimi J, Grmek MD, Fantini B. Histoire de la pensée médicale en Occident: De la Renaissance aux Lumières Seuil; 1995.
- Aguilar-Moreno, M. (2007). Handbook to Life in the Aztec World. Royaume-Uni: Oxford University Press.
- Alberti Magni De animalibus libri XXVI, I.2.18, 1, 125-126 , 2 vols, ed. Hermann J. Stadler. Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, vols. 15-16 (Münster: Aschendorffsche Vrlagsbuchhandlung, 1916-20) [Alb. Animal.]
- Albertus (1999): *On Animals*. In: Kitchell KR, Resnick IM, trans., *Albert Magnus "On Animals": A medieval "Summa Zoologica,"* Vols. 1–2 (Foundations of Natural History). Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Albertus (2008): Questions concerning Aristotle's *On animals*. Kitchell KR, Resnick IM, trans.
- Allbutt, C. (1918). [Review of *Theophrastus and the Greek Physiological Psychology before Aristotle*, by G. M. Stratton]. *The Classical Review*, 32(5/6), 117–120. <http://www.jstor.org/stable/699733>
- Amber Haque (2004), « Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists », *Journal of Religion and Health* 43 (4): 357-377 [363]
- Anatomia Mundini, ed. Heironymus de Masseis de Verona (Padua : Mattheus Cerdonis, 1484) [Mund. Anat.]
- Aristote Métaphysique Traduction (éd. de 1953) de J. Tricot (1893-1963) Éditions Les Échos du Maquis, 986a 22
- Bailly, A. (1965). Abrégé du dictionnaire grec-français. France: Hachette.
- Bakhouch B. (2013), Les citations d'Empédocle chez Calcidius - Ítaca. *Quaderns Catalans de Cultura Clàssica* .DOI: 10.2436/20.2501.01.39.
- Barboux E, Petitjean O, Dugast T, Lefèvre C, Nen DL, Seizeur R. Léonard de Vinci, un grand pas dans l'anatomie des ventricules cérébraux humains. *Morphologie*. 2021;105(350, Supplement):S46.
- Barboux E, Petitjean O, Dugast T, Lefèvre C, Nen DL, Seizeur R. Léonard de Vinci, un grand pas dans l'anatomie des ventricules cérébraux humains. *Morphologie*. 2021;105(350, Supplement):S46.
- Barthélemy Saint-Hilaire, J. (1846). *Psychologie d'Aristote: traité de l'âme*. France: Librairie Philosophique de Ladrance.

- Barthélemy Saint-Hilaire, J., A. (1883). *Histoire des animaux d'Aristote*. France: Hachette et cie..
- Barthélemy Saint-Hilaire, J., A. (1883). *Histoire des animaux*. France: Hachette.
- Barthélemy Saint-Hilaire, J., A. (1885). *Traité de la génération des animaux d'Aristote*. France: Hachette et cie..
- Barton, George A. "The Semitic Istar Cult (Continued)." *Hebraica* 10, no. 1/2 (1893): 1–74. <http://www.jstor.org/stable/527438>.
- Beare JI. *Greek theories of elementary cognition from Alcmaeon to Aristotle*. 1906; Beare, J. I. (2014). *Greek Theories of Elementary Cognition: From Alcmaeon to Aristotle*. (n.p.): Repressed Publishing LLC.
- Bennett M. R. (2007). Development of the concept of mind. *The Australian and New Zealand journal of psychiatry*, 41(12), 943–956. <https://doi.org/10.1080/00048670701689477>
- Bennett, M. R. (2007). Development of the Concept of Mind. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 41(12), 943–956. <https://doi.org/10.1080/00048670701689477>
- Berengario da Carpi, J. (1521) *Commentaria cum amplissimis additionibus super Anatomia Mundini una cum textu ejusdem in pristinum et verum nitorem redacto* (Bologne, de Benedictis).
- Body and Soul in Hellenistic Philosophy. (2020). In B. Inwood & J. Warren (Eds.), *Body and Soul in Hellenistic Philosophy* (pp. I-Ii). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bouchet, A., & Masson, J. L. (1980). Les localisations anatomiques de l'âme au cours des siècles. *Histoire des sciences médicales*, 14(1), 95–106.
- Boylan, M. 1983. *Method and practice in Aristotle's biology*. Washington DC: University Press of America.
- Boylan, M. 2015. *The Origins of Ancient Greek Science: Blood—A Philosophical Study*, NY/London: Routledge.
- Brisson, L. 1994 [1974]. Le même et l'autre dans la structure ontologique du Timée de Platon: un commentaire systématique du Timée de Platon, Seconde édition, *International Plato Studies 2* : Sankt Augustin (Academica Verlag).
- Bromberg SJ, et al. Antiquity, 500 BCE-AD 476. *Encyclopedia of Literature and Science*. 2002; : 234-7
- Burnet J. *Early Greek Philosophy*. Adam and Charles Black; 1892. (Kessinger Publishing's rare reprints).
- C. (1753). *Traduction des ouvrages d'Aurelius Cornelius Celse sur la médecine*. France: Desaint et Saillant.
- Catani, P. et Sandrone, S. (2015), *Brain Renaissance from Vesalius to Modern Neuroscience* (Oxford, Oxford University Press), pp. 153-4.
- Catherine Virlouvet (dir.), Nicolas Tran et Patrice Faure, Rome, cité universelle : De César à Caracalla 70 av J.-C.-212 apr. J.-C., Paris, Éditions Belin, coll. « Mondes anciens », 2018, 880 p. (ISBN 978-2-7011-6496-0, présentation en ligne [archive]), chap. 5 (« L'équilibre précaire de l'âge d'Or antonin »), p. 338.

Changeux, J. (1985). *Neuronal man: the biology of mind*. New York: Pantheon Books.

Charles, D. (2021). *The Undivided Self: Aristotle and the 'Mind-Body Problem'*. Royaume-Uni: OUP Oxford.

Christian Jacq, *L'Enseignement du sage égyptien Ptahhotep : le plus ancien livre du monde*, Paris, Éditions La maison de Vie, 1993, 147 p

CLARKE, E. (1963). ARISTOTELIAN CONCEPTS OF THE FORM AND FUNCTION OF THE BRAIN. *Bulletin of the History of Medicine*, 37(1), 1–14. <http://www.jstor.org/stable/44446893>.

Clarke, E. 1963. « Aristotelian Concept of the Form and Function of the Brain », *Bulletin of the History of Medicine* 37 (1): 1–14.

Clarke, E., et O'Malley, C. D. 1996. *The human brain and spinal cord: a historical study illustrated by writings from antiquity to the twentieth century*, San Francisco: Norman Publishing.

Clarke, E., et Stannard, J. 1963. « Aristotle on the Anatomy of the Brain », *Journal of the History of Medicine* 18 (2): 130–48.

Cobb M. Une brève histoire du cerveau: De l'âme aux neurones. *The idea of the brain*. Malakoff: Dunod; 2021. 452 p.

Codellas P. S. (1932). Alcmaeon of Croton: His Life, Work, and Fragments. *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 25(7), 1041–1046.

Corcilus K. *The Undivided Self: Aristotle and the 'Mind-Body Problem'*, by David Charles. Mind [Internet]. 2022 Jan; Available from: <https://doi.org/10.1093/mind/fzab091>

Cornford, F. M. 1937. *Plato's cosmology: the Timaeus of Plato*, NY: Harcourt, Brace and Co.

Corpus hippocratique, V tomes, Hippocrate Œuvres complètes, Union littéraire et artistique, Paris, 1955.

Crivellato, E., & Ribatti, D. (2007). Soul, mind, brain: Greek philosophy and the birth of neuroscience. *Brain research bulletin*, 71(4), 327–336. <https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2006.09.020>

Crow KD. *The Intellect Islamic Thought: Mind and Heart*. KATHA [Internet]. 2018 Jan. 26 [cited 2022 Aug. 29];2(1):1-22.

D Grmek M. *Histoire de la pensée médicale en Occident, t.1, tome 1. Antiquité et Moyen Âge*. Vol. 1. SEUIL; 2014. 384 p.

D'Ephèse R. *Œuvres de Rufus d'Ephèse : texte collationné sur les manuscrits, traduit pour la première fois en français, avec une introduction / publication commencée par le Dr Ch. Daremberg, continuée et terminée par Ch. Émile Ruelle*. Vol. 1 vol. (LVI-678 p.); in-8. Impr. nationale (Paris); 1879.

Da Vinci L, Press G. *The Notebooks of Leonardo Da Vinci*. General Press; 2016.

Dachez, R. (2008). *Histoire de la médecine: De l'Antiquité au XXe siècle*. France: Tallandier.

- Daremberg C. Œuvres médicales choisies : De l'utilité des parties du corps humain [Internet]. Gallimard ; 1994. (Collection Tel).
- Daremberg C. Œuvres médicales choisies: De l'utilité des parties du corps humain. Gallimard; 1994.
- Daremberg, C. et Ruelle, C. E. 1879. *Rufus d'Ephèse : Opera omnia*, Paris : Imprimerie nationale.
- Dasgupta S. A History of Indian Philosophy: Volume 2 [Internet]. Cambridge University Press; 1933.
- Dawei Pan, Is Chinese Culture Dualist? An Answer to Edward Slingerland from a Medical Philosophical Viewpoint, *Journal of the American Academy of Religion*, Volume 85, Issue 4, December 2017, Pages 1017–1031, <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfx028>
- De Duve C. *Blueprint for a cell: the nature and origin of life*. Burlington (NC): Neil Patterson/Carolina Biological Supply Company 1991
- De Duve, C. (2002). *Life evolving: molecules, mind, and meaning*. Kiribati: Oxford University Press.
- Debernardi, Alberto MD; Sala, Elena NES; D'Aliberti, Giuseppe MD; Talamonti, Giuseppe MD; Franchini, Antonia Francesca MD, PhD; Collice, Massimo MD. Alcmaeon of Croton. *Neurosurgery*: February 2010 - Volume 66 - Issue 2 - p 247-252
- Debru A. *Le Corps Respirant: La pensée physiologique chez Galien* [Internet]. Brill; 2018.
- Del Maestro R. Leonardo da Vinci: The search for the soul. *Journal of neurosurgery*. 1998 Dec;89:874–87.
- Descartes, R. (2010). *Méditations métaphysiques*. France: Flammarion.
- Descartes, R. (2018) Antoine-Mahut D. *L'Homme*. France: Flammarion.
- Diogène laërte, *Vies et doctrines des philosophes de l'antiquité suivies de la vie de plotin par porphyre* traduit par Zevort , 2 tomes, Paris, charpentier, 1847.
- Dolan B. Soul searching: A brief history of the mind/body debate in the neurosciences. *Neurosurgical focus*. 2007 Feb;23: E2.
- Doty R. W. (2007). Alkmaion's discovery that brain creates mind: a revolution in human knowledge comparable to that of Copernicus and of Darwin. *Neuroscience*, 147(3), 561–568. <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2007.02.046>
- Du Laurens, A (1598), *Discours de la conservation de la vue, des maladies mélancoliques et de la vieillesse* (Paris, Théodore Samson).
- Duminil, M. P. 1984. *Le sang, les vaisseaux, le cœur dans la collection hippocratique. Anatomie et physiologie*, Paris : Les Belles Lettres.
- Dumont, J.-P., Delattre, D. et Poirier, J.-L. 1988. *Les Présocratiques (Fragments et témoignages)*, Paris : Gallimard/Bibliothèque de la Pléiade.
- Edmonds III RG. *A Lively Afterlife and Beyond: The Soul in Plato, Homer, and the Orphica. Études platoniciennes*. 2014 Dec;11.
- Finger, S. 1994. *Origins of neuroscience: a history of explorations into brain function*. NY : Oxford UP.

Frampton M. *Embodiments of Will: Anatomical and Physiological Theories of Voluntary Animal Motion from Greek Antiquity to the Latin Middle Ages, 400 B.C.-A.D. 1300*. Müller, VDM; 2008.

Frampton, M. F. (1991). Aristotle's Cardiocentric Model of Animal Locomotion. *Journal of the History of Biology*, 24(2), 291–330. <http://www.jstor.org/stable/4331175>

Freud, S. (2015). *Cinq leçons sur la psychanalyse: suivi de Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique*. France: Payot & Rivages.

Furst, J. L. M. (1995). *The Natural History of the Soul in Ancient Mexico*. Royaume-Uni: Yale University Press.

G. Gandolfo, Olivier Deschaux. *Histoire de la découverte du cerveau et de l'évolution des méthodes d'exploration : De la Préhistoire à nos jours*. Biologie Géologie, 2010, 2-2010, pp.127. hal-01090539

G., Daremberg, C. (1856). *Œuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien*. Espagne: Baillière.

Galen. *On the doctrines of Hippocrates and Plato*. DeLacy P, translator. Berlin: Akademie-Verlag; 1978.

Galien C. *Oeuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien. Tome 1 / traduites sur les textes imprimés et manuscrits, accompagnés de sommaires, de notes, de planches et d'une table des matières, précédées d'une introduction ou étude biographique, littéraire et scientifique sur Galien, par le Dr Ch. Daremberg*. Vol. 1. Paris: J.-B. Baillière; 1854.

Garofalo, Anonimi Medici. *De Morbis Acutis et Chroniis*, EJ Brill, Leiden, 1997.

Gleason, M. (2009), in C. Gill, et al. (eds), *Galen and the World of Knowledge* (Cambridge, Cambridge University Press), pp. 85-114 ; Rocca, J. (2003), *Galen on the Brain: Anatomical Knowledge and Physiological Speculation in the Second Century A.D.* (Leiden, Brill).

Gonzales, P. (2012). *Red Medicine: Traditional Indigenous Rites of Birthing and Healing*. États-Unis: University of Arizona Press.

Gourevitch D., Bonnet-Cadilhac C., À propos des animaux d'expérimentation chez Galien, *Histoire Des Sciences Medicales - Tome XIVII - N° 3 – 2013*.

Green, C. (2003), *Journal of the History of the Behavioral Sciences* 39 : 131-142.

Gross CG, Early history of neuroscience. In Adelman G, ed. *Encyclopedia of Neuroscience*. Boston, MA: Birkhauser; 1987:843-846.

Gross, C. G. (1998). Galen and the Squealing Pig. *The Neuroscientist*, 4(3), 216–221. <https://doi.org/10.1177/107385849800400317>

Gross, C. G. (1999). *Brain, Vision, Memory: Tales in the History of Neuroscience*. Royaume-Uni: Bradford Books.

H. Frölich, *Die Militärmedizin Homer's* (Stuttgart, 1879).

H., Barguet, A., T., Romilly, J. d., Roussel, D. (1964). *Oeuvres complètes*. France: Gallimard.

Halioua, B. (2002). *La médecine au temps des pharaons*. Italie: Liana Levi.

- Halioua, B. (2009). *Histoire de la médecine*. France: Masson.
- Han, Y., Zhou, C. (2005). *Huangdi Neijing: Le Classique de la Mdecine Interne de L'Empereur Jaune Illustr.* Chine: Les Livres du Dauphin.
- Harvey W., *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus*, Francfort, 1628, 37
- Havana K R, Shreevathsa. Medical geography in Charaka Samhita. AYU [serial online] 2014 [cited 2022 Aug 25]; 35:371-7.
- Hippocrate, *L'Ancienne Médecine* 20.2 : I.620-622 L.
- Histoire d'Hérodote LIVRE III, 131. THALIE*, Trad. du grec par Larcher, Paris, Charpentier, 1850.
- Huang, C., Liang, J., Zhang, Q., & Lu, T. (2019). A Comparative Study on "Mai" and "Blood Vessels" in Early Chinese and Western Medicine: Based on *Hippocratic Corpus* and *Cauterization Canon of the Eleven Vessels of the Foot and Forearm*. *Evidence-based complementary and alternative medicine: eCAM*, 2019, 7826234. <https://doi.org/10.1155/2019/7826234>
- Hultkrantz Å, museum (Sweden) S etnografiska. Conceptions of the Soul Among North American Indians: A Study in Religious Ethnology [Internet]. Ethnographical Museum of Sweden; 1953.
- Ibn Sina, *Fin Nafs-al Ardiya Was-Samawiya*, Bakhshayeshi J.F., vol. 1 (Tehran: Entesharat e Ayat Ashraqh, 2012), 49-50. Rapporté par Shahpesandy (2020).
- Ibn Sina, Taheri, S.M. A Translation of Seventeen Essays from The Collected Essays, Translation (Tehran: Entesharat e Ayat Ashraqh, 2009), 174-84 and 3030-310. Rapporté par Shahpesandy (2020).
- Ireland, S. “Φρένες as an Anatomical Organ in the Works of Homer.” *Glotta* 53, no. 3/4 (1975): 183–95. <http://www.jstor.org/stable/40266324>.
- Iskandar A. Z. (1976). An attempted reconstruction of the late Alexandrian medical curriculum. *Medical history*, 20(3), 235–258. <https://doi.org/10.1017/s0025727300022651>
- Ivry Alfred, *Arabic and islamic psychology and philosophy of mind* (Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2012 Edition), Edward N, 2019), 3.
- Jacobson M. *Foundations of neuroscience* 1993; [DOI]
- Jan Assmann, *Mort et au-delà dans l'Égypte ancienne*, Monaco, Le Rocher, coll. « Champollion », 2003, 142-169 p. (ISBN 2268043584), chap. 4 (« La mort, dissociation : la personne du mort et ses composantes »).
- Jaynes, J. (1979), *The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind* (Hamondsworth, Penguin) ; Greenwood, V. (2015).
- Jouanna, J. 1992. *Hippocrate*, Paris: Fayard.
- Jouanna, J. 1995 [1993]. « La naissance de l'art médical occidental », In M. D. Grmek (dir.), *Histoire de la pensée médicale en occident : antiquité et moyen âge*, Paris: Seuil, 25–66.
- Jouanna, J. 2003. *Hippocrate : La maladie sacrée*, Paris : Les Belles Lettres.
- Jouanna, J. 2000. *Hippocrate : Épidémies V et VII*, texte annoté par J. Jouanna et M. D. Grmek, Paris : Les

- Jung, C. (1983), *Memories, Dreams, Reflections* (Londres, Flamingo), p. 276.
- Kirk GS, Raven JE, Schofield M. *The presocratic philosophers: a critical history with a selection of texts*. 1983.
- Kulkarni A, Singaravel S. From the Hridaya to the heart. Contributions by the ancient Indian masters of Ayurveda to the discovery of the cardiovascular system. *Archivos de Patologia*. 2022 May; 3:7–10.
- Kunz GF. *Rings for the Finger: From the Earliest Known Times, to the Present, with Full Descriptions of the Origin, Early Making, Materials, the Archaeology, History, for Affection, for Love, for Engagement, for Wedding, Commemorative, Mourning, Etc* [Internet]. J. B. Lippincott Company; 1917.
- L'Épopée de Gilgamesh* traduit de l'akkadien et présenté par Jean Bottéro, NRF, *L'aube des peuples*, Éditions Gallimard, 1992.
- LARKIN, V. R. (1960). St. Thomas Aquinas on the Movement of the Heart. *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, 15(1), 22–30. <http://www.jstor.org/stable/24620963>
- Lazorthes, G. (1999). *L'histoire du cerveau: genèse, organisation, devenir*. France: Ellipses.
- Le livre des morts des anciens Égyptiens, Introduction, traduction, commentaire de Paul Barguet. (1967). France: Les Éditions du Cerf.
- Lélut, Francisque Louis. Mémoire sur le siège de l'âme suivant les Anciens *In : Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, 1842, Vol. 2, pp. 102-124*.
- Lian Chen. Analyse phraséoculturelle contrastive : représentation et motivation du coeur en français et en chinois. *Colloque international :CMLF 8e Congrès Mondial de Linguistique française, Université d'Orléans*, Jul 2022, Orléan, France. {[hal-03628213](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03628213)}
- Lind, R (2007), *The Seat of Consciousness in Ancient Literature* (Londres, McFarland), pp. 57-8.
- Livro do Desassossego, por Bernardo Soares; Autobiografia sem Factos - Página 40; Fernando Pessoa. Organização Richard Zenith - Cia das Letras, São Paulo, 2010.
- López Austin, A. (1988). *The Human Body and Ideology: Concepts of the Ancient Nahuas*. États-Unis: University of Utah Press.
- López Luján, L., López Austin, A. (2012). *Le Passe Indigene: Histoire Pre-coloniale Du Mexique*. France: Les Belles Lettres.
- Louis, P. 1961. *De la génération des animaux*, Paris : Les Belles Lettres.
- Louis, P. 1964. *Histoire des animaux*. 2 vols., Paris : Les Belles Lettres.
- Lurie SY. *Democritus: The texts, translation, research*. 1970;
- Lysenko VG. Mind and Consciousness in Indian Philosophy. *Russian Studies in Philosophy*. 2018;56(3):214–31.
- Magiorkinis E, Beloukas A, Diamantis A. The philosophic and biological views of the atomic philosophers, Leucippus and Democritus. *Hell J Nucl Med*. 2010; 13 (2) : 111 -7.

- Mansfeld, J. (1989). Chrysippus and the “Placita.” *Phronesis*, 34(3), 311–342. <http://www.jstor.org/stable/4182340>
- Manuscript, M. S. (2020, July 07). Taoist Manuscript. World History Encyclopedia. Retrieved from <https://www.worldhistory.org/image/12443/taoist-manuscript/>
- Manzoni, T. (1998), Archives Italiennes de Biologie 136 : 103-52.
- Marshall, L. H. et Magoun, H. W. 2013 [1998]. *Discoveries of the Human Brain: Neuroscience Prehistory*,
- Martigny, P. M. L. (1889). Dictionnaire des antiquités chrétiennes. France: Hachette.
- Martin, T. H. (1841). Études sur le Timée de Platon. France: Ladrangue.
- Mein, M. (1988). LES REPRESENTATIONS DU CERVEAU MODELES HISTORIQUES. *Aster*.
- Mountcastle VB. *Perceptual neuroscience: the cerebral cortex*. 1998; : 1041 -6
- Nagy G. Greek Mythology and Poetics [Internet]. Cornell University Press; 2018.
- Nutton V. La médecine antique. Les belles lettres. Paris; 2016.
- O’Rourke Boyle, M. (2013). Aquinas’s Natural Heart, *Early Science and Medicine*, 18(3), 266-290. doi: <https://doi.org/10.1163/15733823-0010A0002>
- Œuvres de Platon traduites par Victor Cousin. (1839). France: Rey et Gravier.
- Ogle W. Aristotle: On the Parts of Animals [Internet]. K. Paul, French & Company; 1882.
- Oleksowicz M. ARISTOTLE ON THE HEART AND BRAIN. *European Journal of Science and Theology*. 2018 Jun 1;14:77–94.
- Orlandi, R., Cianci, N., Invernizzi, P., Cesana, G., & Riva, M. A. (2018). "I Miss My Liver." Nonmedical Sources in the History of Hepatocentrism. *Hepatology communications*, 2(8), 982–989. <https://doi.org/10.1002/hep4.1224>
- Outes DL, Orlando JC. Alcmeon de Crotona (El cerebro y las funciones psíquicas). *Neuropsiquiatria y Salud Mental*. 1982; 13 : 53 -64
- Parent, A. (2009). Histoire du cerveau: de l'Antiquité aux neurosciences. Canada: Presses de l'Université Laval.
- Pasipoularides A. (2014). Galen, father of systematic medicine. An essay on the evolution of modern medicine and cardiology. *International journal of cardiology*, 172(1), 47–58. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2013.12.166>
- Pasnau, R., Pasnau, R. C. (2002). Thomas Aquinas on human nature: a philosophical study of Summa theologiae 1a, 75-89. Espagne: Cambridge University Press. Römer T., la condition humaine: Proche Orient ancien et Bible hébraïque, séminaire 19/02/2013, Collège de France.
- Picot, C., Descartes, R. (1647). Les principes de la philosophie. France: De l’Imprimerie de Pierre Des-Hayes et se vendent chez Henry le Gras.
- Platon. 2008. *Œuvres complètes*, sous la direction de L. Brisson, Paris : Flammarion.

Quin C. The soul and the pneuma in the function of the nervous system after Galen. *Journal of the Royal Society of Medicine*. 1994 Jul;87(7):393—395.

Rahman F. Avicenna's Psychology. An English Translation of Kit' b Al-Naj't, Book II, Chapter VI, with Historico-Philosophical Notes and Textual Improvements on the Cairo Edition. Vol. 2. Peeters Press; 1953. 327–329 p.

Rig-Véda, ou Livre des hymnes. Tome 4 / traduit du sanscrit par M. Langlois, lecture troisième, Hymne XI, 21.

Rivaud, A. Platon : Timée, Paris : Les Belles Lettres.

Sagan S. *Cosmos*. 1980.

Sahih al-Boukhari Recueil D'al-Boukhari des Hadiths Authentiques du Prophete 1-5 Vol 1: صحيح البخاري [فرنسي/عربي] ترجمة 1-5 ج1. (Liban: Dār al-kutub al-'ilmīyah.)

Santoro G, Wood M, Merlo L, Anastasi G, Tomasello F, Germanò A. The Anatomic Location of the Soul From the Heart, Through the Brain, To the Whole Body, and Beyond: A Journey Through Western History, Science, and Philosophy. *Neurosurgery*. 2009 Oct;65:633–43; discussion 643.

Sean Coughlin, Philip van der Eijk, Ricardo Julião, Uta Kornmeier, Giouli Korobili, Orly Lewis, Thomas Schnalke, Chiara Thumiger and Christoph Geiger, *The Soul is an Octopus. Ancient Ideas of Life and the Body*, Berlin: Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité, Berlin: Edition Topoi, 2016

Servet, M. (2012). *Christianismi Restitutio . Totius Ecclesiae Apostolicae Est Ad Sua Limina Vocatio*, (Éd.1553). France: HACHETTE LIVRE.

Sessions, S., Carrasco, D. (1998). Daily life of the Aztecs: people of the sun and earth. Royaume-Uni: Greenwood Press.

Setiawan W, Tajab M, Chaer M. Ruh, Soul, Heart, Mind, and Body in the Perspective of Islamic Educational Psychology. In 2019.

Shahpesandy H. The “nafs” (self), as outlined by early philosophers and sufi mystics of Afghanistan and Iran. 2020 Jun; 18:75–90.

Shakespeare W. , *Le marchand de Venise*, 1600, mise en ligne en 2011 sur Atramenta.

Shapiro, H., Neurasthenia and the Assimilation of Nerves into China, in 23rd symposium on the comparative History of Medicine-East and West. 1998, Taniguchi Foundation: Seoul.

Sheridan D. (2018). The Heart, a constant and universal metaphor. *European heart journal*, 39(37), 3407–3409. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy491>

Siegel RE. Theories of vision and color perception of Empedocles and Democritus; some similarities to the modern approach. *Bull Hist Med*. 1959; 33 (2) : 145 -59 [[PubMed](#)]

Siraisi, N. G. (1990). *Medieval & early Renaissance medicine: an introduction to knowledge and practice*. Chicago: University of Chicago Press.

Smith C. U. (2010). The triune brain in antiquity: Plato, Aristotle, Erasistratus. *Journal of the history of the neurosciences*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/09647040802601605>

- Smith C. U. (2013). Cardiocentric neurophysiology: the persistence of a delusion. *Journal of the history of the neurosciences*, 22(1), 6–13. <https://doi.org/10.1080/0964704X.2011.650899>
- Sournia, A. (2011). *Fondements d'une philosophie sauvage*. France: Connaissance et savoirs.
- Soury J. *Le système nerveux central; structure et fonctions: histoire critique des théories et des doctrines*. 1899;
- Stratton, G. M. (1964). *Theophrastus and the Greek Physiological Psychology Before Aristotele: 1917*. Pays-Bas: B. R. Gruner Publishing Company.
- Tannery, P. (1887). *Pour l'histoire de la science hellène: De Thalès à Empédocle*. France: Alcan.
- Tertullien, *De l'âme* 10, 4 = Hérophile, T. 66 von Staden 1989.
- Teyssou, R. (2014). *Une histoire de la circulation du sang: Harvey, Riolan et les autres - Des hommes de cœur, presque tous....* France: L'Harmattan.
- The birth and evolution of neuroscience through cadaveric dissection. *Neurosurgery*, 67(3), 799–810. <https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000383135.92953.A3>
- Theodoret de Cyr, *Thérapeutique des maladies helléniques*. Texte critique, introduction, traduction et notes de Pierre Canivet, s. j. ; éd. du Cerf, Paris, 1958 ; Tome 1, livre V.
- Theophrastus . *Theophrastus on the senses* 1998; 3 : 197 -283
- THIBAULT, J. B. (1844). *Némésius. De la nature de l'homme*, traduit pour la première fois du grec en français, par J. B. Thibault. France: (n.p.).
- Thierry Bardinnet, *Les Papyrus médicaux de l'Égypte pharaonique*. Trad. intégrale et comment. (Paris : Fayard, 1995). *Revue d'histoire des sciences*. 1997;50(4):486–486.
- Thomas E. Lones: *Aristotle's Researches in Natural Science*. London: West, Newman and Co., 1912, p. 103
- Triarhou LC. Tripartite concepts of mind and brain, with special emphasis on the neuroevolutionary postulates of Christfried Jakob and Paul MacLean. *Cognitive psychology research developments*. 2009; : 183 -208
- Van der Eijk, P. J. (2005). *Medicine and Philosophy in Classical Antiquity: Doctors and Philosophers on Nature, Soul, Health and Disease*. (n.p.): Cambridge University Press.
- Van der Eijk, P. J. 2000. *Diocles of Carystus: Fragments*, Leiden: Brill.
- Von Staden, E. (1989), *Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria* (Cambridge University Press), P. 26; Lang P. 52013), *Medicine and Society in Ptolemaic Egypt* (Leiden, Brill), p. 258.
- Wallid Budge, E. (1972), *From Fetish to God in Ancient Egypt* (New York, Blom), p.15.
- Westad, O. A., Roberts, J. M. (2018). *Histoire du monde - Tome 2*. France: Place des éditeurs.
- Westad, O. A., Roberts, J. M. (2018). *Histoire du monde - Tome 2*. France: Place des éditeurs.
- Westad, O. A., Roberts, J. M. (2018). *Histoire du monde: Les âges anciens. I*. France: Perrin.

Whitaker H. Was Medieval Cell Doctrine More Modern Than We Thought? *Consciousness and Cognition*. 2007 Dec;45–51.

Wujastyk D. *The Roots of Ayurveda* [Internet]. Penguin Publishing Group; 2003.

Yu N. Heart and Cognition in Ancient Chinese Philosophy. *Journal of Cognition and Culture*. 2007 Mar;7:27–47.

Yu, N. (2009). *From Body to Meaning in Culture: Papers on Cognitive Semantic Studies of Chinese*. Pays-Bas: John Benjamins Publishing Company.

Zeller, E. (1882). *La philosophie des Grecs considérée dans son développement historique*. France: Hachette.

Zhang, Q., Hybridizing Scholastic Psychology with Chinese Medicine: A Seventeenth-Century Chinese Catholic's Conceptions of Xin (Mind and Heart). *Early Science and Medicine*, 2008. 13(4): p. 313-360.

Ziskind B, Halioua B. Concepts of the heart in Ancient Egypt. *Médecine sciences : M/S*. 2004 Apr;20:367–73.

Zöllner F, Nathan J. *Leonardo Da Vinci: The Graphic Work* [Internet]. Taschen; 2014. (Bibliotheca Universalis Series).

Résumé (Français): *La nature et la localisation de l'âme ont longtemps intrigué philosophes et médecin dans leur quête de la vérité. Depuis la nuit des temps, l'humanité plaça en son cœur l'âme du monde, le brasier de ses passions, les arcanes de sa raison et toutes les facultés qui font de nous ce qu'on est. L'effort des penseurs à travers les siècles et les civilisations a permis de remettre en question la domination du cardiocentrisme ancestrale. L'exploration de l'âme étant intimement lié à la découverte du cerveau, elle devait nécessairement traverser la plus décisif des évolutions, celle de l'encéphalocentrisme. Ce mémoire retracera les fondements civilisationnels du cardiocentrisme, les courants philosophiques clés et les révolutions majeurs qui menèrent à notre compréhension actuelle du cerveau. Nous voguerons doctrines, dogmes et paradigmes des origines aux Temps modernes sous le prisme de la médecine, de la philosophie et de la religieux puisque ainsi furent bâtis nos mondes et ainsi ils disparaîtront.*

Title: Of the Soul or the cardiocentric drift of the brains.

Abstract: *The nature and location of the soul have long puzzled philosophers and physicians in their quest for the Truth. Since the dawn of time, humanity has lodged in its heart the soul of the world, the inferno of its passions, the arcane of its reason and all the faculties that make us who we are. The effort of thinkers through the centuries and civilizations has made it possible to question the domination of the ancestral cardiocentrism. The exploration of the soul being intimately linked to the discovery of the brain, necessarily had to go through the most crucial evolution, that of encephalocentrism. In this work, we will trace the civilizational foundations of cardiocentrism, the key philosophical currents and the major revolutions that led to our present understanding of the brain. We will navigate doctrines, dogmas, and paradigms from the earliest beginnings to Modern Times through the prism of medicine, philosophy, and religion, since this is how our worlds were built and how they will disappear.*

Mots clés (Français): cardiocentrisme – encéphalocentrisme – Âme - cerveau - cœur – neuroscience – histoire.

Keywords: cardiocentrism – encephalocentrism - Soul – brain – heart – neuroscience – history.

